

EFICIENCIA ENERGETICA

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(2000/2008)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cap. 1. PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA

Cap. 2. ANÁLISIS EXERGETICO

Cap. 3. INTRODUCCIÓN A LA TERMOECONOMIA

SISTEMAS TERMODINAMICOS	1
SISTEMAS CERRADOS. BALANCES DE ENERGIA Y ENTROPIA.....	2
• <i>Ejemplo 1. Ciclo de Carnot</i>	4
SISTEMAS ABIERTOS. BALANCES DE ENERGIA Y ENTROPIA.....	6
SISTEMAS SIMPLES COMPRESIBLES.....	11
SISTEMAS SIMPLES HOMOGENEOS.....	13
PROPIEDADES TERMODINAMICAS DE LAS SUSTANCIAS PURAS	15
Comportamiento PVT de una sustancia pura.....	15
Equilibrio de fases para sustancias puras	16
Modelos de comportamiento ideal	17
• <i>Ejemplo 2. Control de un sistema de refrigeración de aire</i>	20
Modelos de comportamiento real $P = P(T,v)$	22
• <i>Ejemplo 3. Ciclos de refrigeración</i>	23
• <i>Ejemplo 4. Análisis de prestaciones de un ciclo de potencia de vapor</i>	26
SISTEMAS DE COMPOSICION VARIABLE Y POTENCIAL QUIMICO	28
PROPIEDADES MOLARES PARCIALES Y SOLUCIONES IDEALES	29
• <i>Ejemplo 5. Volumen de mezcla</i>	31
• <i>Ejemplo 6. Análisis de prestaciones de un ciclo de turbina de gas</i>	32
CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO	36
ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO PARA SISTEMAS EN CONTACTO	37
Equilibrio térmico	37
Equilibrio mecánico.....	38
Equilibrio de difusión	39
Equilibrio de fases	40
REGLA DE LAS FASES. TEOREMA DE DUHEM.....	41
• <i>Ejemplo 7. Aplicación de la regla de las fases (1)</i>	41
• <i>Ejemplo 8. Destilación flash</i>	42
EQUILIBRIO DE REACCION	45
• <i>Ejemplo 9. Equilibrio de la reacción del gas de agua</i>	45
• <i>Ejemplo 10. Equilibrio con reacciones múltiples</i>	47
REGLA DE LAS FASES PARA SISTEMAS REACTIVOS	49
• <i>Ejemplo 11. Aplicación de la regla de las fases (2)</i>	49
FUENTES	51
PROBLEMAS	52

Capítulo 1

Principios de Termodinámica

SISTEMAS TERMODINAMICOS

El objeto de estas primeras lecciones es presentar y desarrollar las herramientas más adecuadas para el estudio de aquellos sistemas técnicos donde la energía, y en particular la energía interna de los materiales procesados, juega un papel importante. Para ello se utilizará una aproximación estrictamente termodinámica que partiendo del Primer y Segundo Principio nos permitirá cumplimentar del modo más eficaz el análisis energético de dichos sistemas.

En orden a proveer un lenguaje común que sirva de base en el desarrollo de esta aproximación resulta necesario revisar con rapidez pero con precisión algunas definiciones.

Fig. 1. Definición de sistemas termodinámicos a partir de sus fronteras

(a) Dispositivo cilindro–pistón. Sistema cerrado. Masa de control.

(b) Tramo de tubería. Sistema abierto. Volumen de control.

Un concepto clave tanto en la Termodinámica Técnica como en otras disciplinas es el de sistema. En efecto, la aplicación de un procedimiento científico para la resolución de un problema comienza necesariamente con la separación de una región restringida de espacio (o de una porción finita de materia) de todo lo que la rodea. La parte aislada deberá coincidir con aquella sobre la cual deseamos realizar nuestro estudio y se la denomina sistema.

Obsérvese que la superficie o frontera del sistema, Fig. 1, puede responder a veces a unos límites físicos bien definidos (las caras internas de un dispositivo cilindro–pistón en el Caso a, por ejemplo) mientras que en otras ocasiones puede encerrar una porción de espacio imaginaria como en la sección de tubería del Caso b.

La región del espacio físico que queda fuera de las fronteras o límites seleccionados para el sistema recibe el nombre de ambiente o alrededores. En su significado normal este último término designa exclusivamente la región localizada y exclusiva que interacciona de alguna manera con el sistema y que, por tanto, tiene una influencia detectable sobre él.

Además de definir las fronteras del sistema debe añadirse información suficiente, de tal forma que sea posible delimitar estrictamente las condiciones en que se desarrollan las transferencias de materia o energía entre éste y su entorno. En particular, cuando no resulta posible el intercambio de masa a través de la frontera del sistema se dice que éste es cerrado (Caso a). En caso contrario recibe la denominación de abierto (Caso b).

Otro concepto importante es el de proceso. Para que éste quede perfectamente descrito deberá incluirse una especificación de los estados inicial y final, la trayectoria si es distinguible y las interacciones que tienen lugar a través de las fronteras del sistema durante el mismo. Los estados inicial y final del sistema deberán ser necesariamente estados de equilibrio por cuanto si no las propiedades termodinámicas no tendrán un significado real.

SISTEMAS CERRADOS. BALANCES DE ENERGIA Y ENTROPIA

La ley de conservación de la energía o Primer Principio de Termodinámica para un sistema cerrado y durante un proceso finito se expresa matemáticamente de la siguiente forma

$$\Delta E = E_2 - E_1 = Q - W \quad (1)$$

donde E es la energía total del sistema que se compone de la energía interna, U , y de las energías cinética y potencial, EC y EP , asociadas al movimiento y localización espacial de su centro de masas. O sea

$$E = U + \frac{1}{2} m v^2 + m g z \quad (2)$$

Debe anotarse que para los intercambios de energía realizados entre el sistema y su entorno se adopta como convenio de signos el que el calor cedido al sistema, Q , y el trabajo realizado por éste, W , durante el proceso se consideran positivos.

Para un proceso infinitesimal, Fig. 2a, el Primer Principio se escribe:

$$dE = \delta Q - \delta W \quad (3)$$

Obsérvese que en esta ecuación se presentan dos operadores diferenciales distintos: δ y d . El primero de ellos se usa para indicar la transferencia de una cantidad diferencial de algo como masa, calor o trabajo a un sistema, mientras que el segundo denota el cambio de una propiedad de estado del mismo. La diferencia entre δ y d resulta obvia al aplicarles la integración. La integral de δX es la cantidad total de lo que entra o sale del sistema en el transcurso de un proceso y vendrá representada por X ($\int \delta X = X$). Por otro lado, la integral de dY significa la variación de la propiedad del sistema entre los estados inicial y final que limitan el proceso, y se expresa mediante el operador diferencia ΔY ($\int dY = Y_2 - Y_1 = \Delta Y$).

Con frecuencia resulta más cómodo analizar los sistemas cerrados por unidad de masa contenida en el sistema. Así, utilizando variables específicas, las ecuaciones (1) y (3) se transforman en

$$\Delta E = m \Delta e = m (e_2 - e_1) = m (q - w) \quad (4)$$

$$dE = m de = m (\delta q - \delta w) \quad (5)$$

las cuales divididas por la masa del sistema, m , representan también adecuadamente los procesos que han tenido lugar

$$\Delta e = e_2 - e_1 = q - w \quad (6)$$

$$de = \delta q - \delta w \quad (7)$$

Fig. 2a. Balance de energía en sistemas cerrados

Fig. 2b. Balance de entropía en sistemas cerrados

Fig. 3. Trabajo técnico en sistemas cerrados

Las transferencias de trabajo entre el sistema y su entorno pueden ser muy variadas. Por ejemplo, si el sistema es un fluido podrá agitarse mediante una rueda de paletas. Otra posibilidad será entregar trabajo eléctrico al sistema mediante una resistencia que esté dentro del mismo. La más importante suele ser el trabajo de expansión contra las fronteras del sistema. Cuando ésta tiene lugar, como se refleja en la Fig. 3, una parte del trabajo realizado se invierte en desplazar al ambiente y por tanto no podrá ser utilizado con fines útiles como puede ser la elevación de un peso. En consecuencia, el trabajo total debe descomponerse en dos partes mediante la ecuación

$$\delta W = \delta W_x + P_0 dV \quad (8)$$

donde a W_x se le denomina trabajo técnico por cuanto es la única porción del trabajo total

desarrollado por el sistema que puede emplearse en propósitos prácticos.

Combinando las ecuaciones (6), (7) y (8) llegamos a las siguientes expresiones alternativas del Primer Principio para sistemas cerrados

$$\Delta e + P_0 \Delta v = q - w_x \quad (9)$$

$$de + P_0 dv = \delta q - \delta w_x \quad (10)$$

La segunda ley de la Termodinámica al contrario que la primera no es una ley de conservación y debe expresarse matemáticamente a través de una desigualdad. Para un proceso infinitesimal, adopta la forma

$$\delta S_g = dS - \delta Q/T \geq 0 \quad (11)$$

donde dS es la variación de entropía del sistema y $\delta Q/T$ es lo que se conoce como entropía de flujo (variación de entropía en el sistema asociada al flujo de calor), siendo T la temperatura absoluta en los límites del sistema donde se produce el intercambio de calor.

La igualdad quedará satisfecha únicamente cuando el proceso sea internamente reversible.

En caso contrario, tendrá lugar una producción de entropía dentro de los límites del sistema, δS_g , a la que se denomina entropía generada. Esta producción de entropía será tanto mayor cuanto más irreversible sea el proceso.

Debe observarse, Fig. 2b, que la transferencia de trabajo entre el sistema y su entorno no lleva aparejada una transferencia de entropía y que la entropía generada no es una propiedad termodinámica del sistema pues depende del proceso al igual que la entropía de flujo.

Para un proceso finito se obtiene la ecuación:

$$S_g = \Delta S - \int \delta Q/T = (S_2 - S_1) - \int \delta Q/T \geq 0 \quad (12)$$

sin mas que integrar la expresión (11) a lo largo de la trayectoria del mismo.

Más adelante analizaremos la profunda importancia que tiene la entropía generada desde un punto de vista técnico-económico. En ella reside realmente la eficiencia de los procesos energéticos, de tal forma que su incremento implicará necesariamente una mayor degradación energética o un menor aprovechamiento en efecto útil de la energía puesta en juego en dichos procesos.

♣ *Ejemplo 1. Ciclo de Carnot*

Un ciclo de potencia de Carnot consta de cuatro procesos consecutivos: 1) Absorción de calor internamente reversible a temperatura constante T_c , 2) Expansión adiabática reversible hasta T_f , 3) Cesión de calor internamente reversible a $T_f < T_c$ y 4) Compresión adiabática reversible hasta el estado inicial. Se supone que el contacto térmico con los sistemas (focos) que ceden/toman calor a/de la máquina que desarrolla el ciclo de Carnot es perfecto, es decir que el gradiente de temperatura necesario para que se produzca el flujo de calor tiende a 0. De este modo la temperatura de los focos frío/caliente será T_f/T_c .

a) Demuestra que el rendimiento térmico del ciclo de potencia de Carnot es

$$\eta_C(T_c, T_f) \equiv W_{neto}/Q_c = 1 - T_f/T_c < 1$$

b) Las maquinas frigoríficas y bombas de calor de Carnot realizan el mismo ciclo pero en sentido contrario. Demuestra que su coeficiente de operación es

- Máquina frigorífica: $COP_{MFC}(T_c, T_f) \equiv Q_f/W_{neto} = T_f/(T_c - T_f)$
- Bomba de calor: $COP_{BCC}(T_c, T_f) \equiv Q_c/W_{neto} = T_c/(T_c - T_f) = 1/\eta_C(T_c, T_f) > 1$

Solución: En la figura siguiente se muestra un esquema de los ciclos directo e inverso de Carnot.

a) Los balances de energía y entropía para el motor de Carnot son

$$W_{neto} = Q_c - Q_f$$

$$S_g = Q_f/T_f - Q_c/T_c = 0 \text{ (reversible)}$$

Del balance de entropía resulta que para un ciclo de Carnot

$$Q_f/Q_c = T_f/T_c$$

El rendimiento térmico de un ciclo de Carnot será

$$\eta_C(T_c, T_f) \equiv W_{neto}/Q_c = (Q_c - Q_f)/Q_c = 1 - Q_f/Q_c = 1 - T_f/T_c$$

y como necesariamente $T_c > T_f > 0$, entonces

$$\eta_C(T_c, T_f) = 1 - T_f/T_c < 1$$

Obsérvese que si existen irreversibilidades en alguno de los procesos del ciclo $S_g > 0$ y

$$Q_f/T_f > Q_c/T_c \Rightarrow Q_f/Q_c > T_f/T_c$$

y

$$\eta \equiv W_{neto}/Q_c = 1 - Q_f/Q_c < \eta_C(T_c, T_f)$$

Además para la misma cantidad de calor absorbido Q_c

$$(W_{neto})_C - (W_{neto})_I = (Q_f)_I - (Q_f)_C = T_f S_g > 0$$

b) Los flujos de calor y trabajo de un ciclo de Carnot invertido son de igual magnitud pero de sentido contrario que los del motor de Carnot. Los balances de energía y entropía para el ciclo de Carnot invertido son

$$W_{neto} = Q_c - Q_f$$

$$S_g = Q_c/T_c - Q_f/T_f = 0 \text{ (reversible)}$$

En una maquina frigorífica el efecto útil es el calor extraído del foco frío. Por tanto

$$COP_{MFC}(T_c, T_f) \equiv Q_f/W_{neto} = Q_f/(Q_c - Q_f) = T_f/(T_c - T_f)$$

La bomba de calor funciona exactamente igual que el ciclo frigorífico pero ahora el efecto térmico útil es el calor cedido al foco caliente. Por tanto

$$COP_{BCC}(T_c, T_f) \equiv Q_c/W_{neto} = Q_c/(Q_c - Q_f) = T_c/(T_c - T_f) = 1/\eta_C(T_c, T_f) > 1$$

Para los ciclos irreversibles $S_g > 0$ y para el mismo efecto útil

- Maquina frigorífica $(Q_f)_{cte.}$: $(W_{neto})_I - (W_{neto})_C = (Q_c)_I - (Q_c)_C = T_c S_g > 0$
- Bomba de calor $(Q_c)_{cte.}$: $(W_{neto})_I - (W_{neto})_C = (Q_f)_C - (Q_f)_I = T_f S_g > 0$

Obsérvese que habitualmente para los ciclos de potencia y bombas de calor $T_f = T_0$ mientras que para los ciclos frigoríficos $T_c = T_0$, donde T_0 es la temperatura del ambiente físico. En consecuencia, para todos los casos

$$W_{perdido} = T_0 S_g > 0$$

SISTEMAS ABIERTOS. BALANCES DE ENERGIA Y ENTROPIA

Las ecuaciones deducidas anteriormente son aplicables a cualquier masa de control que se pueda identificar a lo largo del proceso que se pretende analizar. Sin embargo, la mayor parte de los problemas de ingeniería incluyen sistemas abiertos en los que la materia fluye continuamente, entrando y saliendo de la región definida del espacio físico (volumen de control) encerrada por las fronteras (superficie de control) que los definen. Así, normalmente, resulta difícil identificar una masa de control y más aún medir las interacciones de calor y trabajo que realiza la unidad de masa. Por fortuna, en la mayor parte de los casos no interesará conocer, con precisión, qué le ocurre a una porción de materia a lo largo del proceso, sino que resultará más útil llegar a evaluar el comportamiento de todo el sistema considerado como un conjunto.

La Fig. 4 muestra un proceso infinitesimal que tiene lugar en un sistema abierto. Considérese el volumen de control establecido por la línea de trazos de la Fig. 4a. La superficie de control está abierta para la transferencia de masa hacia el interior o exterior del sistema analizado, en las secciones [1] y [2].

Al tiempo inicial θ en que comienza el proceso centramos nuestra atención en una masa de control, m_{MC} , constituida por la suma de la masa contenida en el volumen de control en ese instante, $m_{VC,\theta}$, más el diferencial de masa, δm_e , que penetrará en el sistema en un infinitésimo de tiempo $d\theta$, a través de la sección [1].

En el intervalo de tiempo $d\theta$ se produce también una salida diferencial de masa, δm_s , del volumen de control. Así, en el tiempo $\theta + d\theta$, la masa de control seleccionada será la suma de la masa contenida ahora en el volumen de control, $m_{VC,\theta+d\theta}$, más δm_s .

La expresión matemática del principio de conservación de la materia para los sistemas abiertos adopta, por tanto, la forma

$$m_{MC} = m_{VC,\theta} + \delta m_e = m_{VC,\theta+d\theta} + \delta m_s \quad (13)$$

ecuación que reordenada convenientemente

$$\delta m_e - \delta m_s = m_{VC,\theta+d\theta} - m_{VC,\theta} \equiv dm_{VC} \quad (13)$$

tiene una interpretación física sencilla: el incremento de masa que sufre el volumen de control en un período de tiempo es igual a la diferencia entre las masas que entran y salen del sistema (atravesando la superficie de control) en dicho período.

Dividiendo ambos miembros de la última ecuación por $d\theta$ se obtiene la siguiente expresión para el balance de materia de un sistema abierto:

$$m_e - m_s = dm_{VC}/d\theta \quad (15)$$

donde m_e y m_s son los flujos de materia que entran y salen del volumen de control.

El balance de energía para la masa de control, durante el proceso infinitesimal recogido por la Fig. 4b, vendrá dado por la aplicación de la ecuación (3) a este caso particular:

$$dE_{MC} = E_{MC, \theta+d\theta} - E_{MC, \theta} = \delta Q - \delta W \quad (16)$$

Ahora bien, la energía asociada a la masa de control en los instantes inicial y final que definen el proceso puede expresarse como

$$E_{MC, \theta} = (m e)_{VC, \theta} + \delta m_e e_e \quad (17)$$

$$E_{MC, \theta+d\theta} = (m e)_{VC, \theta+d\theta} + \delta m_s e_s \quad (18)$$

Combinando las tres ecuaciones anteriores, resulta

$$\delta m_e e_e - \delta m_s e_s + \delta Q - \delta W = d(m e)_{VC} \quad (19)$$

Dividiendo ambos miembros por $d\theta$ de obtiene la expresión general para el balance de energía de un sistema abierto en forma diferencial

$$m_e e_e - m_s e_s + Q - W = d(m e)_{VC}/d\theta \quad (20)$$

donde Q y W son los flujos de calor y trabajo, respectivamente, intercambiados entre el sistema y sus alrededores (Debe observarse que, como δm_e y δm_s son muy pequeños frente a la masa del volumen de control, los efectos de calor y trabajo en la masa de control son esencialmente los mismos que para el volumen de control. En consecuencia, Q y W son iguales para la masa de control y para el sistema abierto).

Resulta conveniente separar el trabajo total, δW , en sus distintos componentes. Esto se aprecia en la Fig. 5, de la cual se deduce que

$$\delta W = \delta m_s (p v)_s - \delta m_e (p v)_e + P_0 d(m v)_{VC} - \delta W_t \quad (21)$$

Los dos primeros términos recogen el trabajo de expansión y compresión que sufre la masa de control en las secciones de salida [2] y entrada [1], respectivamente. Obsérvese que son función única de las propiedades del fluido en dichas secciones, por lo cual el producto pv es una función de estado a la que se le asigna el nombre de trabajo de flujo específico.

El término $P_0 d(m v)_{VC}$ es el trabajo de expansión necesario para desplazar el ambiente.

El último término engloba al resto de las posibles interacciones en forma de trabajo que tengan lugar entre el sistema y su entorno. En la Fig. 5 están presentes dos de ellas: la elevación del peso, $mgdz$, y el trabajo transmitido a través del eje, $\tau d\alpha$, que puede medirse con instrumentos externos al volumen de control, como un dinamómetro. Solamente este último término, al que se denomina trabajo técnico en sistemas abiertos, W_t , podrá ser utilizado con fines útiles como puede ser la elevación de un peso. Por tanto, cuando es positivo, representa la cantidad de trabajo que nos entrega el sistema y que podemos emplear para satisfacer nuestras necesidades, mientras que si es negativo nos indica el trabajo que realizamos sobre el sistema a costa de nuestras hipotéticas reservas del mismo.

Fig. 4a. Balance de materia en sistemas abiertos

Fig. 4b. Balance de energía en sistemas abiertos

Fig. 4c. Balance de entropía en sistemas abiertos

Fig. 5. Distintas interacciones de trabajo en un sistema abierto

La relación entre W_t y W_x (trabajo técnico correspondiente al proceso considerado el sistema cerrado que constituye la masa de control) puede obtenerse sin más que comparar las ecuaciones (8) y (21) teniendo en cuenta que W es igual para ambas

$$\delta W_t = \delta W_x + \delta m_e (p v)_e - \delta m_s (p v)_s \quad (22)$$

Sustituyendo el trabajo total por los distintos términos que lo componen en las ecuaciones (19) y (20) se llega a

$$\delta m_e (e + p v)_e - \delta m_s (e + p v)_s + \delta Q - \delta W_t = d[m (e + P_0 v)]_{VC} \quad (23)$$

$$m_e (e + p v)_e - m_s (e + p v)_s + Q - W_t = d[m (e + P_0 v)]_{VC}/d\theta \quad (24)$$

Teniendo en cuenta la definición de entalpía, $h \equiv u + pv$, se obtiene la expresión más conocida de este balance

$$m_e (h + \frac{1}{2} c^2 + g z)_e - m_s (h + \frac{1}{2} c^2 + g z)_s + Q - W_t = d[m (e + P_0 v)]_{VC}/d\theta \quad (25)$$

Para derivar el balance de entropía se procederá de manera idéntica a lo realizado para la masa y energía pero teniendo en cuenta que no es propiedad conservativa.

Para la masa de control seleccionada se cumplirá, ecuación (11), que

$$\delta S_g = dS_{MC} - \delta Q/T \geq 0 \quad (26)$$

Por otro lado, la entropía asociada a la masa de control en los instantes inicial y final del proceso puede relacionarse con la entropía asociada al volumen de control en sus condiciones iniciales y finales a través de las siguientes expresiones:

$$S_{MC, \theta} = (m s)_{VC, \theta} + \delta m_e s_e \quad (27)$$

$$S_{MC, \theta+d\theta} = (m s)_{VC, \theta+d\theta} + \delta m_s s_s \quad (28)$$

Así, sustituyendo éstas en la anterior, el balance de entropía resulta

$$\delta m_e s_e - \delta m_s s_s + \delta Q/T + \delta S_g = d(m s)_{VC} \quad (29)$$

y dividiendo ambos miembros por $d\theta$ se llega a la expresión general del balance de entropía

de un sistema abierto en forma integral

$$m_e s_e - m_s s_s + \overline{Q/T} + S_g = d(m s)_{VC} / d\theta \quad (30)$$

ecuación que planteada en forma de desigualdad

$$S_g = d(m s)_{VC} / d\theta + m_s s_s - m_e s_e - \overline{Q/T} \geq 0 \quad (31)$$

permitirá cuantificar la magnitud de las irreversibilidades internas del proceso que tiene lugar en el sistema.

Obsérvese que en todas las ecuaciones de balance planteadas anteriormente se ha considerado un sólo flujo de materia de entrada o salida, e interacciones únicas de calor y trabajo. No obstante, en un sistema lo suficientemente complejo pueden existir varios de ellos, lo cual implicará extender a un sumatorio correcto cada uno de los términos individuales que aparecen en los balances, incluyendo los términos de acumulación y generación.

Hay un conjunto de procesos en sistemas abiertos que son de indudable interés por presentarse con frecuencia en la práctica industrial, al menos en forma aproximada. En éstos procesos las propiedades en cualquier posición dada, dentro o en las fronteras del volumen de control, no varían con el tiempo y se habla por tanto de estado estacionario. Para que esto ocurra deberá cumplirse que tanto el caudal como las variables de estado de los flujos de masa entrantes y salientes se mantengan en valores constantes a lo largo del tiempo. Además el flujo total de masa que entra al sistema deberá ser igual al flujo que sale. También deberá cumplirse que los flujos de calor y trabajo con el medio exterior tengan lugar según un régimen permanente.

En estas condiciones las expresiones diferenciales de los balances de energía y entropía, ecuaciones (25) y (30) se simplifican a las siguientes

$$m [(h + 1/2 c^2 + g z)_s - (h + 1/2 c^2 + g z)_e] = Q - W_t \quad (32)$$

$$m (s_s - s_e) = \overline{Q/T} + S_g \quad (33)$$

y por unidad de masa que fluye por el sistema, resulta

$$(h + 1/2 c^2 + g z)_s - (h + 1/2 c^2 + g z)_e = q - w_t \quad (34)$$

$$s_s - s_e = \overline{q/T} + s_g \quad (35)$$

Si además las variaciones de energía cinética y potencial son nulas o despreciables, el balance de energía quedará

$$h_s - h_e = q - w_t \quad (36)$$

En los procesos internamente reversibles la entropía generada será nula y por tanto

$$s_s - s_e = \overline{q/T} \quad (37)$$

Debe apreciarse que todas las ecuaciones planteadas hasta ahora son correctas independientemente de que durante el proceso tengan o no lugar reacciones químicas. Si esto ocurre la única restricción adicional a considerar será la conservación de los distintos elementos químicos presentes. En caso de electrolitos deberá conservarse también la carga total. Cuando se utilicen los balances de energía y entropía, las propiedades termodinámicas de las distintas especies químicas que participen en el proceso deberán calcularse y expresarse con relación a un estado de referencia coherente.

SISTEMAS SIMPLES COMPRESIBLES

Supóngase cualquier sistema cerrado no sujeto a variaciones de energía cinética y potencial. Por el Primer Principio se cumplirá que para todo proceso

$$dU = \delta Q - \delta W \quad (37)$$

Por el Segundo Principio y para un proceso diferencial reversible

$$\delta Q_{rev} = TdS \quad (38)$$

Por tanto, para el proceso reversible resultará que

$$dU = TdS - \delta W_{rev} \quad (39)$$

La Termodinámica puede aplicarse a una gran variedad de sistemas físicos. Una posible clasificación de los mismos toma en consideración las distintas formas de trabajo reversible a través de las cuales pueden interactuar los sistemas. Un sistema simple se define como aquel al que sólo le está permitido una única forma de trabajo reversible. Los sistemas simples más importantes son los sistemas simples compresibles, que se definen como aquellos en que la única interacción de trabajo reversible es el trabajo de expansión

$$\delta W_{rev} = PdV \quad (40)$$

Un sistema simple compresible será aquel cuyo estado de equilibrio interno no está influenciado por los efectos de la tensión superficial o por campos de fuerza externos (eléctrico, magnético, gravitacional).

En la Fig. 6 se muestran distintas clases de sistemas simples compresibles. Para todos ellos se cumplirá que en un proceso reversible

$$dU = TdS - PdV \quad (41)$$

Aunque esta ecuación ha sido derivada para procesos reversibles, todas las variables que aparecen en ella son propiedades del sistema y por tanto dependen únicamente de los estados inicial y final. Se concluye pues que la expresión anterior será válida para todos los procesos reversibles o irreversibles que conectan estados de equilibrio de un sistema simple compresible. Sin embargo, sólo en los procesos reversibles se cumplirá la igualdad de términos $\delta Q = TdS$ y $\delta W = PdV$.

En un proceso irreversible ocurrirán las desigualdades

$$TdS - \delta Q = PdV - \delta W > 0 \quad (42)$$

Partiendo de la definición de las funciones auxiliares H , F y G ; cabe plantear las siguientes relaciones para los procesos reversibles entre estados de equilibrio de un sistema simple compresible

$$\text{Entalpía:} \quad H \equiv U + PV \quad dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP \quad (43)$$

$$\text{Función de Helmholtz:} \quad F \equiv U - TS \quad dF = dU - TdS - SdT = -SdT - PdV \quad (44)$$

$$\text{Función de Gibbs:} \quad G \equiv H - TS \quad dG = dH - TdS - SdT = -SdT + VdP \quad (45)$$

Las cuatro ecuaciones diferenciales:

$$dU = TdS - PdV \quad dH = TdS + VdP \quad dF = -SdT - PdV \quad dG = -SdT + VdP$$

se conocen como ecuaciones diferenciales de Gibbs para un sistema cerrado.

Fig. 6. Distintos tipos de sistemas simples PVT

	SISTEMAS HOMOGENEOS (MONOFASICOS)	SISTEMAS HETEROGENEOS (MULTIFASICOS)
SISTEMAS UNICOMPONENTES	Agua y vapor	
	Hielo y agua	
	Hielo, agua y vapor	
SISTEMAS MULTICOMPONENTES	Aire líquido y vapor	
	Agua líquida y aire	
	Hielo y agua de mar	

SISTEMAS SIMPLES HOMOGENEOS

Sea un sistema simple compresible formado por una sola fase, cuya masa y composición son conocidas e invariables. La experiencia demuestra que bastará fijar dos propiedades termodinámicas independientes de este sistema para caracterizar por completo su estado de equilibrio. Esto implica que el resto de las propiedades podrán calcularse a partir de ellas.

Sean x e y las dos propiedades independientes seleccionadas. Cualquier otra propiedad z podrá expresarse entonces como una función matemática de ellas

$$z = z(x, y) \quad (46)$$

Puesto que z es una función de estado, su diferencial

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy \quad (47)$$

será exacta y cumplirá que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \quad (48)$$

A priori, existen infinitas posibilidades a la hora de formular ecuaciones de estado del tipo $z = z(x, y)$. Sin embargo, sólo son fundamentales aquellas que se derivan de las ecuaciones diferenciales de Gibbs. Tomando como ejemplo la primera de ellas:

$$du = Tds - Pdv$$

vemos que corresponde a la diferencial de la ecuación de estado $u=u(s,v)$. Además se cumplirán las siguientes relaciones matemáticas

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v \quad P = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s \quad \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial P}{\partial s}\right)_v \quad (49)$$

El Cuadro 1 recoge esta información para las cuatro ecuaciones fundamentales. Se dice que una ecuación de estado es fundamental cuando a partir de ella se pueden calcular todas las propiedades termodinámicas del sistema al que representan.

En el Cuadro 2 se muestran las expresiones que permiten calcular las propiedades termodinámicas más importantes a partir de las ecuaciones de estado fundamentales.

Otras relaciones de propiedades que se derivan directamente de las ecuaciones diferenciales de Gibbs y que son de gran importancia en el cálculo de las propiedades termodinámicas de los sistemas simples homogéneos se aportan sin demostración en el Cuadro 3. Su deducción formal puede verse en los textos de Termodinámica Fundamental.

Cuadro 1. Relaciones de reciprocidad y reciprocas de Maxwell

Potencial Símbolo	Variables independientes	Variables conjugadas	Relaciones de Maxwell
Energía interna u	s, v $du = T ds - P dv$	$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v$ $P = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s$	$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial P}{\partial s}\right)_v = \frac{\partial^2 u}{\partial v \partial s}$
Entalpía $h \equiv u + p v$	s, P $dh = T ds + v dP$	$T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_P$ $v = \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_s$	$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_P = \frac{\partial^2 h}{\partial P \partial s}$
Energía libre de Helmholtz $f \equiv u - T s$	T, v $df = -s dT - P dv$	$s = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v$ $P = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$	$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = -\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial T}$
Energía libre de Gibbs $g \equiv h - T s$	T, P $dg = -s dT + v dP$	$s = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_P$ $v = \left(\frac{\partial g}{\partial P}\right)_T$	$\left(\frac{\partial s}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\frac{\partial^2 g}{\partial P \partial T}$

Cuadro 2. Ecuaciones de estado fundamentales

$u = u(s, v)$ $T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v$ $P = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s$ $h = u + p v$ $f = u - T s$ $g = h - T s$	$h = h(s, P)$ $T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_P$ $v = \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_s$ $u = h - p v$ $f = u - T s$ $g = h - T s$
$f = f(T, v)$ $s = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v$ $P = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$ $u = f + T s$ $h = u + P v$ $g = h - T s$	$g = g(T, P)$ $s = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_P$ $v = \left(\frac{\partial g}{\partial P}\right)_T$ $h = g + T s$ $u = h - P v$ $f = u - T s$

Cuadro 3. Ecuaciones térmicas de estado

$v = v(T, P)$	$P = P(T, v)$
$T ds = c_P dT - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP$	$T ds = c_v dT + T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v dv$
$\left(\frac{\partial h}{\partial P} \right)_T = v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$	$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v - P$
$dh = c_P dT + \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \right] dP$	$du = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v - P \right] dv$
$\left(\frac{\partial c_P}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2} \right)_P$	$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_v$

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LAS SUSTANCIAS PURAS

Es evidente, según el apartado anterior, que la Termodinámica proporciona un gran número de ecuaciones que relacionan las propiedades de las sustancias. Sin embargo, es conocido que estas propiedades dependen de la naturaleza de la sustancia y difieren de una sustancia a otra. La Termodinámica clásica no permite formular modelos que describan el comportamiento empírico de la materia a partir de sus principios; al contrario, su utilidad práctica depende de la disponibilidad de valores experimentales o teóricos de un número mínimo de propiedades.

A partir de datos apropiados, la Termodinámica permite el desarrollo de un conjunto completo de ecuaciones mediante las cuales se pueden calcular todas las propiedades de los estados de equilibrio de los sistemas simples compresibles; y en particular, de las sustancias puras. Mediante la posterior aplicación de los balances podrán determinarse las transferencias de calor y trabajo que experimentan dichos sistemas en los procesos en que participan.

No son directamente mensurables propiedades termodinámicas como la energía interna, la entalpía y la entropía. Sus valores deberán calcularse pues a partir de los valores experimentales obtenidos para las propiedades mensurables tales como: temperatura, presión, volumen y capacidad calorífica. Para ello se utilizarán las relaciones entre propiedades que suministra la Termodinámica.

En conclusión, este apartado aborda un estudio cualitativo del comportamiento general de las sustancias puras en estados de equilibrio; y trata también de sistematizar los métodos usados en la correlación de datos experimentales y en el cálculo de los valores de las propiedades.

Comportamiento PVT de una sustancia pura

La relación del volumen específico con la temperatura y presión de una sustancia pura en los estados de equilibrio puede representarse mediante una superficie de tres dimensiones, como la mostrada en la Fig. 7. Las superficies S, L y V representan, respectivamente, las fases sólida, líquida y gaseosa de la sustancia. Las superficies en que coexisten dos fases en equilibrio: sólida-gaseosa (S+V), sólida-líquida (S+L) y líquida-gaseosa (L+V) son vacías, es decir no existen estados de equilibrio en su interior. En todo caso el volumen representa el volumen promedio de la mezcla de fases en equilibrio. La línea TP marca la coexistencia de tres fases en equilibrio. La proyección de esta línea sobre el plano PT es un punto conocido como punto triple.

Fig. 7. Superficie PVT de una sustancia pura y modelos ideales de comportamiento

Equilibrio de fases para sustancias puras

Sea un sistema cerrado constituido por dos fases en equilibrio de una sustancia pura. Su función de Gibbs es

$$G = n_{\alpha} g_{\alpha} + (n - n_{\alpha}) g_{\beta}$$

Siempre que se produce un cambio de fase de las sustancias puras éste tiene lugar a presión y temperatura constante. La condición de equilibrio a P y T constantes (que según se demostrara mas tarde es $dG = 0$) resulta

$$n_{\alpha} dg_{\alpha} + g_{\alpha} dn_{\alpha} + (n - n_{\alpha}) dg_{\beta} - g_{\beta} dn_{\alpha} = 0$$

Como la presión y la temperatura son constantes, la función de Gibbs específica de las fases también lo será, y será por tanto independiente de la cantidad de moles (o de masa) presentes en cada una de las fases. Por tanto para todo proceso en que se desarrolle la transferencia de masa de una fase de otra se cumplirá $dg_{\alpha} = dg_{\beta} = 0$, y por tanto

$$g_{\alpha} = g_{\beta}$$

Es decir, dos fases de la misma sustancia sólo pueden coexistir en equilibrio termodinámico si tienen la misma función de Gibbs específica.

Supóngase ahora un proceso diferencial realizado a volumen total constante; por ejemplo un suministro de calor. Como consecuencia se observará una variación de la presión y temperatura del sistema. La condición de equilibrio de fases aplicada sobre los estados inicial y final:

$$g_{\alpha} = g_{\beta}$$

$$g_{\alpha} + d g_{\alpha} = g_{\beta} + d g_{\beta}$$

nos conducirá a la siguiente igualdad:

$$d g_{\alpha} = d g_{\beta}$$

Aplicando ahora la ecuación diferencial ($dg = v dP - s dT$) que rige el cambio de estado para cada una de las dos fases

$$v_{\alpha} dP - s_{\alpha} dT = v_{\beta} dP - s_{\beta} dT$$

y reorganizando términos se alcanza la ecuación de Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_{\beta} - s_{\alpha}}{v_{\beta} - v_{\alpha}} = \frac{\Delta s_{\alpha\beta}}{\Delta v_{\alpha\beta}}$$

Como en el equilibrio entre fases $g_{\alpha} = g_{\beta}$, se cumplirá que

$$h_{\alpha} - T s_{\alpha} = h_{\beta} - T s_{\beta} \Rightarrow s_{\beta} - s_{\alpha} = (h_{\beta} - h_{\alpha}) / T$$

por lo cual la ecuación de Clapeyron también podrá expresarse como

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{\beta} - h_{\alpha}}{T (v_{\beta} - v_{\alpha})} = \frac{\Delta h_{\alpha\beta}}{T \Delta v_{\alpha\beta}}$$

La importancia de la ecuación de Clapeyron es que permite relacionar las propiedades termodinámicas de dos fases en equilibrio. Veámoslo con un ejemplo. Supóngase que se disponen las propiedades del vapor saturado: $v_{vs}(T)$, $h_{vs}(T)$ y $s_{vs}(T)$ y se quieren calcular $h_{ls}(T)$ y $s_{ls}(T)$ para el líquido saturado. Como resulta fácil disponer de datos para la presión de vapor en función de la temperatura $P_s(T)$ y del volumen del líquido saturado $v_{ls}(T)$ podemos utilizar la ecuación de Clapeyron para obtener los resultados buscados

$$s_{ls}(T) = s_{vs}(T) - [v_{vs}(T) - v_{ls}(T)] \frac{dP_s(T)}{dT}$$

$$h_{ls}(T) = h_{vs}(T) - T [v_{vs}(T) - v_{ls}(T)] \frac{dP_s(T)}{dT}$$

Modelos de comportamiento ideal

La descripción matemática del comportamiento PVT de una sustancia pura a través de una sola ecuación térmica de estado

$$f(P, v, T) = 0$$

que se adapte con precisión a toda la superficie PVT resulta complicado en la práctica. En cualquier caso, deben quedar claras tres ideas importantes:

1. Que dicha ecuación de estado, o la superficie PVT representada por ella, es distinta para cada sustancia pura; de tal forma que muestra las peculiaridades propias de la sustancia a que se refiere.
2. La forma funcional más adecuada de la ecuación térmica de estado puede obtenerse por el criterio de mejor ajuste a los resultados experimentales; a partir de un análisis teórico basado en la mecánica estadística; o finalmente, mediante una combinación de ambos métodos. En cualquier caso, resulta importante remarcar que dicha forma no es consecuencia teórica de los principios de la Termodinámica, sino que constituye una

adición necesaria para su aplicación práctica.

3. Por supuesto, se dan distintas alternativas para formular la ecuación térmica de estado, no existiendo a priori una forma funcional que sea mejor que las otras. Esto dependerá de factores como: la parte de la superficie PVT a representar matemáticamente, la facilidad de su aplicación en los cálculos a realizar y el grado de precisión a conseguir. En el mejor de los casos una ecuación térmica de estado llega a representar la superficie PVT en las zonas de líquido y vapor, si bien se requerirá un tratamiento específico para el domo de equilibrio líquido-vapor. Habitualmente se recurre a trabajar con ecuaciones que representan el comportamiento en una sola fase, y aún en una porción restringida de ella.

Dos modelos simples son el de sustancia incompresible y el de gas ideal (Fig. 7). El primero puede aplicarse con relativa precisión en una porción reducida de las fases condensadas mientras que el segundo resulta apropiado para describir el comportamiento PVT de la fase gas cuando la presión es reducida y la temperatura elevada.

Sustancia incompresible

La ecuación térmica de estado viene dada por $v(T, P) = v_{cte}$.

Aplicando la relación de propiedades

$$dh = c_p dT + \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \right] dP$$

y la condición de volumen constante se llega a

$$dh = c_p dT + v dP$$

Además deberá cumplirse

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = 0$$

lo cual implica que c_p es función de la temperatura únicamente.

Utilizando ahora la relación entre du y dh junto con la condición v_{cte} .

$$du = dh - d(pv) = dh - v dP = c_p dT$$

Esta ecuación nos indica que u sólo depende de la temperatura y además que

$$c_v = c_p$$

Para el cálculo de la entropía utilizamos la relación

$$T ds = c_p dT - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP \Rightarrow ds = \frac{c_p}{T} dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP$$

Con v cte.

$$ds = \frac{c_p}{T} dT$$

Definiendo ahora

$$c(T) = c_p(T) = c_v(T)$$

e integrando las expresiones obtenidas para dh , du y ds ; resulta

$$h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT + v (P_2 - P_1) \approx c (T_2 - T_1) + v (P_2 - P_1)$$

$$u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT \approx c (T_2 - T_1)$$

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c(T)}{T} dT \approx c \ln \frac{T_2}{T_1}$$

donde las aproximaciones con $c(T) = c$ solo deben utilizarse para variaciones moderadas de temperatura.

En numerosas ocasiones estarán disponibles las propiedades del líquido saturado para la sustancia de interés. En este caso, las propiedades del líquido comprimido podrán calcularse tomando como punto de partida dicha información con un margen pequeño de error. Para ello se emplearán las relaciones siguientes:

$$\begin{aligned} v(T, P) &\approx v_{ls}(T) & u(T, P) &= u_{ls}(T) \\ h(T, P) &\approx h_{ls}(T) + v_{ls}(T) [P - P_s(T)] & s(T, P) &= s_{ls}(T) \end{aligned}$$

Gas ideal

En este caso la ecuación térmica de estado viene dada por $v(T, P) = R T/P$. Aplicando la relación de propiedades

$$dh = c_p dT + \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \right] dP$$

y como

$$v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = R T/P - T (R/P) = 0$$

concluimos que

$$dh = c_p dT$$

y que tanto h como c_p sólo dependen de la temperatura. Utilizando la relación entre du y dh

$$du = dh - d(pv) = c_p dT - R dT$$

vemos que u sólo depende de la temperatura. Entonces

$$du = c_v dT$$

y

$$c_v(T) = c_p(T) - R$$

Para el cálculo de la entropía partimos de

$$T ds = c_p dT - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP \Rightarrow ds = \frac{c_p}{T} dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP$$

llegando a

$$ds = \frac{c_p}{T} dT - \frac{R}{P} dP$$

Integrando las expresiones obtenidas

$$h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T) dT \approx c_p (T_2 - T_1)$$

$$u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T) dT \approx c_v (T_2 - T_1)$$

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_p(T)}{T} dT - R \ln \frac{P_2}{P_1} \approx c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

donde las aproximaciones solo deben utilizarse con variaciones moderadas de temperatura, salvo en el caso de gases monoatómicos.

Vemos pues que para el cálculo de las propiedades termodinámicas de los gases ideales solo necesitamos la constante universal de los gases, $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$, y el calor específico $c_p(T)$ ó $c_v(T)$. Para gases monoatómicos $c_p = 5 R/2$. Para gases biatómicos a temperatura ordinaria $c_p \approx 7 R/2$. Para el aire seco entre 0 y 100°C , $c_p \approx 1 \text{ kJ/(kg K)}$. Para valores mas precisos y otras sustancias consúltese la Bibliografía [14-20].

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de los modelos de comportamiento ideal.

♣ **Ejemplo 2. Control de un sistema de refrigeración de aire (Refair.EES)**

Se utiliza el siguiente equipo para refrigerar un flujo de aire hasta $10-12^\circ\text{C}$.

La curva característica de la bomba empleada para vencer las resistencias del circuito de agua ($P_1 = P_4$) es

$$P_2 - P_1 = 120 - 154 w_w^2$$

si se expresa la presión en Pa (N/m^2) y el flujo en kg/s . La pérdida de presión en el intercambiador en las mismas unidades viene dada por

$$P_3 - P_4 = 9,26 w_w^2$$

La función de regulación de la válvula se expresa como

$$W_w = C_v \sqrt{p_2 - p_3}$$

donde C_v es función del grado de apertura con el que se regula la temperatura del aire refrigerado (ver figura).

Calcular las condiciones de operación del sistema con los datos proporcionados.

Solución: Supondremos para el cálculo de propiedades termodinámicas que el aire se comporta como gas ideal con $c_{Pa} = 1 \text{ kJ/kg K}$ y el agua como líquido incompresible con $c_{Pw} = 4,18 \text{ kJ/kg K}$.

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema analizado son

- Circuito hidráulico

(bomba) $\Delta P_{12} = 120 - 154 w_w^2$

(intercambiador) $\nabla P_{34} = 9,26 w_w^2$

(válvula) $w_w = C_v \sqrt{\nabla P_{23}}$

con $C_v = 0$ *si $t_{as} = t_{ae} < 10 \text{ }^\circ\text{C}$ (sistema inactivo)*

$C_v = 0,012 (t_{as} - 10)/2$ *si $t_{as} < 12 \text{ }^\circ\text{C}$ (sistema regulando)*

$C_v = 0,012$ *si $t_{as} > 12 \text{ }^\circ\text{C}$ (sistema no regulando)*

(balance) $\Delta P_{12} = \nabla P_{23} + \nabla P_{34}$

- Circuito térmico (intercambiador)

(aire) $Q = w_a c_{Pa} (t_{ae} - t_{as})$

(agua) $Q = w_w c_{Pw} (t_{w4} - t_{w1})$

(cinética) $Q = UA \ln \frac{(t_{as} - t_{w1}) - (t_{ae} - t_{w4})}{(t_{as} - t_{w1}) / (t_{ae} - t_{w4})}$ contracorriente pura

Dados los datos $t_{w1} = 6 \text{ }^\circ\text{C}$, $w_a = 4 \text{ kg/s}$ y $t_{ae} = 28 \text{ }^\circ\text{C}$, las 7 ecuaciones anteriores nos permitirán calcular el resto de las variables: ΔP_{12} , ∇P_{23} , ∇P_{34} , C_v , Q , t_{w4} y t_{as} . La solución obtenida con el programa EES es

$\Delta P_{12} = 64,3 \text{ kPa}$ $\nabla P_{23} = 30,8 \text{ kPa}$ $\nabla P_{34} = 33,5 \text{ kPa}$ $C_v = 0,0108$

$Q = 64,8 \text{ kW}$ $t_{w4} = 14,15 \text{ }^\circ\text{C}$ $t_{as} = 11,81 \text{ }^\circ\text{C}$

Un análisis más detallado de la operación del sistema al variar la temperatura del aire que entra se muestra en la figura anterior

Nota: ¿Por qué se ha supuesto que el agua entra al intercambiador a la misma temperatura que a la instalación. No debería calentarse al pasar por la bomba?

Modelos de comportamiento real $P = P(T, v)$

Hasta la fecha se han propuesto numerosas ecuaciones térmicas de estado para representar el comportamiento PVT de las sustancias puras. La mayor parte de ellas restringen su ámbito de aplicación a la fase gaseosa pero algunas representan también con un mismo juego de parámetros a la fase líquida. Su complejidad dependerá fundamentalmente de la precisión con que se desea ajustar el comportamiento empírico pero también del rango de validez que pretenda cubrirse. La mayor parte de las ecuaciones que aquí se presentan no tienen un significado físico profundo y de hecho se han impuesto sobre otras por su utilidad a la hora de representar matemáticamente los datos experimentales. De las tres formas en que puede representarse la dependencia $f(p, v, T) = 0$ escogiendo una variable dependiente y dos independientes, la más eficiente, es decir, la que con un determinado número de parámetros ajustables reproduce mejor el comportamiento experimental es $P = P(T, v)$.

Las ecuaciones de estado más utilizadas en la práctica para calcular propiedades son:

1. *Ecuaciones cúbicas de estado.* Reciben dicho nombre porque conocidas P y T si se expanden a la forma $f(v) = 0$ resultarán polinomios de tercer grado en el volumen. La ecuación de Van der Waals, $P = R T / (v - b) - a / v^2$, obedece a este tipo que es el más sencillo de entre los que son capaces de representar satisfactoriamente el equilibrio líquido-vapor de las sustancias puras. La mayor parte de las ecuaciones cúbicas propuestas mantienen, al igual que la de Van der Waals, dos parámetros ajustables. Las más utilizadas son las de Redlich-Kwong-Soave y Peng-Robinson. Su campo de aplicación habitual es el cálculo del equilibrio líquido-vapor en sistemas multicomponentes. Una información exhaustiva puede encontrarse en los libros de Termodinámica Química [2, 8, 10-11]. Si bien estas ecuaciones son capaces de representar tanto la fase líquida como la gaseosa de una forma cualitativamente correcta, su precisión no es del todo satisfactoria comparada con la de las ecuaciones siguientes.
2. *Ecuaciones basadas en la de Benedict-Webb-Rubin.* A partir de los datos experimentales obtenidos con hidrocarburos ligeros estos autores formularon una ecuación térmica de estado con ocho constantes. Esta ecuación ha sido de aplicación habitual en la industria petroquímica. Otros autores la han utilizado como base para el desarrollo de ecuaciones de estado con forma similar pero de un mayor número de términos. Una de sus ventajas es que permite trabajar con exactitud tanto la fase líquida como la gaseosa si las constantes se ajustan al comportamiento empírico observado para ambas.

$$P = \frac{R T}{v} + \left(B_0 R T - A_0 - \frac{C_0}{T^2} \right) \frac{1}{v^2} + (b R T - a) \frac{1}{v^3} + a \alpha \frac{1}{v^6} + \frac{c}{v^3} \left(1 + \frac{\gamma}{v^2} \right) \frac{\exp(-\frac{\gamma}{v^2})}{T^2}$$

3. *Martin y Hou* sugirieron una ecuación térmica de estado que posteriormente fue ampliada para aplicarla al cálculo de las propiedades termodinámicas de los refrigerantes y otras sustancias puras. Esta es la ecuación de estado que utiliza el programa EES para la mayor parte de las sustancias puras.

$$P = \frac{R T}{v - b} + \sum_{i=2}^5 \frac{A_i + B_i T + C_i \exp(-k T / T_c)}{(v - b)^i} + \frac{A_6 + B_6 T + C_6 \exp(-k T / T_c)}{\exp(\alpha v) \cdot [1 + c \exp(\alpha v)]}$$

Las ecuaciones térmicas de estado no son fundamentales. Por tanto no son suficientes por sí solas para calcular todas las propiedades termodinámicas que la sustancia a la representan. Como veremos la única información adicional que se requiere para ello es el calor específico a volumen constante de la sustancia comportándose como gas ideal. Es decir, disponiendo de las ecuaciones $P = P(T, v)$ y $c_v^*(T)$ podemos calcular todas las propiedades termodinámicas.

Vamos a verlo.

Fig. 8. Trayectoria de integración

Considerando que

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v - P \right] dv$$

podemos integrar a través de la trayectoria indicada en la Fig. 8 para dar

$$u_2 - u_1 = \int_{v_1}^{v \rightarrow \infty} \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v - P \right]_{T=T_1} dv + \int_{T_1}^{T_2} c_v^*(T) dT + \int_{v \rightarrow \infty}^{v_2} \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v - P \right]_{T=T_2} dv$$

Del mismo modo para la entropía

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T dv = \frac{c_v}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v dv$$

$$s_2 - s_1 = \int_{v_1}^{v \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v \right]_{T=T_1} dv + \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_v^*(T)}{T} dT + \int_{v \rightarrow \infty}^{v_2} \left[\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v \right]_{T=T_2} dv$$

Otras propiedades termodinámicas podrán evaluarse a partir de estas. Por ejemplo

$$h_2 - h_1 = (u_2 - u_1) + (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

♣ **Ejemplo 3. Ciclos de refrigeración (Cicref.EES)**

En la figura se presentan los esquemas de tres ciclos frigoríficos por compresión de vapor y su representación en el diagrama $\ln P-h$. El objetivo de este ejemplo es comparar las prestaciones de ambos ciclos y comprobar los efectos sobre el rendimiento del refrigerante seleccionado. En todos los cálculos se supondrá que la temperatura ambiente es de 20°C , que no hay pérdidas de carga en los conductos y que el refrigerante a la salida del condensador y evaporador se encuentra como líquido saturado y vapor saturado, respectivamente. Así mismo, para garantizar una velocidad de transferencia de calor suficiente se impone que la diferencia mínima de temperatura entre el refrigerante y los

focos sea de 5°C en el evaporador y 10°C en el condensador. El rendimiento isoentrópico de los compresores se expresa en función de la relación de presiones según la siguiente correlación:

$$\eta_s = 0,815 - 0,02 \frac{P_{sal}}{P_{ent}}$$

En el caso de los ciclos de compresión por etapas la presión intermedia se igualara a la media geométrica de las presiones en el condensador y evaporador. La eficiencia termodinámica se mide en todos los casos como el cociente entre el coeficiente de operación real y el correspondiente a un ciclo de Carnot que trabajará entre los mismos focos (sin irreversibilidades internas ni externas).

Se pide:

- a) ¿Son las siguientes sustancias adecuadas para reemplazar al R12 según criterios termodinámicos en el caso planteado: Amoniaco, Propano, R11, R22, R134a?.
- b) A partir del modelo suministrado para el *Ciclo 0*, plantea los modelos para los *Ciclos 1* y *2*, calcula sus prestaciones en idénticas condiciones de operación y analiza los resultados obtenidos.

Solución: A continuación se muestra el modelo EES correspondiente al ciclo 0.

Cicref.EES

```

{CICLO DE REFRIGERACION-ESQUEMA 0}
{RENDIMIENTO ISOENTROPICO}
Function riso(RP)
riso=0.815-0.020*RP
END RISO
{REFRIGERANTE SELECCIONADO}
R$='R12'
{DATOS CORRESPONDIENTES AL CICLO}
t0=20 {temperatura ambiente, en C}
tf=-20 {temperatura del recinto a refrigerar, en C}
ytc=10 {dif. min. de temp. en el condensador, en C}
yte=5 {dif. min. de temp. en el evaporador, en C}
qe=1 {efecto frigorifico, en kW}
{CALCULO DE LOS ESTADOS TERMODINAMICOS}
t1=tf-yte; x1=1 {vapor saturado}
p1=Pressure(R$,T=t1,X=x1)
v1=Volume(R$,T=t1,X=x1)
h1=Enthalpy(R$,T=t1,X=x1)
s1=Entropy(R$,T=t1,X=x1)
t3=t0+ytc; x3=0 {liquido saturado}
p3=Pressure(R$,T=t3,X=x3)
h3=Enthalpy(R$,T=t3,X=x3)
rp=p3/p1; risoc=riso(rp)
p2=p3; h2-h1=(Enthalpy(R$,P=p2,S=s1)-h1)/risoc
t2=Temperature(R$,H=h2,P=p2)
h4=h3; p4=p1
x4=Quality(R$,H=h4,P=p4)
{CALCULO DE LAS PRESTACIONES DEL CICLO}
qe=m*(h1-h4); qc=m*(h2-h3); wt=m*(h2-h1)
cop=qe/wt; copcarnot=(tf+273.15)/(t0-tf);
eficiencia=cop/copcarnot

```

Los resultados mas relevantes con Refrigerante 12 (R12) para una temperatura del recinto a enfriar $t_f = -20\text{ }^\circ\text{C}$ son

$$COP_{MF} = 2,46$$

$$eficiencia = COP_{MF}/COP_{MFC} = 0,39$$

La siguiente figura muestra la variación de estos resultados con t_f .

Se deja al alumno la resolución de las cuestiones planteadas.

♣ **Ejemplo 4. Análisis de prestaciones de un ciclo de potencia de vapor (Cicvap.EES)**

Se trata de calcular el rendimiento de un ciclo de vapor con calentador de mezcla. Supónganse los siguientes rendimientos isoentrópicos para turbinas y bombas:

$$\eta_{TA} = \eta_{TB} = 0,95$$

$$\eta_{BA} = \eta_{BB} = 0,80$$

Determinense, para un estado del vapor vivo $P = 100\text{ bar}/t = 500^\circ\text{C}$ y una presión en el condensador de $0,5\text{ bar}$, la presión de extracción óptima y los flujos máxicos para producir una potencia neta de 10 MW . Puede suponerse que los flujos de líquido a la salida del condensador y calentador de mezcla se encuentran en estado líquido saturado y que no hay pérdidas de presión ni en estos equipos ni en la caldera.

Solución: A continuación se muestra el modelo EES correspondiente al ejemplo.

Cicvap.EES

```

{ ===== }
{ *** Ciclo de potencia de vapor con calentador de mezcla *** }
{ *** Proposito: Simulacion parametrica de su comportamiento *** }
{ ===== }
{ --- Definicion de prestaciones --- }
wtotal=10000
{ --- Datos que definen el ciclo termodinamico --- }
pvvivo=100 ; tvvivo=500 ; pconde=0.5
{pextra=15 <-- Parametric Table. Calcular con Solve Table}
{ --- Rendimientos de los equipos --- }
risobb=0.8 ; risoba=0.8 ; risotb=0.95 ; risota=0.95
{ --- Calculo de equipos y flujos --- }
{Bomba de baja}
p[1]=pconde ; x[1]=0 {punto 1}
t[1]=Temperature(Water,P=p[1],X=x[1])
h[1]=Enthalpy(Water,P=p[1],X=x[1])
v[1]=Volume(Water,P=p[1],X=x[1])
p[2]=pextra {punto 2}
h[2]=h[1]+v[1]*(p[2]-p[1])*100/risobb
{Bomba de alta}
p[3]=pextra ; x[3]=0 {punto 3}
t[3]=Temperature(Water,P=p[3],X=x[3])
h[3]=Enthalpy(Water,P=p[3],X=x[3])
v[3]=Volume(Water,P=p[3],X=x[3])
p[4]=pvvivo {punto 4}
h[4]=h[3]+v[3]*(p[4]-p[3])*100/risoba
{Turbina de alta}
p[5]=pvvivo ; t[5]=tvvivo {punto 5}
h[5]=Enthalpy(Steam,P=p[5],T=t[5])
s[5]=Entropy(Steam,P=p[5],T=t[5])
p[6]=pextra {punto 6}
h6s=Enthalpy(Steam,S=s[5],P=p[6])
x6s=Quality(Steam,P=p[6],h=h6s)
h[5]-h[6]=(h[5]-h6s)*risota
x[6]=Quality(Steam,P=p[6],h=h[6])
t[6]=Temperature(Steam,P=p[6],h=h[6])
s[6]=Entropy(Steam,P=p[6],h=h[6])
{Turbina de baja}
p[7]=pconde {punto 7}
h[6]-h[7]=(h[6]-Enthalpy(Steam,S=s[6],P=p[7]))*risotb
x[7]=Quality(Steam,P=p[7],h=h[7])
t[7]=Temperature(Steam,P=p[7],h=h[7])
s[7]=Entropy(Steam,P=p[7],h=h[7])
{Balance de materia y energia. Calentador de mezcla}
xextra*h[6]+(1-xextra)*h[2]=h[3]
{Balance de energia y rendimiento energetico}
wbb=mtotal*(1-xextra)*(h[2]-h[1]) ; wba=mtotal*(h[4]-h[3])
wtb=mtotal*(1-xextra)*(h[6]-h[7]) ; wta=mtotal*(h[5]-h[6])
wtotal=wta+wtb-(wba+wbb)
qcald=mtotal*(h[5]-h[4])
qconde=mtotal*(1-xextra)*(h[7]-h[1])
rtoene=wtotal/qcald
cierreBE=qcald-wtotal-qconde {Comprobacion cierre de balance}

```

Resultados mas relevantes: Para $P_6 \approx 15 \text{ bar} \Rightarrow \eta \approx 36,25\%$, $m_5 \approx 10,96 \text{ kg/s}$

Comentarios:

- En el cálculo de las bombas y estados de líquido comprimido se ha utilizado el modelo de líquido incompresible con respecto de la presión $v(T, P) \approx v_{l_s}(T)$.
- Comprobar que como criterio razonable de diseño para este tipo de ciclos podemos imponer que la presión de extracción P_{extra} sea tal que

$$T_{sat}(P_{extra}) = [T_{sat}(P_{cond}) + T_{sat}(P_{cald})]/2$$

SISTEMAS DE COMPOSICION VARIABLE Y POTENCIAL QUIMICO

En el apartado anterior nos hemos referido a sistemas cerrados homogéneos de masa y composición constante. Debemos ampliar ahora nuestra perspectiva al análisis de sistemas en los que se producen cambios de composición. Estos pueden producirse por dos causas: que el sistema sea abierto y exista transferencia de masa o que en su interior se produzcan reacciones químicas.

La composición de un sistema monofásico multicomponente puede explicitarse de distintas maneras: así, podría indicarse el número de moles de cada uno de los componentes, o su masa, o dar su fracción molar y el número total de moles, etc. Cualquiera que sea el procedimiento que se adopte, es preciso que el número de variables independientes elegidas para explicitar la composición del sistema sea igual al de componentes que lo integran, C . Por tanto, para un sistema monofásico multicomponente, el número de variables independientes necesarias para definir su estado termodinámico será $C+2$.

La ecuación fundamental de estado para estos sistemas vendrá dada por

$$U = U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_C) \quad (50)$$

siendo su diferencial total

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, n_i} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S, n_i} dV + \sum_{i=1}^C \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j} dn_i \quad (51)$$

En esta expresión, el subíndice n_i indica que las cantidades de todas las especies constantes y n_j que lo son todas salvo n_i .

Ahora bien, antes hemos demostrado que a composición constante

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, n_i} = T \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S, n_i} = -P \quad (52)$$

Si además definimos μ_i mediante:

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j} \quad (53)$$

la ecuación de estado fundamental para una fase homogénea resultará

$$dU = TdS - PdV + \sum_{i=1}^C \mu_i dn_i \quad (54)$$

La propiedad μ_i , denominada potencial químico, fue introducida en la Termodinámica por Gibbs para facilitar el tratamiento de los sistemas abiertos y de los sistemas cerrados que experimentan un cambio de composición química.

Operando sobre la ecuación fundamental para U , pueden obtenerse fácilmente las correspondientes a los otros potenciales termodinámicos:

$$+ d(PV) \quad dH = TdS + VdP + \sum \mu_i dn_i \quad (55)$$

$$- d(TS) \quad dF = -SdT - PdV + \sum \mu_i dn_i \quad (56)$$

$$+ d(PV) - d(TS) \quad dG = -SdT + VdP + \sum \mu_i dn_i \quad (57)$$

Obsérvese que las cuatro ecuaciones fundamentales, también llamadas ecuaciones diferenciales de Gibbs para sistemas homogéneos abiertos se simplifican a las establecidas antes para sistemas cerrados sin posibilidad de evolución química, cuando como corresponde todos los dn_i se anulan. Por tanto, se obtiene que

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S,V,n_j} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S,P,n_j} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{T,V,n_j} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j} \quad (58)$$

En particular la última de las igualdades es utilizada también frecuentemente para definir el potencial químico.

PROPIEDADES MOLARES PARCIALES Y SOLUCIONES IDEALES

En apartados anteriores se trataron las propiedades termodinámicas de las sustancias puras y fases homogéneas de composición uniforme; pero muchas aplicaciones termodinámicas en ingeniería se refieren a sistemas multicomponentes, de gases y/o líquidos, que sufren cambios de composición como resultado de procesos de mezclado o de separación, transferencia de componentes de una fase a otra o reacciones químicas. Las propiedades de esos sistemas dependen de la composición tanto como de la temperatura y la presión. Por tanto, el objetivo primordial de este apartado es desarrollar relaciones termodinámicas a través de las cuales calcular dichas propiedades.

El potencial químico de una especie i en solución, viene dado por

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j}$$

Antes hemos visto su enorme relevancia respecto del comportamiento termodinámico de los sistemas multicomponentes. Esto sugiere que tales derivadas pueden tener una importancia vital para el desarrollo de la termodinámica de las soluciones. Por ejemplo, al escribir

$$\bar{V}_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_j}$$

definimos el volumen molar parcial del componente i en solución, el cual corresponde a la respuesta volumétrica del sistema a la adición de una cantidad infinitesimal del componente i , a T y P constantes. Una propiedad molar parcial se define en forma semejante para cada propiedad termodinámica extensiva. Si Y representa a dicha propiedad la ecuación general que define las propiedades molares parciales se escribe como

$$\bar{Y}_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i} \right)_{P,T,n_j}$$

donde \bar{Y}_i puede representar la energía interna molar parcial \bar{U}_i , la entalpía molar parcial \bar{H}_i , la entropía molar parcial \bar{S}_i , la función de Gibbs molar parcial \bar{G}_i , etc.

En el caso de la función de Gibbs encontramos que el potencial químico y la función de Gibbs molar parcial son idénticos; es decir

$$\mu_i = \bar{G}_i$$

La definición de una propiedad molar parcial permite calcular las propiedades parciales a partir de datos de las propiedades de la solución. Implícita en esta definición se encuentra una segunda ecuación, igualmente importante, que permite calcular las propiedades de la solución a partir de datos de las propiedades parciales. La derivación de esta segunda ecuación comienza observando que las propiedades termodinámicas de una fase homogénea son función de la temperatura, presión y el número de moles de cada compuesto particular contenido en la fase. Para la propiedad termodinámica Y , se escribe

$$Y = Y(T, P, n_1, n_2, \dots, n_C)$$

La diferencial total de Y es entonces

$$dY = \left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial Y}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_j} dn_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial Y}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \sum_i \bar{Y}_i dn_i$$

donde el subíndice n_i indica que todos los números de moles permanecen constantes y el subíndice n_j que todos los números de moles, excepto n_i , permanecen constantes.

Para integrar esta ecuación supongamos que la fase considerada aumenta su tamaño permaneciendo sin cambiar su presión, su temperatura y la proporción relativa de sus componentes. Si el sistema aumenta hasta k veces su tamaño original, entonces sus variables intensivas no se modificarán y las extensivas serán kY , al final del proceso. Así

$$(k-1)Y = \sum_i \bar{Y}_i (k-1)n_i$$

resultando finalmente la ecuación

$$Y = \sum_i n_i \bar{Y}_i$$

que nos indica que las propiedades extensivas de una fase pueden expresarse como una suma de contribuciones de cada uno de sus componentes; siendo dicha contribución igual al producto del número de moles del componente en cuestión por su propiedad molar parcial en el estado termodinámico de la fase. Dividiendo por el número de moles totales presentes en la fase se alcanza la relación

$$y = \sum_i x_i \bar{Y}_i$$

Aplicando estas relaciones a las propiedades extensivas más importantes tendremos

$$\begin{aligned} v &= \sum_i x_i \bar{V}_i & u &= \sum_i x_i \bar{U}_i & s &= \sum_i x_i \bar{S}_i \\ h &= \sum_i x_i \bar{H}_i & f &= \sum_i x_i \bar{F}_i & g &= \sum_i x_i \bar{G}_i \end{aligned}$$

Las ecuaciones anteriores, deducidas a partir de la definición de propiedad molar parcial, son nuevas y vitales, pues permiten el cálculo de las propiedades de la mezcla a partir de las propiedades parciales. Obsérvese también que las propiedades molares parciales \bar{Y}_i son intensivas y por tanto independientes del tamaño de la fase. Sin embargo, dependen de las proporciones relativas de los diversos componentes (por ejemplo de su fracción molar) y también de la temperatura y de la presión.

Por otro lado en el caso de sistemas de un solo componente, puede deducirse inmediatamente que las propiedades molares parciales resultan iguales a las propiedades específicas del componente puro; es decir

$$\bar{Y}_i = y_i$$

En el caso particular de la función de Gibbs, tendremos pues que para una sustancia pura

$$\mu_i \equiv \bar{G}_i = g_i$$

Finalmente, cabe recalcar que entre las cantidades molares parciales existen relaciones completamente análogas a las que relacionan las propiedades extensivas correspondientes. Por ejemplo

$$G \equiv H - T \cdot S$$

y derivando con respecto a n_i a T , P y n_j constantes

$$\mu_i \equiv \bar{G}_i = \bar{H}_i - T \cdot \bar{S}_i$$

• Ejemplo 5. Volumen de mezcla

Un laboratorio requiere 2000 cm^3 de un producto anticongelante consistente en una solución al 30% molar de metanol en agua. ¿Qué volúmenes de metanol y de agua puros a 25°C deben mezclarse para formar los 2000 cm^3 del anticongelante, también a 25°C ? Los volúmenes molares parciales del metanol y del agua, en la solución al 30% molar de metanol y a 25°C , son

$$\text{Metanol (1): } \bar{V}_1 = 38,632 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1} \quad \text{Agua (2): } \bar{V}_2 = 17,765 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

Para los componentes puros a 25°C

$$\text{Metanol (1): } v_1 = 40,727 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1} \quad \text{Agua (2): } v_2 = 18,068 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

Solución: El volumen de una solución binaria es

$$v = x_1 \bar{V}_1 + x_2 \bar{V}_2$$

Todas las cantidades del lado derecho son conocidas por lo que puede calcularse el volumen molar de la solución anticongelante

$$v = 0,3 \bullet 38,632 + 0,7 \bullet 17,765 = 24,025 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

El volumen total requerido de la solución es $V = n v = 2000 \text{ cm}^3$. Por tanto, el número total de moles requerido es

$$n = V/v = 2000/24,025 = 83,246 \text{ mol}$$

Del total un 30% son de metanol y un 70% de agua

$$n_1 = 0,3 \bullet 83,246 = 24,974 \text{ mol} \quad n_2 = 0,7 \bullet 83,246 = 58,272 \text{ mol}$$

El volumen de cada componente puro es $V_i = n_i v_i$. En consecuencia,

$$V_1 = 24,974 \bullet 40,727 = 1017 \text{ cm}^3 \quad V_2 = 58,272 \bullet 18,068 = 1053 \text{ cm}^3$$

Debe notarse que la simple suma de los volúmenes iniciales da un total de 2070 cm^3 , el cual es un 3% mayor que el de la solución formada. Como se verá a continuación la mezcla formada no es una solución ideal.

Se define como solución ideal a aquella que cumple la ley de Amagat de volúmenes aditivos:

$$\Delta v_m \equiv v - \sum_i x_i v_i(T, P) = \sum_i x_i [\bar{V}_i - v_i(T, P)] = 0 \Rightarrow \bar{V}_i = v_i \quad \forall i = 1, \dots, C$$

que establece que el volumen de una mezcla es la suma ponderada de los volúmenes de los componentes puros. Es decir, que no hay variación de volumen en el proceso de mezcla.

Puede demostrarse que para todas las soluciones ideales (líquidas, sólidas o gaseosas), la condición precedente conduce a

$v(T, P, x) = \sum x_i v_i(T, P)$	$\bar{V}_i = v_i$	$\Delta v_m = 0$
$u(T, P, x) = \sum x_i u_i(T, P)$	$\bar{U}_i = u_i$	$\Delta u_m = 0$
$h(T, P, x) = \sum x_i h_i(T, P)$	$\bar{H}_i = h_i$	$\Delta h_m = 0$
$s(T, P, x) = \sum x_i [s_i(T, P) - R \ln x_i]$	$\bar{S}_i = s_i - R \ln x_i$	$\Delta s_m = -R \sum x_i \ln x_i$
$f(T, P, x) = \sum x_i [f_i(T, P) + R T \ln x_i]$	$\bar{F}_i = f_i + R T \ln x_i$	$\Delta f_m = R T \sum x_i \ln x_i$
$g(T, P, x) = \sum x_i [g_i(T, P) + R T \ln x_i]$	$\bar{G}_i = g_i + R T \ln x_i$	$\Delta g_m = R T \sum x_i \ln x_i$

Aunque estos resultados se cumplen siempre para una mezcla de gases ideales, debe insistirse en que una solución ideal no tiene que estar formada necesariamente por gases ideales; de hecho, sus componentes pueden ser gases reales –o aún líquidos y sólidos–. En resumen, una mezcla de gases ideales siempre se comportará como una solución ideal, pero un sistema no necesita obedecer necesariamente la ley de los gases ideales para comportarse como una solución ideal. En cualquier caso la constatación de si una solución concreta es ideal o no debe realizarse por vía experimental.

La conducta de solución ideal es exhibida generalmente por los sistemas gaseosos a presiones moderadas, particularmente si ninguno de sus componentes está cerca de su respectivo punto crítico. Es también la suposición más simple que se puede hacer si no se dispone de información suficiente sobre la conducta de una solución, pero con frecuencia da pobres resultados cuando se aplica a mezclas de líquidos o sólidos, debido a las mayores fuerzas intermoleculares propias de las fases condensadas. Sin embargo, predice bien el comportamiento de una mezcla de isómeros o de miembros adyacentes de series homólogas. En definitiva, las soluciones cuyas moléculas son de tamaño semejante y de la misma naturaleza química tienen mayor tendencia a comportarse como soluciones ideales.

Aquí nos conformaremos con la resolución de problemas en que las mezclas se comportan como soluciones ideales. El estudio del comportamiento de las soluciones reales y el cálculo de sus propiedades termodinámicas es el objeto central de la Termodinámica Química.

♣ **Ejemplo 6. Análisis de prestaciones de un ciclo de turbina de gas (Turgas.EES)**

Se trata de diseñar una turbina de gas de 68600 kW de potencia eléctrica neta. Para cálculos se supondrá que el combustible (gas natural) está formado íntegramente por metano (*Potencia calorífica inferior: PCI = 800900 kJ/kmol*) y que las condiciones ambientales son $P_0 = 1 \text{ atm}$ y $t_0 = 15^\circ\text{C}$. Los rendimientos isoentrópicos de compresor y turbina son $\eta_c = 0,875$ y $\eta_t = 0,855$, respectivamente. El rendimiento del alternador es $\eta_A = 0,975$. Las pérdidas relativas de presión en los procesos de admisión, combustión y escape se estiman en 0,5%, 5% y 0,5%, respectivamente.

Las variables típicas de diseño de este tipo de equipos son la presión P_4 y la temperatura T_4 a la salida de la cámara de combustión. La primera puede seleccionarse con cierta libertad mientras la segunda queda limitada en su valor máximo por el tipo de materiales y el procedimiento de refrigeración de álabes de la turbina. Los parámetros que mejor definen las prestaciones de una turbina de gas son su rendimiento energético (eficiencia) y el trabajo específico por unidad de masa de aire que la atraviesa (compacidad).

Se pide:

- Analiza como varían el rendimiento energético y el trabajo específico con la presión y temperatura a la salida del combustor.
- Trata de informarte en la bibliografía especializada de qué valores son los típicos de las turbinas de gas convencionales y avanzadas, comparándolos con los obtenidos en este caso. Señala los límites tecnológicos relevantes y la validez del modelo aquí empleado.
- Si miras los valores de la entalpía específica que resultan verás que hay valores negativos. ¿Qué significado tiene esto?.

Solución: Véase el modelo EES proporcionado a continuación considerando los siguientes comentarios

- Se suponen como modelo de comportamiento para el aire y los gases de combustión el de mezcla de gases ideales con calor específico dependiente de la temperatura. Las funciones HGAS y SGAS permiten calcular la entalpía y entropía de la mezcla a partir de las funciones disponibles en EES para los componentes individuales.
- Los procesos que incluyen reacciones químicas son más fáciles de modelar trabajando en base molar. Compruébese que el sistema de unidades empleado para el cálculo de propiedades es el conveniente (S.I., base molar, presión en bar, temperatura en Kelvin) a los datos y ecuaciones explicitados en el modelo.
- Para $P_4 = 11 \text{ bar}$ y $T_4 = 1000^\circ\text{C} \Rightarrow \eta \approx 30,2\%$, $w_{esp} \approx 244,6 \text{ kW}/(\text{kg aire/s})$
- Comenta la figura que aparece tras el modelo.

Turgas.EES

```

{ ===== }
{ *** Ciclo de potencia de turbina de gas *** }
{ *** Proposito: Simulacion parametrica de su comportamiento *** }
{ ===== }

{ ===== }
{ *** Funciones para calcular propiedades de aire-gases *** }
{ ===== }
{Entalpia}
Function HGAS(xN2,xO2,xCO2,xH2O,TF)
HN2=Enthalpy(N2,T=TF) ; HO2=Enthalpy(O2,T=TF)
HCO2=Enthalpy(CO2,T=TF) ; HH2O=Enthalpy(H2O,T=TF)
HGAS=xN2*HN2+xO2*HO2+xCO2*HCO2+xH2O*HH2O
END HGAS
{Entropia}
Function SGAS(xN2,xO2,xCO2,xH2O,TF,PF)
SN2=Entropy(N2,T=TF,P=xN2*PF) ; SO2=Entropy(O2,T=TF,P=xO2*PF)
If (xCO2>0) Then SCO2=Entropy(CO2,T=TF,P=xCO2*PF) Else SCO2=1
If (xH2O>0) Then SH2O=Entropy(H2O,T=TF,P=xH2O*PF) Else SH2O=1
SGAS=xN2*SN2+xO2*SO2+xCO2*SCO2+xH2O*SH2O
END SGAS
{Peso molecular}
Function PMGAS(xN2,xO2,xCO2,xH2O)
PMN2=MOLARMASS(N2) ; PMO2=MOLARMASS(O2)
PMCO2=MOLARMASS(CO2) ; PMH2O=MOLARMASS(H2O)
PMGAS=xN2*PMN2+xO2*PMO2+xCO2*PMCO2+xH2O*PMH2O
END PMGAS

{ ===== }
{ *** Resolucion del problema *** }
{ ===== }
{ --- Condiciones ambientales --- }
p0=1.013 {bar} ; t0=288.15 {K}
xaN2=0.79 ; xaO2=0.21 {fraccion molar en el aire seco}
{ --- Gas natural-Metano --- }
dpci=800900 {potencia calorifica inferior en kJ/kmol}
dpmgn= MOLARMASS(CH4) {peso molecular en kg/kmol}
{ --- Definicion de prestaciones --- }
wnetotg=68600 {kW}
{ --- Datos que definen el ciclo termodinamico --- }
p[4]=11 {<-- Parametric Table. Calcular con Solve Table}
t[4]=1273.15
{ --- Rendimientos de los equipos --- }
rtcomp=0.875 ; rtturg=0.855 ; rtalttg=0.975
{ --- Perdidas relativas de presion --- }
rpc01=0.005 ; rpc24=0.05 ; rpc50=0.005
{ --- Modelo de turbina de gas --- }
{Presiones}
p[1]=p0*(1-rpc01)
rpcomp=p[2]/p[1]
p[4]=p[2]*(1-rpc24)
rpturg=p[4]/p[5]
p[5]=p0/(1-rpc50)

```

```

{flujo 1}
t[1]=t0
h[1]=HGAS(xaN2,xaO2,0,0,t[1])
s[1]=SGAS(xaN2,xaO2,0,0,t[1],p[1])
{Compresor - flujo 2}
s[1]=SGAS(xaN2,xaO2,0,0,t2s,p[2])
h[2]-h[1]=(HGAS(xaN2,xaO2,0,0,t2s)-h[1])/rtcomp
h[2]=HGAS(xaN2,xaO2,0,0,t[2])
s[2]=SGAS(xaN2,xaO2,0,0,t[2],p[2])
{Combustor - flujo 4}
t[4]=retemp*t0
hgn=Enthalpy(CH4,T=t0)
h[4]*(1+f1)=f1*hgn+h[2]
xgcN2=xaN2/(1+f1)
xgcO2=(xaO2-2*f1)/(1+f1)
xgcCO2=f1/(1+f1)
xgcH2O=2*f1/(1+f1)
h[4]=HGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t[4])
s[4]=SGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t[4],p[4])
{Turbina - flujo 5}
s[4]=SGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t5s,p[5])
h[4]-h[5]=rtturg*(h[4]-HGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t5s))
h[5]=HGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t[5])
s[5]=SGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O,t[5],p[5])
{Balances de materia y energia}
ma=na*PMGAS(xaN2,xaO2,0,0)
ng4=na*(1+f1)
mg4=ng4*PMGAS(xgcN2,xgcO2,xgcCO2,xgcH2O)
ngntg=na*f1
mgntg=ngntg*dpmgn
egntg=dpci*ngntg
wcomp=na*(h[2]-h[1])
wturbg=ng4*(h[4]-h[5])
wnetotg=rtalttg*(wturbg-wcomp)
{Rendimiento y trabajo especifico}
rtotg=wnetotg/egntg
wespka=wnetotg/ma

```


CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO

La definición de equilibrio termodinámico y de estado de equilibrio se realiza dentro de un contexto experimental y contiene como elementos esenciales los conceptos de reproductividad e invarianza en el tiempo. Las propiedades termodinámicas se definen para estados de equilibrio y sólo tienen significado en dichos estados. Necesitamos por tanto criterios para determinar si un estado concreto de un sistema simple compresible es un estado de equilibrio.

La desigualdad de Clausius puede servirnos de punto de partida para desarrollar los criterios de equilibrio. Como sabemos, todos los procesos que pueden desarrollarse en un sistema cerrado están regidos por las condiciones

$$dU = \delta Q - \delta W$$

$$dS \geq \delta Q/T$$

que combinadas imponen el criterio general de evolución

$$dU - TdS + \delta W \leq 0$$

El desarrollo de criterios de equilibrio para varias situaciones procede de aplicar a esta desigualdad un conjunto de restricciones con significado físico.

U y V ctes.

Cualquier sistema simple compresible que se encuentre aislado tiene energía interna constante, puesto que las interacciones caloríficas y de trabajo están prohibidas. También el volumen debe ser constante para que el trabajo de expansión sea nulo.

Imponiendo estas condiciones a la desigualdad anterior, resulta el siguiente criterio de espontaneidad y equilibrio:

$$dS_{u,v} \geq 0$$

Su interpretación es la siguiente: la entropía nunca puede disminuir en un sistema a U y V ctes. La desigualdad se refiere a procesos espontáneos o irreversibles. Los procesos espontáneos tienden a llevar a un sistema aislado hacia un estado de equilibrio caracterizado por un valor máximo de entropía. Cuando éste se alcanza ya no son posibles más procesos espontáneos.

T y V ctes.

Partiendo de la definición de la función de Helmholtz e imponiendo la condición de T cte. resulta

$$dF_T = dU - TdS$$

y utilizando el criterio general de evolución

$$dF_T \leq -\delta W$$

Si la única interacción de trabajo posible es el trabajo de expansión la condición de V cte. conduce a

$$dF_{T,V} \leq 0$$

T y P ctes.

Partiendo de la definición de función de Gibbs e imponiendo la condición de P y T ctes. resulta

$$dG_{T,P} = dU - TdS + PdV$$

y utilizando el criterio general de evolución:

$$dG_{T,P} \leq -\delta W + PdV$$

Si la única interacción posible de trabajo para el sistema es el trabajo de expansión se cumplirá que

$$dG_{T,P} \leq 0$$

De aquí se deduce que, al aproximarse al estado de equilibrio, la función energía libre de Gibbs disminuye, alcanzando el mínimo cuando alcanza dicho estado.

La aplicación del criterio general de evolución a los sistemas simples con otros conjuntos de restricciones aportan nuevos criterios de espontaneidad y equilibrio. Por ejemplo:

$$dU_{S,V} \leq 0 \qquad dS_{H,P} \leq 0 \qquad dH_{S,P} \leq 0$$

La mayor parte de las veces no estamos interesados en verificar si un estado es o no de equilibrio porque esto es generalmente conocido o asumido. El mayor interés de los criterios de equilibrio aquí establecidos es que nos permiten determinar las condiciones que debe satisfacer un sistema para estar en equilibrio cuando sus posibilidades de evolución están limitadas.

ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO PARA SISTEMAS EN CONTACTO

Equilibrio térmico

Consideremos dos subsistemas 1 y 2 como los mostrados en la Fig. 9, separados al principio por una pared adiabática que se remueve quedando entre los dos una pared diatérmica.

Fig. 9. Equilibrio térmico

La variación de energía interna para los subsistemas vendrá dada por:

$$dU^1 = T^1 dS^1 \qquad dU^2 = T^2 dS^2$$

Despejando de estas ecuaciones dS^1 y dS^2 y sumando ambas resultará la siguiente variación de entropía para el sistema global

$$dS = dS^1 + dS^2 = dU^1/T^1 + dU^2/T^2$$

Aplicando las condiciones del proceso para el sistema global:

$$dU = dU^1 + dU^2 = 0 \quad \text{Primer Principio}$$

$$dS = dS^1 + dS^2 \geq 0 \quad \text{Segundo Principio}$$

la condición de espontaneidad y equilibrio, resultará

$$dS = (1/T^1 - 1/T^2) dU^1 \geq 0$$

de la que se deduce que:

$$T^1 > T^2 \Rightarrow dU^1 < 0 \ (\delta Q^{1 \rightarrow 2} > 0)$$

$$T^2 > T^1 \Rightarrow dU^1 > 0 \ (\delta Q^{2 \rightarrow 1} > 0)$$

$$T^2 = T^1 \Rightarrow dU^1 = 0 \ (\delta Q^{1 \rightarrow 2} = 0)$$

Equilibrio mecánico

Consideremos ahora los dos subsistemas 1 y 2 separados por un pistón móvil y diatérmico capaz de deslizarse sin rozamiento pero retenido al principio en una posición fija que posibilita que dichos subsistemas se encuentren a diferente presión.

Fig. 10. Equilibrio mecánico

Al remover los pasadores que impiden el movimiento del pistón el proceso desarrollado en cada uno de los subsistemas vendrá regido por la condición

$$dU^1 = -P^1 dV^1 + T dS^1$$

$$dU^2 = -P^2 dV^2 + T dS^2$$

Despejando dS^1 y dS^2 y sumando, resulta

$$dS = dS^1 + dS^2 = (dU^1 + dU^2)/T + (P^1 dV^1 + P^2 dV^2)/T$$

Aplicando las condiciones del proceso al sistema global:

$$dU = dU^1 + dU^2 = 0 \quad \text{Primer Principio}$$

$$dS = dS^1 + dS^2 \geq 0 \quad \text{Segundo Principio}$$

$$dV = dV^1 + dV^2 = 0 \quad \text{Volumen constante}$$

alcanzamos la siguiente condición de espontaneidad y equilibrio

$$(P^1 - P^2) dV^1 \geq 0$$

de la cual se deduce que

$$P^1 > P^2 \Rightarrow dV^1 > 0$$

$$P^2 > P^1 \Rightarrow dV^2 > 0$$

$$P^2 = P^1 \Rightarrow dV^1 = dV^2 = 0$$

Equilibrio de difusión

El potencial químico tiene una importante función análoga a las de la temperatura y presión. Así, analizando la ecuación

$$dU = TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i$$

se puede decir que la presión es un potencial que determina el cambio de energía interna asociado con una modificación del volumen y la temperatura un potencial que determina el cambio de energía interna asociado con variación de entropía. De forma análoga, μ_i es un potencial que determina el cambio de energía interna asociado con un cambio de composición.

Igualmente si una diferencia de temperatura provoca una transferencia de calor y una diferencia de presión la posibilidad de realizar un trabajo de expansión, una diferencia de potencial químico puede interpretarse como la causa de una reacción química o de la tendencia de una sustancia a difundirse de una fase a otra.

Veamos esta última afirmación con un ejemplo. Supongamos un sistema aislado como el de la Fig. 11 constituido por dos subsistemas de volúmenes fijos V_1 y V_2 , que se encuentran encerrados por un recinto adiabático y separados por un tabique rígido poroso. Ambos subsistemas tienen la misma temperatura y son sendas soluciones líquidas integradas por un número diferente de componentes cada una, por ejemplo, k para el recinto de la izquierda y k' para el de la derecha. Supondremos también que cada solución posee el componente común d , de manera que en la situación inicial el potencial químico en cada una de ellas, μ_d^1 y μ_d^2 , es diferente.

Admitiremos, para simplificar el proceso, que la pared o tabique poroso que separa ambos subsistemas es semipermeable, de modo que sólo tolera el paso a su través del componente d .

Fig. 11. Equilibrio de difusión

Cuando el componente d fluye de un subsistema a otro, se producirá una variación en la energía interna en cada uno de ellos, y, al ser constante la cantidad de los restantes componentes, esas variaciones serán

$$dU^1 = T dS^1 + \mu_d^1 dn_d^1 \quad dU^2 = T dS^2 + \mu_d^2 dn_d^2$$

Despejando de estas dos expresiones diferenciales dS^1 y dS^2 , y sumando, obtenemos

$$dS = dS^1 + dS^2 = (dU^1 + dU^2)/T - \mu_d^1 dn_d^1/T - \mu_d^2 dn_d^2/T$$

Sabemos que las condiciones que han de cumplirse son

$$dU = dU^1 + dU^2 = 0 \quad \text{Primer Principio}$$

$$dS = dS^1 + dS^2 \geq 0 \quad \text{Segundo Principio}$$

$$dn = dn_d^1 + dn_d^2 = 0 \quad \text{Conservación del componente } d$$

Por consiguiente la condición de espontaneidad será

$$[(\mu_d^2 - \mu_d^1) dn_d^1]/T \geq 0$$

de la que se deduce que

$$\mu_d^2 > \mu_d^1 \Rightarrow dn_d^1 > 0$$

$$\mu_d^2 < \mu_d^1 \Rightarrow dn_d^2 > 0$$

$$\mu_d^2 = \mu_d^1 \Rightarrow dn_d^1 = 0$$

Equilibrio de fases

Sea un sistema simple compresible formado por dos fases (α y β) en las que están presentes dos componentes (1 y 2). De acuerdo con el criterio de equilibrio desarrollado antes para un sistema aislado, se cumplirá que

$$dS = dS^\alpha + dS^\beta = 0 \quad U, V \text{ ctes.}$$

Por otro lado, las posibilidades de evolución de cada una de las fases están limitadas por

$$dU = TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i$$

de donde podemos obtener

$$dS^\alpha = (dU^\alpha + P^\alpha dV^\alpha - \mu_1^\alpha dn_1^\alpha - \mu_2^\alpha dn_2^\alpha)/T^\alpha$$

$$dS^\beta = (dU^\beta + P^\beta dV^\beta - \mu_1^\beta dn_1^\beta - \mu_2^\beta dn_2^\beta)/T^\beta$$

Para el sistema aislado conjunto, se cumplirá que

$$dU = dU^\alpha + dU^\beta = 0 \quad dV = dV^\alpha + dV^\beta = 0$$

$$dn_1 = dn_1^\alpha + dn_1^\beta = 0 \quad dn_2 = dn_2^\alpha + dn_2^\beta = 0$$

lo que nos permite escribir

$$dS = \left(\frac{1}{T^\alpha} - \frac{1}{T^\beta} \right) dU^\alpha + \left(\frac{P^\alpha}{T^\alpha} - \frac{P^\beta}{T^\beta} \right) dV^\alpha - \left(\frac{\mu_1^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu_1^\beta}{T^\beta} \right) dn_1^\alpha - \left(\frac{\mu_2^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu_2^\beta}{T^\beta} \right) dn_2^\alpha = 0$$

Como dS debe ser nulo para cualquier modificación de las variables independientes U^α , V^α y n^α , los coeficientes también lo serán. Por tanto, la condición de equilibrio termodinámico implica

$$T^\alpha = T^\beta \quad P^\alpha = P^\beta$$

$$\mu_1^\alpha = \mu_1^\beta \quad \mu_2^\alpha = \mu_2^\beta$$

Este análisis puede generalizarse a tantas fases y componentes como se desee. La condición encontrada implica que para que un sistema multifásico y multicomponente se encuentre en equilibrio, han de ser iguales entre sí las presiones y temperaturas de cada una de las fases (condición de equilibrio mecánico y térmico); y además, para cada componente, el potencial químico será igual en todas las fases presentes (condición de equilibrio químico de fases).

REGLA DE LAS FASES. TEOREMA DE DUHEM

Considérese un sistema que contiene C especies químicas no reactivas, distribuidas entre F fases en equilibrio. Para describir de forma completa el estado intensivo de cada una de las fases se requiere conocer el valor de $C+1$ variables intensivas: la presión, la temperatura y $C-1$ fracciones molares. Para un sistema de F fases se necesitarán por tanto un total de $F(C+1)$ variables intensivas.

La condición de equilibrio de fases nos proporciona las siguientes relaciones entre ellas

$$T^\alpha = T^\beta = \dots = T^F$$

$$P^\alpha = P^\beta = \dots = P^F$$

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta = \dots = \mu_i^F$$

lo que supone un total $(C+2)(F-1)$ ecuaciones independientes entre sí. Como cada potencial químico es función de la temperatura, presión y composición de la fase, las ecuaciones correspondientes a esta variable equivalen a relaciones implícitas de las susodichas variables intensivas. Por tanto, el número de coordenadas que deben especificarse para fijar el estado intensivo del sistema viene dado por la diferencia entre el número de variables $F(C+1)$ y el número de relaciones $(C+2)(F-1)$, o lo que es igual

$$L = C - F + 2$$

donde L es conocido como el número de grados de libertad del sistema. La ecuación anterior es la regla de las fases aplicable cuando no existen otras restricciones adicionales que las correspondientes al equilibrio de fases.

Obsérvese que la regla de las fases no dice nada acerca de las variables extensivas del sistema. De hecho si se desea determinar por completo el estado del sistema el número de variables aumentará en F , la masa o número de moles presentes en cada una de las fases, siendo en conjunto de $F(C+2)$.

Si el sistema es cerrado y se conocen de antemano la cantidad o número de moles de cada una de las especies químicas que lo constituyen; entonces podremos plantear C balances de materia independientes, uno por cada especie química, resultando un total de

$$(C + 2)(F - 1) + C = F(C + 2) - 2$$

relaciones entre las $F(C+2)$ variables mencionadas. La diferencia entre el número de variables y el de fases es igual a 2 sea cual sea el número de componentes y de fases presentes. Este resultado constituye la base del teorema de Duhem:

El estado de equilibrio de un sistema cerrado formado inicialmente a partir de masas conocidas de las especies químicas no reaccionantes que lo constituyen queda completamente determinado por cualesquiera dos propiedades del sistema, con la única limitación de que dichas propiedades sean variables independientes en el estado de equilibrio alcanzado.

♣ Ejemplo 7. Aplicación de la regla de las fases (1)

Aplicar la regla de las fases a los siguientes sistemas:

- a) Cual es el número máximo de fases en equilibrio que pueden coexistir en un sistema formado por H_2O .

- b) Las fases del caso anterior tienen que ser necesariamente sólido, líquido y vapor.
- c) Pueden considerarse P y T propiedades independientes y por tanto suficientes para calcular el estado intensivo del H_2O .
- d) Nos bastara conocer P y el volumen específico $v = V/m$ para determinar el estado intensivo de una mezcla líquido-vapor de H_2O .
- e) Sea un sistema formado por 2 componentes. ¿Cuál es el número máximo de fases en equilibrio que pueden coexistir con la fase vapor?
- f) Pueden considerarse P y T propiedades independientes y por tanto suficientes para calcular el estado intensivo de un sistema formado por 2 componentes.

Solución:

- a) $L = 3$, b) *no*, c) *no* con $F \geq 2$, d) *si*, e) 3, f) $L = 2$, g) *no* con $F \geq 3$

♣ **Ejemplo 8. Destilación flash (Flash.EES)**

En la figura siguiente se muestra un proceso de vaporización súbita continua en estado estacionario con precalentamiento del alimento.

Una mezcla líquida (alimento) recibe calor (agente de separación) de un equipo de calefacción por vapor (o de otra fuente), y pasa entonces a través de una válvula de estrangulación a un recipiente (cámara flash) en que se separan las fases en equilibrio, formadas a causa de ambos efectos (calentamiento y expansión). En principio, uno de ellos puede eliminarse, pero a costa de una peor regulación y menor eficacia del proceso de separación. En el esquema mostrado la temperatura del recipiente se mantiene constante controlando el caudal de vapor de agua, la presión regula la salida de vapor, y el flujo de líquido lo determina un control de nivel. Son posibles también otros esquemas de regulación.

Supóngase que la alimentación, $F=1\text{ mol/s}$, consta de una mezcla líquida a $P_F = 2\text{ bar}$ y $T_F = 300\text{ K}$ de 3 componentes que ordenados de mayor a menor volatilidad son: ciclohexano ($z_1 = 0,5$), benceno ($z_2 = 0,3$) y tolueno ($z_3 = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$). Entre paréntesis se han anotado las fracciones molares de los componentes en la alimentación. Se trata de analizar las posibilidades de separación de dicha mezcla por destilación a $P = 1\text{ atm.} = 1,013\text{ bar}$.

Datos (ver modelo EES):

- Presión de vapor: $\log_{10}(P_v) = A - B/(T + C)$
- Calor específico a presión cte. del líquido: c_{pl}

- Calor específico a presión constante del vapor: c_{pv}
- Temperatura de ebullición normal (a 1 atm.): T_b
- Entalpía de vaporización normal (a 1 atm. y T_b): Δh_{lv}

Solución: Si se suponen conocidas las características de la alimentación (F , z_i , P_F y T_F) y efectivamente los flujos de líquido y vapor que abandonan la cámara flash se encuentran en equilibrio, las variables a determinar serán la presión P , la temperatura T , el calor Q , y la composición y flujo molar (x_i , L , y_i , V) de los productos. Las entalpías y otras propiedades de los flujos no se contabilizan pues son funciones de estado que dependen de las variables contabilizadas. En total esto supone $2C+5$ variables, entre las que existe el siguiente conjunto de relaciones independientes:

• Equilibrio de fases:	$\mu_i (L)$	$=$	$\mu_i (V)$	C
• Balance de materia:	$F z_i$	$=$	$V y_i + L x_i$	$C-1$
	F	$=$	$V + L$	1
• Fracciones molares:	Σx_i	$=$	1	1
	Σy_i	$=$	1	1
• Balance de energía:	$F h_F + Q$	$=$	$V h_v + L h_L$	1
				$2C + 3$

Por tanto para que la operación del equipo quede perfectamente definida bastará con especificar dos variables independientes cualesquiera. Esto dará lugar a distintos esquemas de cálculo de entre los que destacan los siguientes:

- 1) P y T con $P = P_F \Rightarrow$ flash isobaro
con $T = T_F \Rightarrow$ flash isoterma
- 2) P y Q con $Q = 0 \Rightarrow$ flash adiabático
- 3) P y V/F con $V/F = 0 \Rightarrow$ punto de burbuja a z , P
con $V/F = 1 \Rightarrow$ punto de rocío a z , P

Como puede apreciarse este esquema de cálculo da lugar a procedimientos de estimación de las propiedades termodinámicas de la mezcla problema en lo que se refiere a las condiciones de equilibrio líquido-vapor. En la Bibliografía especializada [8, 10-11] se aborda su resolución matemática para sistemas multicomponentes no ideales. En el caso que aquí nos ocupa supondremos que la fase líquida se comporta como solución ideal y la fase vapor como mezcla de gases ideales. En estas condiciones, puede demostrarse que la condición de equilibrio de fases se transforma en la ley de Raoult:

$$\mu_i (L) = \mu_i (V) \Rightarrow P x_i = P_{v,i}(T) y_i$$

y las entalpías específicas de las fases pueden calcularse como

$$h_F = \Sigma x_i c_{PL,i} (T_F - T_R)$$

$$h_L = \Sigma x_i c_{PL,i} (T - T_R)$$

$$h_V = \Sigma x_i [c_{PL,i} (T_{b,i} - T_R) + h_{LV,i} + c_{PV,i} (T - T_{b,i})]$$

A continuación se muestra el modelo EES y los resultados obtenidos utilizando el caso 3 de cálculo con $P = 1 \text{ bar}$ y variando $RVF = V/F$ entre 0 (punto de burbuja) y 1 (punto de rocío). De los resultados se deduce que serán necesarias múltiples etapas de separación (es decir, una columna de destilación) si se desea obtener una separación casi completa de uno de los componentes que no sea el benceno.

Flash.EES

```
{DESTILACION FLASH
EJEMPLO 5.10, E. COSTA NOVELLA, INGENIERIA QUIMICA, TOMO 5. 1ra PARTE}
P=101.33 {kN/m2}; RVF=V/F {<-- Se asigna en PARAMETRIC TABLE}
{DATOS}
F=1 {kmol}; tf=300 {K}
Z[1]=0.5; Z[2]=0.3; Z[3]=1-Z[1]-Z[2]
{MODELO}
Duplicate i=1,3
  Y[i]=(P_v[i]/P)*X[i]
  Z[i]=(V/F)*Y[i]+(L/F)*X[i]
End
l=sum(X[i],i=1,3); l=sum(Y[i],i=1,3)
hf+(Q/F)=(V/F)*hv+(L/F)*hl
{CALCULO DE PROPIEDADES}
hf=sum(Z[i]*hf[i],i=1,3) {hf en kJ/kmol}
hv=sum(Y[i]*hv[i],i=1,3) {hv en kJ/kmol}
hl=sum(X[i]*hl[i],i=1,3) {hl en kJ/kmol}
Duplicate i=1,3
  log10(P_v[i])=A[i]-B[i]/(t-C[i]) {P en kN/m2, t en K}
  hf[i]=pm[i]*cpl[i]*(tf-273.15)
  hl[i]=pm[i]*cpl[i]*(t-273.15)
  hv[i]=pm[i]*(cpl[i]*(tb[i]-273.15)+hlv[i]+cpv[i]*(t-tb[i]))
End
{CICLOHEXANO}
A[1]=5.96990; B[1]=1203.526; C[1]=50.137
cpl[1]=1.696 {kJ/kg*K}; cpv[1]=1.758 {kJ/kg*K}
tb[1]=353.7 {K}; hlv[1]=358.4 {kJ/kg}; pm[1]=84 {kg/kmol}
{BENCENO}
A[2]=6.02237; B[2]=1200.36; C[2]=52.763
cpl[2]=1.758; cpv[2]=1.298
tb[2]=353.1; hlv[2]=394.0; pm[2]=78
{TOLUENO}
A[3]=6.07826; B[3]=1333.943; C[3]=53.663
cpl[3]=1.842; cpv[3]=1.423
tb[3]=383.6; hlv[3]=363.4; pm[3]=92
```

Tabla de resultados

Run	RVF	T (K)	x ₁	y ₁	x ₂	y ₂	x ₃	y ₃	Q (kJ)
1	0 (burbuja)	357,0	0,500	0,551	0,300	0,354	0,200	0,095	8342
2	0,25	357,7	0,485	0,545	0,286	0,343	0,230	0,111	16128
3	0,50	358,6	0,464	0,536	0,269	0,331	0,267	0,133	23981
4	0,75	359,7	0,437	0,521	0,249	0,317	0,314	0,162	31926
5	1 (rocío)	361,0	0,404	0,500	0,226	0,300	0,370	0,200	39993

Equilibrio de reacción

Supongamos un sistema cerrado formado por una sola fase en el que existe la posibilidad de que su composición quede modificada por una reacción química de estequiometría conocida

$$v_1 A_1 + v_2 A_2 + \dots + v_k A_k = 0$$

$$dn_1/v_1 = dn_2/v_2 = \dots = dn_k/v_k = d\alpha$$

donde α es el grado de avance de la reacción.

Si partimos de la ecuación fundamental

$$dG = VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i$$

y tomamos en consideración que $dn_i = v_i d\alpha$, resulta:

$$dG = VdP - SdT + \sum (v_i \mu_i) d\alpha$$

A presión y temperatura constante, la condición de equilibrio termodinámico implicará la siguiente condición:

$$dG = \sum (v_i \mu_i) d\alpha = 0$$

que sólo resultará satisfecha para aquella composición que satisfaga la condición de equilibrio químico de reacción:

$$\sum v_i \mu_i = 0$$

Con esto queda, pues, demostrada la afirmación de que, a temperatura constante, la materia fluye de las regiones de mayor a menor potencial químico hasta que se igualan los potenciales, alcanzándose entonces el equilibrio. Un análisis similar podría hacerse respecto al equilibrio simultáneo de fases y reacción o respecto de la evolución de un sistema en que se presentan varias reacciones. Queda por tanto claro que el potencial químico juega un papel similar al de la presión y temperatura siendo la propiedad intensiva que provoca cambios de composición.

* Ejemplo 9. Equilibrio de la reacción del gas de agua (Reasim.EES)

Se introducen en un reactor 1 mol de monóxido de carbono (CO) y 1 mol de vapor de agua (H₂O). Si el recipiente se mantiene en todo momento a presión ($P = 1 \text{ bar}$) y temperatura ($T = 1000 \text{ K}$) constantes y se supone que únicamente tiene lugar la reacción

calcúlese la composición final de equilibrio del sistema.

Solución: Dadas las especies químicas presentes y las condiciones de presión y temperatura puede considerarse que el contenido del reactor se comporta como una mezcla de gases ideales. A continuación se presenta el modelo EES y la solución.

La solución puede obtenerse de tres formas diferentes:

1. Aplicando la condición de equilibrio químico tal como figura en el modelo ($e = 0,546$)

$$g_{CO} + g_{H_2O} = g_{CO_2} + g_{H_2}$$

2. Eliminando dicha condición y calculando la función de Gibbs para el sistema G en función de la extensión de reacción e entre sus valores límite (en este caso: $0 < e < 1$) lo que da lugar a la gráfica mostrada. El valor de e para el que G sea mínimo será la solución del problema (gráficamente $e \cong 0,5 - 0,6$).

3. Eliminando dicha condición y minimizando directamente la función de Gibbs G (e).

La aplicación EES permite la resolución del problema con cualquiera de ellas a partir del modelo presentado.

Reasim.EES

```
{Reaccion: CO+H2O=CO2+H2}
te=1000 {K} ; pe=1 {bar}
{Alimentacion}
nCO_0=1      ; nH2O_0=1      ; nCO2_0=0      ; nH2_0=0
{Estequiometria}
nCO=nCO_0-e ; nH2O=nH2O_0-e ; nCO2=nCO2_0+e ; nH2=nH2_0+e
nt=nCO+nH2O+nCO2+nH2
yCO=nCO/nt ; yH2O=nH2O/nt ; yCO2=nCO2/nt ; yH2=nH2/nt
{Potenciales quimicos}
gCO=Enthalpy(CO,t=te)-te*Entropy(CO,T=te,P=pe*yCO)
gH2O=Enthalpy(H2O,t=te)-te*Entropy(H2O,T=te,P=pe*yH2O)
gCO2=Enthalpy(CO2,t=te)-te*Entropy(CO2,T=te,P=pe*yCO2)
gH2=Enthalpy(H2,t=te)-te*Entropy(H2,T=te,P=pe*yH2)
{CONDICION DE EQUILIBRIO QUIMICO}
gCO+gH2O=gCO2+gH2 {<-- Resolver}
G=nCO*gCO+nH2O*gH2O+nCO2*gCO2+nH2*gH2 {<-- Minimizar G}
```

```
Unit Settings: [K]/[bar]/[kmol]/[degrees]
e=0.546          G=-796405 [kJ]          gCO=-335620 [kJ/kmol]
gCO2=-640088 [kJ/kmol] gH2=-156317 [kJ/kmol] gH2O=-460786 [kJ/kmol]
nCO=0.454 [kmol] nCO2=0.546 [kmol] nCO2_0=0.000 [kmol]
nCO_0=1.000 [kmol] nH2=0.546 [kmol] nH2O=0.454 [kmol]
nH2O_0=1.000 [kmol] nH2_0=0.000 [kmol] nt=2.000 [kmol]
pe=1.000 [bar] te=1000 [K] yCO=0.227
yCO2=0.273 yH2=0.273 yH2O=0.227
```


♣ **Ejemplo 10. Equilibrio con reacciones múltiples (Reamul.EES)**

Considérese el Ejemplo 15.13 del texto de Smith et al [11]: “Calcule la composición de equilibrio a 1000 K y 1 bar para un sistema en fase gaseosa que contiene CH_4 , H_2O , CO , CO_2 y H_2 . En el estado inicial, sin reaccionar, están presentes 2 moles de CH_4 y 3 moles de H_2O ”.

Solución: De acuerdo con el criterio termodinámico de equilibrio, a P y T constantes, el sistema alcanzará un estado final en el que su energía libre de Gibbs, G , será mínima. Así pues, el problema consiste en encontrar el conjunto de los n_i que minimicen G para los valores de P y T especificados satisfaciendo a la vez las restricciones estequiométricas impuestas por los balances elementales de materia. Suponiendo comportamiento de mezcla de gases ideales para el sistema, la función de Gibbs puede escribirse como

$$G = \sum_i n_i \bar{G}_i = \sum_i g_i(T, P) + R T \ln x_i = \sum_i g_i(T, P \cdot x_i)$$

donde $y_i = n_i / \sum n_i$ es la fracción molar y g_i la función de Gibbs molar del componente i . Los balances elementales de materia son

$$\boxed{C} \quad n_{CH_4} + n_{CO} + n_{CO_2} - 2 = 0 \quad (e1)$$

$$\boxed{H} \quad 4 n_{CH_4} + 2 n_{H_2O} + 2 n_{H_2} - 14 = 0 \quad (e2)$$

$$\boxed{O} \quad n_{H_2O} + n_{CO} + 2 n_{CO_2} - 3 = 0 \quad (e3)$$

donde los átomos presentes de cada elemento se obtienen del estado inicial.

Una forma estándar de resolver este tipo de problemas se basa en el método de los multiplicadores indeterminados de Lagrange. Formulando la función lagrangiana

$$\begin{aligned} L = \sum n_i g_i &+ \lambda_C (n_{CH_4} + n_{CO} + n_{CO_2} - 2) \\ &+ \lambda_H (4 n_{CH_4} + 2 n_{H_2O} + 2 n_{H_2} - 14) \\ &+ \lambda_O (n_{H_2O} + n_{CO} + 2 n_{CO_2} - 3) \end{aligned}$$

y derivando con respecto a los n_i , resulta

$$\partial L / \partial n_{CH_4} = \bar{G}_{CH_4} + \lambda_C + 4 \lambda_H = 0 \quad (e4)$$

$$\partial L / \partial n_{H_2O} = \bar{G}_{H_2O} + 2 \lambda_H + \lambda_O = 0 \quad (e5)$$

$$\partial L / \partial n_{CO} = \bar{G}_{CO} + \lambda_C + \lambda_O = 0 \quad (e6)$$

$$\partial L / \partial n_{CO_2} = \bar{G}_{CO_2} + \lambda_C + 2 \lambda_O = 0 \quad (e7)$$

$$\partial L / \partial n_{H_2} = \bar{G}_{H_2} + 2 \lambda_H = 0 \quad (e8)$$

La resolución simultánea de las Ecs. (e1) a (e8) nos permitirá calcular los 5 valores correspondientes a los n_i en el estado de equilibrio ($n_{CH_4} = 0,176$; $n_{H_2O} = 0,854$; $n_{CO} = 1,503$; $n_{CO_2} = 0,321$ y $n_{H_2} = 5,795$) y los 3 valores de los multiplicadores de Lagrange ($\lambda_C = 18893$, $\lambda_H = 74429$ y $\lambda_O = 318840$) en dicho estado.

A continuación se muestra el modelo EES utilizado para resolver este problema.

Reamul.EES

```
{EQUILIBRIO QUIMICO: C/H/O - CH4,H2O,CO,CO2,H2}
teq=1000 {K}; peq=1 {bar}
{CONDICIONES ESTEQUIOMETRICAS INICIALES}
nCH4_0=2; nH2O_0=3; nCO_0=0; nCO2_0=0; nH2_0=0
nC=nCH4_0+nCO_0+nCO2_0
nH=4*nCH4_0+2*nH2O_0+2*nH2_0
nO=nH2O_0+nCO_0+2*nCO2_0
{CONDICIONES ESTEQUIOMETRICAS}
nC=nCH4+nCO+nCO2
nH=4*nCH4+2*nH2O+2*nH2
nO=nH2O+nCO+2*nCO2
nt=nCH4+nH2O+nCO+nCO2+nH2
yCH4=nCH4/nt ; yH2O=nH2O/nt ; yCO=nCO/nt ; yCO2=nCO2/nt ; yH2=nH2/nt
{POTENCIALES QUIMICOS}
gCH4=Enthalpy(CH4,T=teq)-teq*Entropy(CH4,T=teq,P=peq*yCH4)
gH2O=Enthalpy(H2O,T=teq)-teq*Entropy(H2O,T=teq,P=peq*yH2O)
gCO=Enthalpy(CO,T=teq)-teq*Entropy(CO,T=teq,P=peq*yCO)
gCO2=Enthalpy(CO2,T=teq)-teq*Entropy(CO2,T=teq,P=peq*yCO2)
gH2=Enthalpy(H2,T=teq)-teq*Entropy(H2,T=teq,P=peq*yH2)
{CONDICION DE EQUILIBRIO. MULTIPLICADORES DE LAGRANGE}
gCH4+lc+4*lh=0
gH2O+2*lh+lo=0
gCO+lc+lo=0
gCO2+lc+2*lo=0
gH2+2*lh=0
{FUNCION DE GIBBS}
G=nCH4*gCH4+nH2O*gH2O+nCO*gCO+nCO2*gCO2+nH2*gH2
```

REGLA DE LAS FASES PARA SISTEMAS REACTIVOS

La regla de las fases se dedujo anteriormente para sistemas no reactivos. Su expresión formal venía dada por $L = C + F - 2$, donde C era el número de especies químicas (componentes), F el número de fases en equilibrio, y L el número de propiedades intensivas independientes (grados de libertad).

Consideremos ahora la existencia no solo del equilibrio de fases sino también del equilibrio de reacción. Las propiedades que definen el estado intensivo de equilibrio del sistema serán idénticas en cualquier caso: temperatura, presión y $(N - 1)$ fracciones molares por cada fase, siendo N el número de especies químicas presentes en el equilibrio. Esto da un total de $F(N + 1)$ propiedades intensivas.

El equilibrio de fase implica la igualdad de presión, temperatura y potencial químico de las especies en todas las fases, lo que supone $(N + 2)(F - 1)$ relaciones entre las propiedades intensivas. Además de estas relaciones habrá que considerar ahora una relación adicional de equilibrio químico por cada reacción independiente que pueda plantearse entre las especies que forman el sistema. Esta será de la forma $\sum v_i \mu_i = 0$ y como hemos dicho su número será igual al número de reacciones químicas independientes, al que denominamos R . Además, ocasionalmente puede resultar de interés introducir restricciones adicionales respecto a la posible evolución del sistema. Si el número de ecuaciones de relación resultantes de estas restricciones adicionales es S ; entonces la forma general que adopta la regla de las fases de Gibbs es

$$L = F(N + 1) - (N + 2)(F - 1) - R - S = (N - R - S) - F + 2$$

Comparando esta ecuación con la original, se ve que la cantidad $N - R - S$ ocupa el lugar de C , que es el número de especies químicas consideradas en el caso de un sistema no reactivo. Las dos versiones de la regla de las fases de Gibbs pueden hacerse formalmente idénticas, si definimos el número de componentes del sistema reactivo mediante la relación

$$C \equiv N - R - S$$

Cuando $S = 0$, el número de componentes, en el sentido de la regla de las fases, resulta, por tanto, que se toma como el número total de especies químicas menos el número de reacciones independientes. Puede demostrarse en este caso que $N - R$ es, de hecho, el número mínimo de sustancias que debemos disponer en el laboratorio con el fin de preparar cualquier mezcla arbitraria en equilibrio del sistema en cuestión. En general coincide con el número de elementos químicos presentes. Así el número de componentes resulta ser el mismo en los dos sentidos en que el término ha sido utilizado.

El teorema de Duhem establece que, para un sistema cerrado, formado inicialmente por masas conocidas de sus componentes químicos dados, el estado de equilibrio queda completamente determinado (tanto sus propiedades extensivas como las intensivas) mediante la especificación de dos variables independientes cualesquiera.

♣ *Ejemplo 11. Aplicación de la regla de las fases (2)*

Aplicar la regla de las fases a los siguientes sistemas:

- Un sistema con $H_2(g)$ e $I_2(g)$ bajo condiciones en que no tienen lugar reacciones químicas.
- Un sistema compuesto originalmente de $H_2(g)$ e $I_2(g)$ y en el que se desarrolla la reacción química $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2 HI(g)$.

- c) Un sistema compuesto originalmente por $I(s)$ y $H_2(g)$ sin reacciones químicas.
- d) El sistema anterior pero con la reacción $H_2(g) + 2 I(s) \Leftrightarrow 2 HI(g)$.
- e) Un sistema compuesto originalmente por $HI(g)$ en el cual se desarrolla en fase gas su reacción de disociación $2 HI(g) \Leftrightarrow H_2(g) + I_2(g)$.
- f) Un sistema como el anterior pero en el que esta presente la fase $I(s)$.
- g) Un sistema de dos componentes miscibles no reactivos en equilibrio líquido-vapor que forman un azeotropo.
- h) Un sistema preparado mediante la descomposición parcial de $NH_4Cl(s)$ en un espacio evacuado: $NH_4Cl(s) \Leftrightarrow NH_3(g) + HCl(g)$.
- i) Un sistema gaseoso en equilibrio formado por: H_2 , CO , H_2O , CO_2 y N_2 .
- j) En un sistema reaccionante que contiene las especies: $FeO(s)$, $Fe(s)$, $C(s)$, $CaCO_3(s)$, $CaO(s)$, $CO(g)$, $CO_2(g)$ y $O_2(g)$; determinar el número máximo de fases sólidas que pueden existir junto a la fase gas.

Solución:

- a) $L = 3$, b) $L = 3$, c) $L = 2$, d) $L=2$, e) $L = 2$, f) $L = 2$, g) $L =2$, h) $L = 1$, i) $L=4$, j) $F = 5(s) + 1(g)$
-

FUENTES

- Libros de Termodinámica

- [1] Bejan, A. *Advanced Engineering Thermodynamics*. Wiley, 1988.
- [2] Denbigh, K. *Equilibrio Químico*. AC, 1985.
- [3] Gyftopoulos, E.P.; Beretta, G.P. *Thermodynamics: Foundations and Applications*. Macmillan, 1991.
- [4] Hatsopoulos, G.N.; Keenan, J.H. *Principles of General Thermodynamics*. Krieger, 1983.
- [5] Haywood, R.W. *Equilibrium Thermodynamics*. Wiley, 1980.
- [6] Hsieh, J.S. *Principles of Thermodynamics*. McGraw-Hill, 1975.
- [7] Kestin, J. *A Course in Thermodynamics*. McGraw-Hill, 1979.
- [8] Kyle, B.G. *Chemical and Process Thermodynamics*. Prentice-Hall, 1984.
- [9] Levenspiel, O. *Understanding Engineering Thermo*. Prentice-Hall, 1996.
- [9] Moran, M.J.; Shapiro, H.N. *Fundamentos de Termodinámica Técnica*. Reverté, 1993.
- [10] Sandler, S.I. *Termodinámica en la Ingeniería Química*. Interamericana, 1980.
- [11] Smith, J.M. et al. *Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química*. McGraw-Hill, 1997.
- [12] Tester, J.W.; Modell, M. *Thermodynamics and Its Applications*. Prentice-Hall, 1997.
- [13] Wark, K. *Advanced Thermodynamics for Engineers*. McGraw-Hill, 1995.

- Cálculos y tablas de propiedades termodinámicas

- [14] Beaton, C.F., Hewitt, G.F. *Physical Property Data for the Design Engineer*. Hemisphere., 1989.
- [15] Daubert, T.E. et al. *Data Compilation Tables of Properties of Pure Compounds*. NSRDS-AICHe., 1985.
- [16] Edmister, W.C.; Lee, B. I. *Applied Hydrocarbon Thermodynamics*. Gulf, 1984.
- [17] Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Ed.) *Cap. 2: Physical and Chemical Data*. McGraw-Hill, 1997.
- [18] Raznjevic, K. *Tables et Diagrammes Thermodynamiques*. Eyrolles., 1970.
- [19] Reid, R.C. et al. *The Properties of Gases and Liquids*. McGraw-Hill, 1987.
- [20] Reynolds, W.C.; Lee, B. I. *Thermodynamic Properties*. Dept. of Mech. Eng., Stanford Univ., 1979.

- Procedencia de los ejemplos y problemas

E5, E9 y E10 → [11]

P3 → [1] P7 a P12 → [12] P13 → [9]

P16 y P17 Van Ness, H.C. y Abbott, M.M. *Classical Thermodynamics of Nonlectrolyte Solutions: With Applications to Phase Equilibria* McGraw-Hill, 1982.

P20. → Alefeld, G. ; Radermacher, R. *Heat Conversion Systems*. CRC, 1994.

PROBLEMAS

1. **liqsol.** Comprobar que un líquido/sólido incompresible (v cte.) con c cte. tiene como ecuaciones fundamentales de estado $f(T, v)$ y $g(T, P)$ las siguientes:

$$f = c T \left(1 - \ln \frac{T}{T^0} \right) - v P^0 - c T^0 + h^0 - T s^0$$

$$g = c T \left(1 - \ln \frac{T}{T^0} \right) + v (P - P^0) - c T^0 + h^0 - T s^0$$

siendo h^0 y s^0 la entalpía y entropía, respectivamente, a P^0 y T^0 .

2. **gasper.** Comprobar que un gas ideal con c_p cte. tiene como ecuaciones fundamentales de estado $f(T, v)$ y $g(T, P)$ las siguientes:

$$f = (c_p - R) T \left(1 - \ln \frac{T}{T^0} \right) - R T \ln \frac{v}{\frac{R T^0}{P^0}} - c_p T^0 + h^0 - T s^0$$

$$g = c_p T \left(1 - \ln \frac{T}{T^0} \right) + R T \ln \frac{P}{P^0} - c_p T^0 + h^0 - T s^0$$

siendo h^0 y s^0 la entalpía y entropía, respectivamente, a P^0 y T^0 .

3. **aguliq.** Un modelo analítico aproximado para el agua líquida fría en un rango de presiones 1-100 atm. es

$$v = v_0 \left[1 + \lambda (T - T_0 + a P)^2 - \kappa_0 P \right] \quad (c_p)_{P_0} = c_0 - b(T - T_0)$$

donde $v_0 = 1,00008 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ $P_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ $T_0 = 277 \text{ K}$
 $\lambda = 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-2}$ $a = 8 \cdot 10^{-7} \text{ m s}^2 \text{ K/kg}$ $\kappa_0 = 5 \cdot 10^{-10} \text{ m s}^2/\text{kg}$
 $c_0 = 4,2057 \cdot 10^3 \text{ J/(kg K)}$ $b = 2,6 \text{ J/(kg K}^2)$

Demostrar la validez de las siguientes ecuaciones de estado

$$s = s_0 + (c_0 + b T_0) \ln \frac{T}{T_0} - b(T - T_0) - v_0 \lambda \left[2(T - T_0)(P - P_0) + a(P^2 - P_0^2) \right]$$

$$h = h_0 + (c_0 + b T_0)(T - T_0) - \frac{b}{2}(T^2 - T_0^2) + v_0 \left[(P - P_0) - \frac{\kappa_0}{2}(P^2 - P_0^2) + \lambda \left\{ -(T^2 - T_0^2)(P - P_0) - a T_0 (P^2 - P_0^2) + \frac{a^2}{3}(P^3 - P_0^3) \right\} \right]$$

$$g = h_0 - T_0 s_0 + (c_0 + b T_0) \left(T - T_0 - T \ln \frac{T}{T_0} \right) + \frac{b}{2}(T - T_0)^2 + v_0 \left[(P - P_0) - \frac{\kappa_0}{2}(P^2 - P_0^2) \right] + v_0 \lambda \left[\left\{ (T - T_0)^2 (P - P_0) + a(T - T_0)(P^2 - P_0^2) + \frac{a^2}{3}(P^3 - P_0^3) \right\} \right]$$

$$c_p = c_0 - b(T - T_0) - 2 \lambda v T (P - P_0)$$

siendo h_0 y s_0 la entalpía y entropía, respectivamente, a P_0 y T_0 .

4. Para el cálculo de las propiedades termodinámicas reales de gases y líquidos suele disponerse de ecuaciones térmicas de estado $P = P(T, v)$ ó $P = P(T, \rho)$. La función discrepancia de una propiedad termodinámica dada y se define como la diferencia entre dicha propiedad calculada con el modelo de comportamiento real $P = P(T, v)$ y el modelo de gas ideal $P = R T/v$. Sean las siguientes funciones discrepancia

$$Dy \equiv y(T, v) - y^*(T, v) \qquad yD \equiv y(T, P) - y^*(T, P)$$

donde y^* se refiere a comportamiento de gas ideal. Utilizando la relación

$$df = -s dT - p dv$$

puede calcularse la función discrepancia tomando un estado de referencia común en que comportamiento real e ideal coincidan ($\rho \rightarrow 0$) e integrando df entre dicho estado de referencia y el estado problema para ambos modelos de comportamiento. Para la integración es recomendable seguir la trayectoria indicada en la figura siguiente.

a) Compruébese que las funciones discrepancia para la función de Helmholtz pueden calcularse como

$$Df = -\int_{\infty}^v \left[P(T, v) - \frac{RT}{v} \right] dv$$

$$Df = \int_0^{\rho} [P(T, \rho) - RT\rho] \frac{d\rho}{\rho^2}$$

$$fD = Df - R T \ln z$$

Donde $z \equiv P v / (R T)$ es el factor de compresibilidad. Con la función discrepancia Df y sabiendo calcular propiedades para el gas ideal podemos construir la ecuación fundamental del sistema

$$f(T, v) = f^*(T, v) + Df(T, v)$$

b) Compruébese que las funciones discrepancia de otras propiedades termodinámicas se obtienen fácilmente como

$$Ds = -\partial Df / \partial T \qquad sD = DS + R \ln z$$

$$Du = Df + T Ds \qquad uD = Du$$

$$Dh = Du + R T (z - 1) \qquad hD = Dh$$

$$Dg = Df + R T (z - 1) \qquad gD = Dg - R T \ln z$$

La ecuación de estado de Redlich-Kwong viene dada por

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a(T)}{v(v+b)} \qquad a(T) = \frac{a}{T^{1/2}}$$

$$a = \frac{0,42748 R^2 T_c^{2,5}}{P_c} \qquad b = \frac{0,08664 R T_c}{P_c}$$

donde T_c y P_c son las constantes críticas.

c) Compruébese que la discrepancia para la función de Helmholtz es

$$Df = RT \ln \frac{v}{v-b} + \frac{a(T)}{b} \ln \frac{v}{v+b}$$

El calor específico de gas ideal de los gases monoatómicos es independiente de la temperatura e igual a

$$c_v^* = \frac{3}{2} R$$

d) Utilizando los resultados del problema 1 compruébese la validez de la siguiente ecuación fundamental de estado para el Argón

$$f = \frac{3}{2} RT \left(1 - \ln \frac{T}{T^0} \right) - RT \ln(v-b) + \frac{a(T)}{b} \ln \frac{v}{v+b} + RT \ln \frac{RT^0}{P^0} - \frac{5}{2} RT^0 + h^0 - T s^0$$

5. Las condiciones de equilibrio de fases liquido-vapor para una sustancia pura son

$$P_{ls} = P_{vs}$$

$$T_{ls} = T_{vs}$$

$$g_{ls} = g_{vs}$$

Dada $T < T_c$ podemos calcular los estados de liquido y vapor saturado resolviendo el sistema de ecuaciones

$$P(T, v_{ls}) = P(T, v_{vs})$$

$$g(T, v_{ls}) = g(T, v_{vs})$$

para v_{ls} y v_{vs} . Mas tarde podrán calcularse la presión de vapor P_s y otras propiedades.

Considérese el caso del metano y la ecuación de Redlich-Kwong. A partir de los resultados del problema anterior y utilizando algún *solver* de sistemas de ecuaciones no lineales calcúlense P_s , v_{ls} y v_{vs} y compárense los resultados con los de la tabla siguiente.

T (K)	P_s (bar)	v_{ls} ($m^3/kmol$)	v_{vs} ($m^3/kmol$)
100	0,344	0,0366	23,8
120	1,91	0,0391	4,92
140	6,41	0,0426	1,58
160	15,9	0,0477	0,632
180	32,9	0,0581	0,261

* Resultados obtenidos con el programa EES

6. Se definen como procesos politrópicos de una sustancia a aquellos en que los sucesivos estados que esta alcanza cumplen la ley $P v^n = cte.$ donde n es el índice de politropia del proceso. Sea un gas ideal con c_p cte. experimentando un proceso politrópicos entre dos estados. Compruébese la validez de la siguiente tabla

Procesos politrópicos de un gas ideal con c_p cte.

Caso	n General	$n = 0$ P cte.	$n = 1$ T cte.	$n = \gamma = c_p/c_v$ s cte.	$n = \infty$ v cte.
$\frac{T_2}{T_1}$	$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$ $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{1-n}$	$\frac{v_2}{v_1}$	1	$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{1-\gamma}$	$\frac{P_2}{P_1}$
$T_2 - T_1$	$T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$ $T_1 \left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{1-n} - 1 \right]$	$T_1 \left(\frac{v_2}{v_1} - 1 \right)$	0	$T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$ $T_1 \left[\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{1-\gamma} - 1 \right]$	$T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right)$
$\int_1^2 P dv$	$\frac{R}{1-n} (T_2 - T_1)$	$R(T_2 - T_1)$	$R T \ln \frac{v_2}{v_1}$ $- R T \ln \frac{P_2}{P_1}$	$-c_v (T_2 - T_1)$	0
$\int_1^2 -v dP$	$\frac{n R}{1-n} (T_2 - T_1)$	0	$R T \ln \frac{v_2}{v_1}$ $- R T \ln \frac{P_2}{P_1}$	$-c_p (T_2 - T_1)$	$-R(T_2 - T_1)$
$\int_1^2 T ds$	$\frac{c_p - n c_v}{1-n} (T_2 - T_1)$	$c_p (T_2 - T_1)$	$R T \ln \frac{v_2}{v_1}$ $- R T \ln \frac{P_2}{P_1}$	0	$c_v (T_2 - T_1)$
$u_2 - u_1$	$c_v (T_2 - T_1)$	$c_v (T_2 - T_1)$	0	$c_v (T_2 - T_1)$	$c_v (T_2 - T_1)$
$h_2 - h_1$	$c_p (T_2 - T_1)$	$c_p (T_2 - T_1)$	0	$c_p (T_2 - T_1)$	$c_p (T_2 - T_1)$
$s_2 - s_1$	$\frac{c_p - n c_v}{1-n} \ln \frac{T_2}{T_1}$	$c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$	$R \ln \frac{v_2}{v_1}$ $- R \ln \frac{P_2}{P_1}$	0	$c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$

7. Un tanque de almacenamiento de 4 m^3 contiene inicialmente 2 m^3 de líquido y aire a 1 bar y 280 K . El tanque se presuriza con aire antes de vaciarlo para permitir un desagüe rápido del líquido. El aire del reservorio, que se supone de volumen mucho mayor que el del tanque, se mantiene a 100 bar y 300 K .

Para comenzar el proceso de vaciado se comunican reservorio y tanque hasta que la presión de este alcance 5 bar . Entonces se abre la válvula y el líquido fluye con un caudal de $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$, manteniéndose la presión del tanque a 5 bar .

¿Cuál será la temperatura del aire cuando la presión del tanque alcanza los 5 bar y cuando se completa el vaciado de líquido?

Suponer que el tanque es adiabático y que el proceso es suficientemente rápido como para que no exista transferencia de calor entre el líquido y el aire.

8. Para reducir los costes de almacenamiento, dos compañías, A y B, han instalado un tanque común que consiste en un cilindro horizontal de $0,3 \text{ m}$ de diámetro y 30 m de longitud. Para decidir cuanto gas consume cada compañía entre recargas se ha colocado un pistón deslizante en el interior del tanque separando dos compartimentos estancos que abastecen cada uno de ellos a una de las compañías (A: izquierda, B: derecha).

El pistón desliza sin rozamiento por lo que puede suponerse igual presión en ambos lados en todo momento. Por lo tanto, si la compañía A consume gas el pistón se mueve hacia la izquierda y si lo hace la compañía B el pistón se mueve hacia la derecha.

Cuando la empresa suministradora llena el tanque debe calcular cuanto gas han consumido las compañías A y B. Para ello puede medir con facilidad la posición del pistón y si lo considera necesario instalar otros instrumentos como manómetros o termómetros. Se trata de determinar un procedimiento que con la instrumentación mínima permita determinar los consumos de ambas compañías.

Suponer que: i) el gas se comporta como ideal, ii) el pistón y las paredes del tanque son adiabáticos, iii) al comienzo de cada mes después de llenar el tanque el pistón se encuentra en la mitad del cilindro, la temperatura es la misma a ambos lados del pistón y la empresa suministradora mide con precisión la cantidad total de gas añadido.

9. Se requiere un medio de almacenamiento de energía capaz de proporcionar altas (o bajas) temperaturas mucho tiempo después del almacenamiento. Esto será útil, por ejemplo, en experimentos en naves espaciales. Obviamente, no puede confiarse en almacenar fluidos muy calientes o muy fríos (criogénicos) y que no ocurra transferencia de calor con el medio. Un inventor sugiere que puede resolverse el problema con pequeños recipientes de gas comprimido y equipos que puedan transformarlo en gas a baja presión y alta ó baja temperatura.

Supóngase un pequeño recipiente que contiene 1 mol de aire a 300 K y 100 bar . Bajo demanda, insertaríamos el recipiente en una máquina de conversión produciendo gas a alta o baja temperatura. Para realizar cálculos aproximados puede suponerse que el aire que se comporta como gas ideal con c_p cte.

- e) Sugiérase una posible secuencia de procesos para alcanzar la temperatura mas alta posible. Calcúlese la máxima temperatura que puede alcanzarse.
- f) Sugiérase una posible secuencia de procesos para alcanzar la temperatura mas baja posible. Calcúlese la mínima temperatura que puede alcanzarse.
- g) Será preferible otro gas distinto del aire como medio de almacenamiento de energía.

10. La operación del dispositivo mostrado en la figura es la siguiente. El compartimiento A esta inicialmente relleno de helio gas a 300 K y 64 bar . El resto de los compartimentos se encuentran vacíos. Todas las válvulas están cerradas. Se abre la válvula AB rápidamente y el gas fluye de A a B. Justo cuando las presiones se igualan se cierra la válvula AB y se abre la BC. Se procede así sucesivamente hasta que el gas alcanza el compartimiento G.

Se supone que no hay conducción de calor axial por el tubo y que el proceso es adiabático. Supóngase también que el helio se comporta como gas ideal.

- Cual será la temperatura y la presión en el compartimiento G cuando se cierra la válvula FG.
 - ¿Qué utilidad practica puede tener este dispositivo?.
11. Supóngase que estamos desarrollando un extintor de incendios simple. Nuestro dispositivo no es mas que un recipiente pequeño (30 l) cargado con R12 a la temperatura ambiente ($294,3\text{ K}$). Inicialmente el recipiente se carga con 38 kg a la presión de $5,853\text{ bar}$. Se supone que existirá equilibrio líquido-vapor.

Cuando se utiliza para su función se descarga líquido procedente del fondo del recipiente. Alguien nos comenta que pronto la presión en el recipiente habrá descendido tanto que el chorro de liquido será débil para alcanzar el fuego. Nos sugiere que deberíamos añadir un gas inerte en el recipiente para evitar la rápida caída de presión.

Escribe un pequeño informe detallando que pasara con la presión y temperatura del recipiente a lo largo del proceso de descarga y si conviene usar el gas inerte.

Propiedades termodinámicas del R12

T (K)	P (bar)	v_{ls} (m^3/kg)	v_{vs} (m^3/kg)	h_{ls} (kJ/kg)	h_{vs} (kJ/kg)	s_{ls} (kJ/kgK)	s_{vs} (kJ/kgK)
288,8	4,994	$7,437 \cdot 10^{-3}$	3,486	50,628	194,009	0,193	0,690
289,9	5,158	$7,458 \cdot 10^{-3}$	3,378	51,686	194,456	0,197	0,690
291,0	5,325	$7,480 \cdot 10^{-3}$	3,274	52,744	194,900	0,201	0,689
292,1	5,497	$7,502 \cdot 10^{-3}$	3,174	53,807	195,342	0,204	0,689
293,2	5,673	$7,524 \cdot 10^{-3}$	3,078	54,873	195,782	0,208	0,688
294,3	5,853	$7,547 \cdot 10^{-3}$	2,985	55,940	196,219	0,211	0,688
295,4	6,037	$7,570 \cdot 10^{-3}$	2,895	57,013	196,870	0,215	0,688

12. Se plantea la siguiente instalación de llenado de cilindros de CO₂ teniendo como fuente de suministro un flujo a 298 K y 1 bar. Se supone que el compresor/bomba opera adiabáticamente con un rendimiento isentrópico del 85% y que el intercambiador enfría el CO₂ comprimido hasta 298 K.

Inicialmente los cilindros contienen CO₂ a 2 bar y 298 K. Se desea que la presión final tras el llenado sea de 140 bar. Cada cilindro tiene un volumen de 25 l. Se desea calcular el trabajo necesario para llenar un cilindro y la potencia del motor para su llenado en 3 min. Supóngase que el proceso de llenado es isotermo y que el compresor trabaja a 140 bar en todo momento.

13. Un representante de material quirúrgico ofrece al Servicio de Cirugía del hospital en que trabajas como ingeniero jefe de mantenimiento e instalaciones un nuevo tipo de bisturí que se caracteriza por ser absolutamente indoloro sin necesidad de anestesia. El bisturí produce un flujo dirigido de aire muy frío capaz de cortar ciertos tejidos. El tejido se congela, los sentidos se adormecen y no hay necesidad de anestesia. ¡Fabuloso!. El representante ha explicado al personal médico que la clave de este bisturí es que funciona según el principio de Hilsch

que es un dispositivo que sin intercambiar calor ni trabajo con el exterior es capaz de separar una corriente de aire comprimido a temperatura ambiente 1 en dos flujos: uno frío 2 y otro caliente 3. El personal médico tiene poca fe en que dicho bisturí funcione realmente pues saben que según el Segundo Principio de Termodinámica es imposible obtener de un sistema material a temperatura T dos subsistemas a temperaturas diferentes sin consumir trabajo. No obstante, operando cautamente, te piden que confirmes sus sospechas antes de calificar de fantasma al representante. ¿Cuál sería tu respuesta?.

Nota: Puede suponerse comportamiento de gas ideal con c_p constante para el aire.

14. Una cámara frigorífica de superficie externa A se mantiene a $t_f = -10^\circ\text{C}$ cuando la temperatura ambiente es $t_0 = 20^\circ\text{C}$, extrayendo el calor ganado por falta de aislamiento térmico con una máquina frigorífica por compresión de vapor con coeficiente de operación $COP=Q_f/W=2$. Los ensayos realizados detectan una ganancia de calor $Q_f/A = 0,18 \text{ kW/m}^2$. Se proyecta aislar la cámara con un material aislante de conductividad térmica $\lambda = 40 \cdot 10^{-6} \text{ kW/(m}\cdot\text{K)}$. La inversión necesaria se estima en $C = (c_F + c_\lambda \cdot e) A$ con $c_f = 2000 \text{ ptas/m}^2$ y $c_\lambda = 5000 \text{ ptas/m}^3$, siendo e el espesor del aislamiento. El precio de la energía eléctrica es $c_e = 10 \text{ ptas/kWh}$.

Determinar:

- c) El espesor de aislante a instalar par minimizar los costes totales de operación
 - d) El periodo de recuperación de la inversión
 - e) ¿Como definirías el producto de esta instalación?
15. La caldera de una planta industrial produce vapor a 50 bar y 500°C con un rendimiento energético del 80% . En ella se quema gas natural con un precio de 3 ptas/termia . La instalación de un proceso adicional en la planta plantea una demanda de vapor a 10 bar y 200°C para transferencia de calor por un lado y por otro igual demanda de vapor para reactivo a 100 bar y 400°C .

Plantea el esquema de una instalación capaz de satisfacer dichas demandas consumiendo únicamente vapor de caldera, agua líquida y energía eléctrica (12 ptas/kWh).

16. VNABB P411. La siguiente conversación se desarrolla en el pasillo de las oficinas de una importante empresa de ingeniería
- Ingeniero jefe: Hola joven ¿Por que esa amplia sonrisa?
 - Ingeniero novato: Por fin he conseguido ganarle una apuesta a Juan Valdez de la división de desarrollo. El me reto a que le diera una estimación rápida y aproximadamente correcta del volumen molar del argón a 300 K y 300 bar . Yo tome mi calculadora, aplique la ecuación del gas ideal y voila: $83 \text{ cm}^3/\text{mol}$. Juan comprobó el resultado en sus tablas, bajo la cabeza y me invito a una cerveza.
 - Ingeniero jefe: Adiós muchacho ¡Espero que continúe tu suerte!

17. VNABB P424. YO-YO HYDROCARBON CORPORATION

To: Mable MacAroon, Engineering Division

From: Ned Meddler, Legal Department

Ref.: El misterio del butano

Como probablemente hayas oído, me ocupo actualmente de una reclamación judicial a MUCHO-GAZ, pues parece que nos estafa en los suministros que nos sirve de n-butano líquido.

Nosotros le compramos el butano en tanques-vagón de ferrocarril. Cada tanque tiene una capacidad de 120 m^3 y contiene n-butano líquido en equilibrio con su vapor a 25°C . MUCHO-GAZ afirma que los tanques están llenos al 99% (en vol.) de líquido cuando abandonan su planta. Cuando llegan a nuestras instalaciones pesamos los tanques, bombeamos el líquido y volvemos a pesar. La masa de líquido extraída la obtenemos por diferencia de pesadas.

Desafortunadamente, la cantidad de líquido determinada de esta manera no coincide con la que pagamos que es la del líquido contenido inicialmente en el tanque. De hecho

nuestras cuentas indican un pago injustificado de 700 kg por tanque. El suministrador nos asegura que el tanque no tiene fugas y que solo un 0,1%(en vol.) esta ocupado por liquido tras el proceso de vaciado. También nos dicen que la temperatura del tanque se controla a 25°C tanto en los procesos de llenado como de vaciado.

Antes de ir adelante con los aspectos legales del problema, me gustaría que tus ingenieros lo examinarán y me informarán si existe algún aspecto técnico que refuerce mi análisis. MUCHO-GAZ tiene una buena reputación y me resulta difícil creer que ellos nos estafen en 700 kg de butano por tanque. También necesitamos una estimación de la transferencia de calor que tiene lugar en el proceso de vaciado para seleccionar un generador de emergencia para accionar los calentadores en caso de fallo del sistema habitual.

Incidentalmente he encontrado que la presión de vapor del n-butano viene dada por la ecuación:

$$\ln P [kPa] = 13,66323 - 2154,90/(238,73 + t[^\circ C])$$

18. Se dispone de una mezcla de metano, etano y propano a 10 bar y 300 K con fracciones molares de 10, 20 y 70%, respectivamente. Analícese la posibilidad de separar el metano por destilación flash.
19. El avance de la reacción de síntesis de amoníaco $N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$ se ve favorecido a temperaturas bajas y presiones elevadas. Por tanto el equilibrio de reacción calculado suponiendo comportamiento de gases ideales es poco realista. Supóngase que el comportamiento de las mezclas (N_2, H_2, NH_3) queda bien representado por la ecuación de estado de Redlich-Kwong utilizando las reglas de mezcla:

$$a_m = \sum_i \sum_j x_i x_j a_{ij} \quad b_m = \sum_i x_i b_i \quad a_{ij} = a_{ji} \quad a_{ij} = \frac{0,42748 R^2 T_{cij}^{2,5}}{P_{cij}} \quad b_i = \frac{0,08664 R T_{ci}}{P_{ci}}$$

$$T_{cij} = (T_{ci} T_{cj})^{1/2} \quad P_{cij} = \frac{z_{cij} R T_{cij}}{v_{cij}} \quad z_{cij} = \frac{z_{ci} + z_{cj}}{2} \quad v_{cij} = \left(\frac{v_{ci}^{1/3} + v_{cj}^{1/3}}{2} \right)^3$$

Para la reacción a P y T ctes. con alimentación equimolecular de reactivos calcúlese el grado de avance de reacción correspondiente al equilibrio termodinámico a $P = 250 \text{ bar}$ y $T = 750 \text{ K}$. ¿Cuál será el efecto de las variaciones de presión y temperatura sobre el grado de avance de reacción?

20. Considérese un ciclo que intercambia calor con tres focos a temperaturas $T_3 > T_2 > T_1$. Sean Q_1, Q_2 y Q_3 los flujos netos de calor que el ciclo recibe de los focos. Comprobar la validez del siguiente cuadro donde W es el trabajo neto consumido por el ciclo.

Caso																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
W	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Q ₁	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Q ₂	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
Q ₃	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	I	i	r	i	II	r	II	I	I	i	r	i	r	r	r	i	II	r	r	r	II	r	II	I

I: No cumple 1^{er} Ppio. **II:** No cumple 2^{do} Ppio. **i:** Necesariamente irreversible. **r:** Puede ser reversible.

DEFINICION DE EXERGIA	1
Ambiente físico, recursos naturales y ambiente de referencia	1
CALCULO DE LA EXERGIA.....	2
Casos en que la energía y exergía coinciden.....	2
Exergía de un flujo de calor	3
Exergía de flujo y exergía de no flujo.....	4
<i>Exergía física</i>	5
<i>Exergía química</i>	6
EJEMPLOS DE CALCULO DE LA EXERGIA	9
• <i>Ejemplos 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f y 1g</i>	9
BALANCE DE EXERGÍA	13
IRREVERSIBILIDAD INTERNA. VS . IRREVERSIBILIDAD EXTERNA.....	15
EQUIVALENCIA TERMODINAMICA	16
MECANISMOS DE GENERACION DE ENTROPIA	17
Irreversibilidad mecánica. Procesos de trabajo.....	19
Irreversibilidad mecánica. Procesos de derrame.....	21
Irreversibilidad térmica. Procesos de transferencia de calor	22
Procesos termomecánicos de mezcla	24
Procesos químicos de mezcla.....	26
Procesos de reacción química. Combustión.....	28
Irreversibilidad en el Sector Industrial.....	30
EFICIENCIA TERMODINAMICA (RENDIMIENTO EXERGETICO)	31
Algunos ejemplos	33
Otros equipos y procesos.....	36
Equipos disipativos	36
RENDIMIENTO DE PLANTAS Y PROCESOS COMPLEJOS	36
• <i>Ejemplo 2. Análisis exerético de una planta de separación de aire</i>	39
FUENTES	42
PROBLEMAS	43
ANEXO: Diagnostico termodinámico de la operación	49

Capítulo 2

Análisis exergetico

DEFINICION DE EXERGIA

Uno de los objetivos de la Termodinámica es establecer criterios generales con que juzgar la bondad del diseño o funcionamiento de los sistemas industriales en los que la energía juega un papel importante. Por tanto, a la hora de analizar procesos como la síntesis de un producto químico, la producción de electricidad en una central térmica o la refrigeración y licuación de gas natural, entre otros, debemos plantearnos en primer lugar el interrogante de como discernir su eficiencia. Esto nos exige comparar el producto obtenido con el consumo o coste que ha sido necesario para obtenerlo. Para que dicha comparación tenga un significado inequívoco ambos conceptos deberán expresarse en unidades equivalentes (de igual valor termodinámico).

Ahora bien, el Segundo Principio impone ciertas limitaciones a los procesos de transformación energética, lo que indica que las diversas formas de la energía tienen calidades diferentes. Así, si asociamos un índice de calidad igual a la unidad a las energías mecánica y eléctrica ya que es posible transformarlas íntegramente entre sí mediante procesos reversibles, la energía interna y el calor tendrán un índice de calidad diferente pues no existe equivalencia termodinámica entre estas formas de energía y las anteriores.

En consecuencia, si deseamos que nuestra definición de eficiencia sea completamente general, es decir, independiente de las formas de energía que participan en el proceso, no debemos expresar el producto y el consumo de éste en términos de energía, sino con respecto a otra propiedad.

Por tanto, necesitamos definir una nueva propiedad para los sistemas termodinámicos y para los flujos de materia y energía que satisfaga la condición de que dados dos cualesquiera de ellos que presenten idéntico contenido de dicha propiedad sea posible, al menos teóricamente, obtener uno a partir del otro, y viceversa, sin ningún consumo adicional de la propiedad definida (principio de equivalencia termodinámica).

Ambiente físico, recursos naturales y ambiente de referencia

Para definir esta propiedad debe considerarse la profunda relación que existe entre el ambiente físico (atmósfera, litosfera, hidrosfera) y los procesos energéticos que se desarrollan en las instalaciones industriales. Kestin [17] da una visión clarividente de este tema. Todos los procesos industriales tienen como entorno el ambiente físico y por tanto están condicionados por éste. Para juzgar su relación mutua conviene separar el ambiente físico en dos partes bien diferenciadas. La primera está formada por los *Recursos Naturales* (combustibles, metales, yacimientos geotérmicos, etc.) que son sustancias que se encuentran en desequilibrio termodinámico con la segunda, constituida por el resto del ambiente físico, a la que daremos el nombre de *Ambiente de Referencia* (AR).

Mientras los recursos naturales son escasos y por tanto valiosos, el ambiente de referencia puede considerarse como una fuente (y sumidero) inagotable y gratuita de energía, trabajo y materia. El AR puede realizar (recibir) una cantidad ilimitada de trabajo mediante una expansión (compresión) de su volumen contra la presión atmosférica. Su energía aumentará o disminuirá por medio de intercambios de calor. Finalmente, pueden tomarse en las cantidades que se desee todas las especies químicas presentes en el AR, y verter al mismo estas u otras cualesquiera.

Aprovechando la situación de desequilibrio de los recursos naturales con el AR es como accionamos los procesos industriales. A partir del Segundo Principio, y teniendo en cuenta las observaciones anteriores, podemos afirmar que la máxima utilidad termodinámica de los recursos naturales se consigue al exhaustarlos reversiblemente hasta alcanzar un estado de equilibrio con el AR. Cuando esto sucede ya no es posible realizar procesos adicionales y por esta razón denominamos dicho estado como *estado muerto*.

La exergía de los sistemas y de los flujos de materia y energía ha sido definida por distintos autores como la propiedad que cuantifica dicha utilidad en términos de trabajo técnico, y como veremos más adelante es la propiedad a través de la cual debe juzgarse la equivalencia termodinámica de los sistemas y de los flujos de materia y energía.

El trabajo técnico realizado a expensas de los recursos naturales puede utilizarse para transformar las sustancias presentes en el AR, que se encuentran por definición en su estado muerto (exergía nula), produciendo otras en desequilibrio con el AR, merced al cual tendrán una utilidad termodinámica positiva.

Veamos la definición de *Exergía* dada por Reistad [6]

La exergía se define como la propiedad de un sistema que cuantifica el máximo trabajo que puede obtenerse cuando interactuando únicamente con el ambiente, pasa de su estado termodinámico inicial al estado muerto.

La condición de trabajo máximo implica que el proceso realizado para llevar al sistema hasta su estado muerto sea reversible, y por tanto una definición alternativa de la exergía de los sistemas es la siguiente:

La exergía de un sistema es el mínimo trabajo técnico necesario para constituirlo a partir del ambiente de referencia.

Como podemos apreciar el valor de la exergía de un sistema depende de como esté configurado el ambiente de referencia. Tanto el estado del sistema como su estado de equilibrio con el AR (estado muerto) deben satisfacer la condición de equilibrio termodinámico para que la exergía sea función de estado. Si además el AR se define de tal forma que se mantenga constantemente en equilibrio interno la exergía de todos los sistemas cerrados será positiva [14].

CALCULO DE LA EXERGIA

Casos en que la energía y exergía coinciden

La exergía de una masa por el hecho de estar localizada en una cota z del campo gravitatorio terrestre será

$$m g (z-z_0)$$

donde $z_0 = 0$ representa la cota de la superficie de la Tierra. Es decir, la energía potencial de un cuerpo es también una de las componentes de su exergía.

Del mismo modo la exergía de un móvil vendrá dada por su energía cinética

$$1/2 m(c^2 - c_0^2)$$

pues es el trabajo que puede obtenerse al llevarlo reversiblemente hasta una situación de reposo ($c_0=0$).

Vemos pues que energía mecánica es sinónimo de exergía. Igual razonamiento puede hacerse sobre la energía eléctrica y otras formas de la energía que pueden transformarse en energía mecánica y viceversa (al menos teóricamente).

Los valores de z_0 y c_0 forman parte de la definición del AR. A continuación discutiremos los casos en que energía y exergía no coinciden necesariamente.

Exergía de un flujo de calor

Antes de pasar a evaluar la exergía de un sistema termodinámico, y por conveniencia metodológica, vamos a determinar en primer lugar cuál es la exergía de un flujo de calor, Q , que hemos de suministrar a un foco de temperatura T . Para ello supondremos la existencia de una máquina cíclica (bomba de calor) que opera entre el reservorio de energía del AR y dicho foco (Fig. 1).

Fig. 1. Exergía de un flujo de calor

Aplicando los balances de energía y entropía a la bomba de calor, obtenemos las siguientes condiciones para el proceso de tomar calor del ambiente y cederlo al foco

$$(BE) \quad W_t = Q - Q_0$$

$$(BS) \quad S_g = Q/T - Q_0/T_0 \geq 0$$

Despejando $Q_0 = Q (T_0/T) - T_0 S_g$ del balance de entropía y sustituyendo en el balance de energía, resulta

$$W_t = Q (1 - T_0/T) + T_0 S_g$$

Cuando la bomba de calor opera reversiblemente (Ciclo de Carnot) la entropía generada se anula y el trabajo necesario para suministrar el flujo de calor al foco se hace mínimo.

Fig. 2. Factor de Carnot

En consecuencia, la exergía de un flujo de calor vendrá dada por

$$B(Q) = \text{Min } W_t = Q (1 - T_0/T)$$

La Fig. 2 muestra el factor de Carnot o de calidad de un flujo de calor, $1 - T_0/T$, en el caso de una temperatura ambiente de $T_0 = 298,15$ K (25°C). Obsérvese que por debajo de la temperatura ambiente, $T < T_0$, el factor de Carnot y por tanto la exergía asociada a un flujo de calor recibido son negativos. Esto implica que para extraer un flujo de calor de un foco frío y cederlo al ambiente es necesario realizar un trabajo. El factor de Carnot tiende a $-\infty$ cuando T tiende a 0 K lo cual nos muestra la imposibilidad de llevar un sistema material al cero absoluto. Por otro lado, cuando $T > T_0$, el flujo de calor será capaz de proporcionar un trabajo positivo, y tanto más elevado cuanto mayor sea la temperatura, pero siempre con la limitación de que $B(Q)/Q < 1$ pues el factor de Carnot tiende asintóticamente a la unidad cuando $T \rightarrow \infty$.

Exergía de flujo y exergía de no flujo

La situación resulta más complicada cuando deseamos obtener una definición completa del AR que nos permita calcular también la exergía que tiene un sistema termodinámico caracterizado por sus propiedades intensivas: T, P, x_i .

En este caso su capacidad de producir trabajo se deberá al hecho de que su temperatura, presión y composición química son distintas de las del ambiente de referencia.

El ambiente de referencia para el cálculo de la exergía de un sistema termodinámico estará constituido a la manera de Kestin [17] por la unión de tres grandes reservorios: un reservorio de energía (foco de calor a T_0), un reservorio de volumen (a P_0) y un reservorio de masa conteniendo ciertas especies químicas muy abundantes en la Tierra (agua, aire, etc.).

El estado intensivo para este ambiente de referencia vendrá fijado por:

- La temperatura ambiente, T_0 , para el reservorio de energía.

- La presión atmosférica, P_0 , para el reservorio de volumen.
- k potenciales químicos, $\mu_{k,00}$, para las especies químicas del reservorio de masa.

La definición del AR incluye la condición de que sus variables extensivas conjugadas, U_{00} , V_{00} y $n_{k,00}$, sean tan grandes que los reservorios permanezcan en una situación de equilibrio interno durante su interacción con dispositivos humanos, o lo que es equivalente, mantengan unos períodos de relajación para su retorno al equilibrio que sean mucho más cortos para el AR que para el sistema que es objeto de consideración. Consecuentemente, los reservorios constituyen un AR que es capaz de realizar únicamente procesos reversibles.

El objeto primordial que debe perseguirse a la hora de definir la composición química del AR es que la exergía represente de manera lo más aproximada posible el trabajo técnico que puede obtenerse de un flujo de materia al ser exhaustado térmica, mecánica y químicamente contra el ambiente físico que rodea la instalación de la que forma parte dicho flujo.

Hasta la fecha se han desarrollado distintas aproximaciones en la formulación de la composición química del AR. Para ver detalles consúltese la bibliografía [3, 14-18, 20].

Exergía física

Nos ocuparemos en primer lugar de la exergía física de un sistema. Es decir de aquella debida al su desequilibrio térmico y mecánico con el AR. Para calcularla haremos uso de la definición de exergía. Es decir calcularemos el mínimo trabajo técnico necesario para llevar un sistema desde las condiciones P_0, T_0 hasta P, T . La composición del sistema será idéntica en ambos estados.

La Fig. 3 muestra un dispositivo hipotético donde se lleva a cabo dicho proceso.

Fig. 3. Cálculo de la exergía física de flujo y de no flujo

El balance de energía para el sistema A, que satisface las condiciones de régimen permanente y estado estacionario, nos proporciona el trabajo necesario para constituir el flujo a partir del ambiente de referencia

$$(BE) \quad W_t = m (h - h_0) - Q_0$$

Aplicando a continuación el balance de entropía obtenemos

$$(BS) \quad S_g = m (s - s_0) - Q_0/T_0 \geq 0$$

Despejando $Q_0 = m T_0 (s - s_0) - T_0 S_g$ de esta última expresión y sustituyendo en la primera

$$W_t = m [(h - h_0) - T_0 (s - s_0)] + T_0 S_g$$

La condición de mínimo trabajo técnico se alcanza cuando el proceso se desarrolla en forma

reversible, dando lugar a la siguiente definición matemática de la exergía de flujo:

$$B_f(m) = \text{Min } W_t = m [(h - h_0) - T_0 (s - s_0)]$$

Veamos ahora la exergía de no flujo asociada a un sistema cerrado. Para constituir dicho sistema a, bastará con implementar al dispositivo A de la Fig. 3, que produce el sistema fluyente en las mismas condiciones de composición, presión y temperatura, un equipo cilindro-pistón capaz de contenerlo, tal como se muestra la parte derecha de la Fig. 3.

Si el proceso de llenado del cilindro se realiza a presión constante, desplazando el embolo de modo reversible sin que el sistema cambie de estado termodinámico a lo largo del mismo, el trabajo técnico producido vendrá dado por

$$(P - P_0) m v$$

Restando este trabajo al necesario para construir el sistema fluyente, es decir, a la exergía de flujo, obtenemos la exergía del sistema cerrado o exergía de no flujo

$$A_f(m) = B_f(m) - (P - P_0) m v = m [u - u_0 + P_0 (v - v_0) - T_0 (s - s_0)]$$

Las sustancias que forman parte del AR (aire, agua, etc.) solo tienen exergía física B_f siendo su exergía química B_q nula. Por tanto las formulas anteriores son suficientes para calcular su exergía. Es decir para ellas $B = B_f$.

Exergía química

La exergía química B_q es la que posee un sistema en virtud de su desequilibrio químico con el AR, debido a diferencias de composición ó concentración. Para determinar la exergía química es necesario primero determinar la composición material del AR. Aquí supondremos al AR formado por aire (fase gas) y agua (fase líquida), ambas en equilibrio termodinámico, junto con fases sólidas formadas por yeso y calcita. En lo que sigue se supondrá además que $P_0 = P^0 = 1 \text{ atm. (1,01325 bar)}$ y $T_0 = T^0 = 298,15 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$. En estas condiciones se dice que el ambiente de referencia AR es el estándar ARST, que queda definido en el cuadro siguiente

Definición del ambiente de referencia estándar (ARST)	
Presión: $P_0 = P^0 = 1,01325 \text{ bar}$	
Temperatura: $T_0 = T^0 = 298,15 \text{ K}$	
Composición:	
<ul style="list-style-type: none"> • Aire saturado de vapor de agua (Mezcla de gases ideales a P^0 y T^0): 	
Nitrógeno (N_2):	$x_{\text{N}_2,00} = 0,7651$
Oxígeno (O_2):	$x_{\text{O}_2,00} = 0,2033$
Dióxido de carbono (CO_2):	$x_{\text{CO}_2,00} = 0,0003$
Vapor de agua (H_2O):	$x_{\text{H}_2\text{O},00} = 0,0313$
<ul style="list-style-type: none"> • Agua líquida (H_2O) a P^0 y T^0 	
<ul style="list-style-type: none"> • Yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) sólido a P^0 y T^0 	
<ul style="list-style-type: none"> • Calcita (CaCO_3) sólido a P^0 y T^0 	

Supongamos en primer lugar un sistema constituido por un mol de N_2 puro a P^0 y T^0 . Este sistema tiene exergía química debido a su diferencia de concentración con la del N_2 en el ARST. Puede demostrarse, suponiendo razonablemente que el N_2 se comporta como gas ideal y la atmósfera como una mezcla de gases ideales, que dicha exergía viene dada por

$$b_q^0(N_2) = -R T^0 \ln x_{N_2,00} = -1,987 \cdot 298,15 \ln 0,7651 \approx 159 \text{ cal/mol}$$

Este es el trabajo mínimo que debe realizarse para producir un mol de N_2 puro a P^0 y T^0 a partir del N_2 tal como está presente en el ARST.

Supongamos en segundo lugar un sistema formado por un mol de metano (CH_4). Esta especie química no forma parte del ARST. Para producir metano partiendo del ARST será necesario un proceso de reacción química como el siguiente:

Para calcular la exergía química bastará con determinar el trabajo mínimo necesario para realizar esta reacción química cuando los reactivos (CO_2 y H_2O) y productos distintos del que se desea producir (O_2) se toman/ceden del/al ARST tal como existen en este.

$$(BE) w_t = h_{CH_4}(P^0, T^0) - \sum_i n_i h_{i,00} - q^0$$

$$(BS) s_g = s_{CH_4}(P^0, T^0) - \sum_i n_i s_{i,00} - q^0/T^0$$

$$(BS) \rightarrow -q^0 = -T^0 [s_{CH_4}(P^0, T^0) - \sum_i n_i s_{i,00}] + T^0 s_g$$

$$(BE) \rightarrow w_t = h_{CH_4}(P^0, T^0) - \sum_i n_i h_{i,00} - T^0 [s_{CH_4}(P^0, T^0) - \sum_i n_i s_{i,00}]$$

Considerando que la fase gaseosa del ARST es una mezcla de gases ideales y al metano como gas ideal, resulta:

$$(w_t)_{min} = \Delta h_{f,CH_4}^0 + 2 \Delta h_{f,O_2}^0 - \Delta h_{f,CO_2}^0 - 2 \Delta h_{f,H_2O(g)}^0 - T^0 [s_{CH_4}^0 + 2 s_{O_2}^0 - s_{CO_2}^0 - 2 s_{H_2O(g)}^0] + R T^0 [2 \ln x_{O_2,00} - \ln x_{CO_2,00} - 2 \ln x_{H_2O,00}]$$

Los valores de entalpía de formación y entropía de las distintas especies químicas en el estado de referencia estándar (P^0 y T^0) se dan en la Tabla 1. Sustituyendo

$$(w_t)_{min} = -17880 + 94052 + 2 \cdot 57796 - 298,15 [44,530 + 2 \cdot 49,005 - 51,070 - 2 \cdot 45,106] + 1,987 \cdot 298,15 \ln \frac{0,2033^2}{0,0003 \cdot 0,0313^2} = 191764 - 375 + 7022 \approx 198400 \text{ cal/mol}$$

Siguiendo el procedimiento esquematizado con estos dos ejemplos puede calcularse la exergía química de otras especies químicas. En la Tabla 1 se presentan valores de la exergía química estándar para distintas especies químicas. En la Bibliografía [1-3, 18] se ofrece una discusión más detallada del cálculo de la exergía química y se aportan métodos más completos (considerando la existencia de otros elementos químicos y la variación de P_0 y T_0).

Tabla 1. Exergía química estándar [18]

Sustancia				PM	Δh_f^0	s^0	pci	pcs	b_q^0
				$\frac{g}{mol}$	$\frac{cal}{mol}$	$\frac{cal}{mol \cdot K}$	$\frac{cal}{mol}$	$\frac{cal}{mol}$	$\frac{cal}{mol}$
1	Carbono (grafito)	C	s	12,011	0	1,372	94052	94052	98137
2	Hidrogeno	H ₂	g	2,016	0	31,195	57796	68316	56231
3	Oxigeno	O ₂	g	31,998	0	49,005	0	0	943
4	Nitrógeno	N ₂	g	28,014	0	45,769	0	0	159
5	Azufre (rómico)	S	s	32,064	0	7,630	70960	70960	143691
6	Calcio	Ca	s	40,080	0	9,970	-	-	170216
7	Dioxido de carbono	CO ₂	g	44,009	-94052	51,070	0	0	4822
8	Agua	H ₂ O	l	18,015	-68315	16,750	-10520	0	0
			g	18,015	-57796	45,106	0	10520	2066
9	Dioxido de azufre	SO ₂	g	64,062	-70960	59,290	0	0	72884
10	Monoxido de carbono	CO	g	28,010	-26416	47,214	67636	677636	65831
11	Calcita	CO ₃ C _a	s	100,088	-288450	22,200	-	-	0
12	Yeso	CaSO ₄ •2H ₂ O	s	172,170	-483060	46,360	-	-	0
13	Amoniaco	NH ₃	g	17,031	-11040	46,040	75654	91434	80435
14	Metanol	CH ₃ OH	g	32,042	-48270	57,290	161374	182414	172038
15	Metano	CH ₄	g	16,043	-17880	44,530	191764	212804	198455
16	Etano	C ₂ H ₆	g	30,070	-20250	54,850	341242	372802	357087
17	Etileno	C ₂ H ₄	g	28,054	12540	52,410	316236	337276	325073
18	Acetileno	C ₂ H ₂	g	26,038	54020	48,000	299920	310440	302335
19	Propano	C ₃ H ₈	g	44,097	-24820	64,510	488520	530600	513717
20	n-Butano	C ₄ H ₁₀	g	58,124	-30150	74,120	635038	687638	669601

Nota: Para pasar de calorías a Julios multiplicar por 4,184 los valores de la tabla.

Como puede apreciarse la exergía química estándar de los combustibles gaseosos es aproximadamente un 5% mayor que su poder calorífico inferior (pci) y menor que su poder calorífico superior (pcs). En el caso de combustibles líquidos derivados del petróleo y combustibles sólidos carboníferos la exergía química estándar coincide aproximadamente con la pcs . Estas reglas sirven para realizar una estimación rápida de la exergía de la mayor parte de los combustibles comerciales e indican que la exergía química y la energía química de los combustibles son del mismo orden de magnitud, lo que implica que, desde un punto de vista termodinámico, la utilidad de la energía química de los combustibles es similar a la de otras formas nobles de la energía (mecánica, potencial, eléctrica, ..).

EJEMPLOS DE CALCULO DE LA EXERGIA

Con los conceptos anteriores y utilizando los datos de la Tabla 1 pueden calcularse, de forma aproximada, la exergía de una gran variedad de sistemas materiales. Para ello se utilizarán las siguientes ecuaciones:

- Aire, agua y otras especies químicas constituyentes del AR

$$b = b_f \quad (b_q = 0)$$

- Sustancias puras

$$b = b_f + b_q^0$$

- Mezclas

$$b = b_f + \sum_i x_i \left(b_i^0 + R T^0 \ln x_i \right)$$

Estas dos últimas ecuaciones solo son aproximadas cuando el ambiente de referencia AR no coincide con el estándar ARst. Para los combustibles fósiles

- Gaseosos

$$b \approx b_f + 1,05 pci \approx 1,05 pci$$

- Líquidos y sólidos

$$b \approx b_f + pcs \approx pcs$$

y la exergía física puede despreciarse.

♣ *Ejemplo 1a:*

Calcular la exergía del agua líquida a 100 atm de presión y una temperatura de 100°C (Suponer ARST y comportamiento de líquido incompresible con c cte.).

Solución: Al formar parte del ambiente de referencia el agua líquida solo tiene componente física de la exergía. Por tanto,

$$b = b_f = h - h_0 - T_0 (s - s_0)$$

Para líquido incompresible con c cte.

$$h - h_0 = c (T - T_0) + v (P - P_0) \quad \text{y} \quad s - s_0 = c \ln \frac{T}{T_0}$$

La fórmula de la exergía será

$$b = c \left(T - T_0 - T_0 \ln \frac{T}{T_0} \right) + v (P - P_0) = b_T + b_P$$

Obsérvese que el primer término recoge la contribución a la exergía del desequilibrio térmico con el ambiente y el segundo depende del desequilibrio mecánico. Así podríamos hablar, en este caso, de componentes térmica b_T y mecánica b_P de la exergía física.

Tomando $T_0 = T^0 = 298,15 \text{ K}$; $P_0 = P^0 = 1 \text{ atm}$; $c \cong 1 \text{ kcal}/(\text{kg}\cdot\text{K}) = 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ y $v \cong 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ resulta

$$b_T = 4,18 \left(75 - 298,15 \ln \frac{373,15}{298,15} \right) \cong 34 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad b_P = 10^{-3} (100 - 1) 1,013 \cdot 10^2 \cong 10 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$b = 34 + 10 = 44 \text{ kJ/kg}$$

♣ **Ejemplo 1b:**

Calcular la exergía del vapor de agua a 50 bar y 500°C (AR: $P_0 = 1 \text{ atm}$, $t_0 = 30 \text{ °C}$).

Solución: El agua solo tiene exergía física

$$b = b_f = h - h_0 - T_0 (s - s_0)$$

Utilizando las tablas del vapor de agua

$$h_0 = h(1,013 \text{ bar}; 303,15 \text{ K}) = 125,8 \text{ kJ/kg} \quad s_0 = s(1,013 \text{ bar}; 303,15 \text{ K}) = 0,4365 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$h = h(50 \text{ bar}; 773,15 \text{ K}) = 3434 \text{ kJ/kg} \quad s = s(50 \text{ bar}; 773,15 \text{ K}) = 6,977 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

y por tanto

$$h - h_0 = 3307 \text{ kJ/kg} \quad s - s_0 = 6,5405 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} \quad b = 3307 - 303,15 \cdot 6,5405 = 1325 \text{ kJ/kg}$$

♣ **Ejemplo 1c:**

Un recipiente contiene aire comprimido a 10 bar y a la temperatura ambiente que es de 300 K. La presión atmosférica es 1 bar, aproximadamente. Calcular la exergía del aire si el volumen del recipiente es de 50 m³.

Solución: Se trata de un sistema cerrado. Por tanto la exergía que se pide calcular corresponde a la exergía de no flujo. Por otro lado el aire forma parte del ambiente de referencia. En consecuencia

$$A = A_f = U - U_0 + P_0 (V - V_0) - T_0 (S - S_0)$$

Suponiendo razonable un comportamiento de gas ideal para el aire y $R = 0,287 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

$$m = \frac{PV}{RT} = \frac{10 \text{ bar} \cdot 10^2 \frac{\text{kN/m}^2}{\text{bar}} \cdot 50 \text{ m}^3}{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}} \cdot 300 \text{ K}} = 5807 \text{ kg}$$

Para gas ideal a T cte. $U - U_0 = 0$ y

$$P_0 (V - V_0) = P_0 V \left(1 - \frac{V_0}{V} \right) = P_0 V \left(1 - \frac{P}{P_0} \right) = 10^2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} 50 \text{ m}^3 (-9) = -45000 \text{ kJ}$$

$$S - S_0 = -m R \ln \frac{P}{P_0} = -5807 \text{ kg} 0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}} \ln 10 = -3837 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$A = 0 - 45000 - 300 (-3837) = 1,106 \cdot 10^6 \text{ kJ}$$

♣ **Ejemplo 1d:**

Calcular la exergía de una gasolina de $PCS = 11100 \text{ kcal/kg}$ y análisis elemental (ARst):

$$C = 0,855 \text{ kg C/kg}$$

$$H = 0,145 \text{ kg H/kg}$$

Solución: Determinaremos en primer lugar la composición atómica

$$\text{Carbono: } \frac{855 \text{ g/kg}}{12,011 \text{ g/mol}} = 71,2 \frac{\text{mol C}}{\text{kg}} \quad \text{Hidrógeno: } \frac{145 \text{ g/kg}}{1,008 \text{ g/mol}} = 143,8 \frac{\text{mol H}}{\text{kg}}$$

La formula molecular equivalente de la gasolina es CH_h con

$$h = 143,8/71,2 = 2,02 \text{ mol H/mol C}$$

$$pcs = \frac{11100 \text{ kcal/kg}}{71,2 \text{ mol C/kg}} = 155,9 \frac{\text{kcal}}{\text{mol C}} = 155900 \frac{\text{cal}}{\text{mol C}}$$

$$\Delta h_f^0 = pcs + \Delta h_{f,CO_2}^0 + \frac{h}{2} \Delta h_{f,H_2O}^0 = 155900 - 94052 - 1,01 \cdot 68315 = -7150 \frac{\text{cal}}{\text{mol C}}$$

$$s^0 = 1,12 + 4,40 h = 1,12 + 4,40 \cdot 2,02 = 9,95 \frac{\text{cal}}{\text{mol C} \cdot K}$$

donde la entropía se ha obtenido con la correlación de Ikumi (*A Method for Estimating Entropies of Coals and Coal Liquids*, Canadian J. of Chemical Engineering, vol. 60, 1982, pp. 551-555).

La reacción de formación de la gasolina a partir del AR es la siguiente

Procediendo de manera similar a lo que hemos presentado antes para el metano

$$\begin{aligned} b_q^0 &= \Delta h_{f,CH_h}^0 + 1,505 \Delta h_{f,O_2}^0 - \Delta h_{f,CO_2}^0 - 1,01 \Delta h_{f,H_2O(g)}^0 - T^0 [s_{CH_h}^0 + 1,505 s_{O_2}^0 - s_{CO_2}^0 - 1,01 s_{H_2O(g)}^0] \\ &\quad + R T^0 [1,505 \ln x_{O_2,00} - \ln x_{CO_2,00} - 1,01 \ln x_{H_2O,00}] = \\ &= -7150 + 94052 + 1,01 \cdot 57796 - 298,15 [9,95 + 1,505 \cdot 49,005 - 51,070 - 1,01 \cdot 45,106] \\ &\quad + 1,987 \cdot 298,15 \ln \frac{0,2033^{1,505}}{0,0003 \cdot 0,0313^{1,01}} = 145276 + 3853 + 5458 \approx 154600 \text{ cal/mol} \end{aligned}$$

♣ **Ejemplo 1e:**

Calcular la exergía del metano a 100 atm y 1000 K

Solución: Vamos a suponer que el ambiente de referencia coincide con el estándar y calcularemos la exergía a partir de sus componentes, suponiendo primero comportamiento de gas ideal

$$b = b_f + b_q^0$$

con

$$b_q^0 = 198455 \frac{\text{cal}}{\text{mol}} = 830335 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$b_f = h - h_0 - T_0(s - s_0) = \int_{T_0}^T c_p \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) dT + R T_0 \ln \frac{P}{P_0} = b_T + b_P$$

Vemos que al igual que en el caso de liquido incompresible la exergía fisica puede descomponerse en térmica y mecánica.

El calculo de la componente térmica requiere conocer el calor especifico del metano como gas ideal en función de la temperatura $c_p(T)$ o un valor medio apropiado que es

$$\bar{c}_p = 58,32 \frac{J}{mol \cdot K}$$

$$b_T = \bar{c}_p \left[T - T_0 - T_0 \ln \frac{T}{T_0} \right] = 58,32 \left[1000 - 298,15 - 298,15 \ln \frac{1000}{298,15} \right] = 19890 \frac{J}{mol}$$

La componente mecánica es

$$b_P = R T_0 \ln \frac{P}{P_0} = 8,314 \cdot 298,15 \ln \frac{100}{1} = 11415 \frac{J}{mol}$$

Como puede apreciarse, pese a los valores elevados de presión y temperatura las componentes mecánica y térmica son pequeñas en comparación a la componente química. Por ello, aunque el metano no pueda considerarse gas ideal su corrección no parece necesaria y

$$b \cong 830335 + 19890 + 11415 = 861640 \frac{J}{mol}$$

♣ **Ejemplo 1f:**

Calcular la exergía de una mezcla de gases (N_2 , H_2 y NH_3) a 250 bar y 750 K con la siguiente composición molar: $x_{N_2} = 0,1837$; $x_{H_2} = 0,5510$ y $x_{NH_3} = 0,2653$ (ARst).

Solución: Aplicaremos la siguiente formula

$$b = b_f + \sum_i x_i \left(b_i^0 + R T^0 \ln x_i \right)$$

Para el calculo de b_f tendremos en cuenta comportamiento de gas real (Redlich-Kwong) para la mezcla, resultando

$$\begin{aligned} b_f &= h^r(P, T, x) - h^{GI}(T^0, x) - T^0 [s^r(P, T, x) - s^{GI}(P, T, x)] \\ &= 2783 - (-12175) - 298,15 \cdot (150,36 - 166,46) = 14958 + 4800 = 19758 \frac{J}{mol} \end{aligned}$$

La componente química de la exergía es

$$\begin{aligned} b_q &= 0,1837(159 \cdot 4,184 + 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 0,1837) \\ &\quad + 0,5510(56231 \cdot 4,184 + 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 0,5510) \\ &\quad + 0,2653(80453 \cdot 4,184 + 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 0,2653) \\ &= -649 + 128820 + 88431 = 217900 \text{ J/mol} \end{aligned}$$

y

$$b = 217900 + 19758 = 237658 \text{ J/mol}$$

• **Ejemplo 1g:**

Cual es el trabajo mínimo necesario para separar el aire en sus componentes puros (ARst).

Solución: La solución es inmediata a partir del concepto de exergía. Supuesto el aire formado por la fase gaseosa del ARst

Componente	x_{00} Fracción molar	b_q^0 Exergía química (J/mol)	$x_{00} \cdot b_q^0$
N ₂	0,7651	665	509
O ₂	0,2033	3945	802
CO ₂	0,0003	20175	6
H ₂ O (v)	0,0313	8645	271
Σ			1588 J/mol

Obsérvese que si solo nos interesa producir oxígeno puro, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de obtener el resto de los componentes como puros y el trabajo mínimo de separación sería 3945 J/mol O_2 en vez de $1588/0,2033 = 7811 \text{ J/mol O}_2$.

BALANCE DE EXERGIA

Consideremos el sistema abierto definido por el volumen de control que muestra la Fig. 4.

Fig. 4 Balance de exergía

Los balances de materia, energía y entropía para cualquier proceso que se desarrolle en su interior vienen dados por

- Balance de materia:

$$\delta m_e - \delta m_s = dm_{VC}$$

- Balance de energía:

$$\delta m_e (h + 1/2 c^2 + gz)_e - \delta m_s (h + 1/2 c^2 + gz)_s + \delta Q - \delta W_t = d[m(u + P_0 v + 1/2 c^2 + gz)]_{VC}$$

- Balance de entropía:

$$\delta m_e s_e - \delta m_s s_s + \delta Q/T + \delta S_g = d(ms)_{VC} ; \delta S_g \geq 0$$

Combinando los balances de energía y entropía

- Balance de energía - T_0 · Balance de entropía:

$$\begin{aligned} \delta m_e (h - T_0 s + 1/2 c^2 + gz)_e - \delta m_s (h - T_0 s + 1/2 c^2 + gz)_s + \delta Q (1 - T_0/T) - \delta W_t - T_0 \delta S_g \\ = d[m(u + P_0 v - T_0 s + 1/2 c^2 + gz)]_{VC} \end{aligned}$$

Si el ambiente de referencia utilizado para el cálculo de la exergía se define de modo que cumpla la condición de equilibrio interno puede demostrarse [18] que la ecuación anterior conduce al

- Balance de exergía:

$$\begin{aligned} \delta m_e (b + 1/2 c^2 + gz)_e - \delta m_s (b + 1/2 c^2 + gz)_s + \delta Q (1 - T_0/T) - \delta W_t - T_0 \delta S_g \\ = d[m(a + 1/2 c^2 + gz)]_{VC} \end{aligned}$$

Interpretando todos los términos del mismo en la forma:

$$\text{Entrada} - \text{Salida} - \text{Destrucción} = \text{Acumulación}$$

se deduce la

- Ley de Gouy-Stodola:

$$B_d = T_0 S_g \geq 0$$

donde B_d es la exergía destruida a causa de las irreversibilidades internas del proceso desarrollado en el volumen de control.

En el caso particular de procesos que se realizan en régimen permanente y estado estacionario los balances de energía, entropía y exergía pueden expresarse de la manera siguiente:

$$m [(h + 1/2 c^2 + gz)_s - (h + 1/2 c^2 + gz)_e] = Q - W_t$$

$$S_g = m (s_s - s_e) - \int_e^s \delta Q/T \geq 0$$

$$B_d = \int_e^s \delta Q(1 - T_0/T) - W_t - m [(b + 1/2 c^2 + gz)_s - (b + 1/2 c^2 + gz)_e] \geq 0$$

Muchos de los procesos de interés industrial satisfacen de forma aproximada las condiciones enunciadas para formular dichos balances. Estos son válidos independientemente de que durante el proceso tengan o no lugar reacciones químicas. Si esto ocurre la única restricción adicional a considerar será la conservación de los distintos elementos químicos presentes, y por otro lado las propiedades termodinámicas (h , s , b) que participen en el balance deberán calcularse con relación a un estado de referencia coherente que en nuestro caso será el estado de referencia estándar. La generalización a varios flujos de materia, calor y trabajo técnico resulta inmediata.

IRREVERSIBILIDAD INTERNA. VS. IRREVERSIBILIDAD EXTERNA

Una cuestión fundamental respecto del balance de exergía de un sistema y de las variables asociadas al proceso que en él se desarrolla: trabajo, calor, entropía generada, exergía destruida, etc., es la definición de los límites del volumen de control que representa al sistema en el análisis termodinámico realizado.

Esto es así porque todas las variables mencionadas podrán modificar su valor al cambiar el volumen de control. En particular la entropía y la exergía destruida recogen únicamente los efectos de aquellos procesos irreversibles que tienen lugar en el interior del volumen de control seleccionado.

Como ejemplo ilustrativo de este hecho considérese el proceso de flujo de un vapor saturado a 1 atm. (100 °C) en una tubería como la mostrada a continuación.

En ella se desarrolla un proceso de flujo con pérdidas de calor que se estiman en 100 kW, lo cual provoca que parte del vapor condense. En cualquier caso se supondrá que el proceso de flujo es internamente reversible (no existe pérdida de presión) y que el espesor de calorifugado es tal que en su pared externa (en contacto con el ambiente) la temperatura es de 40 °C. La temperatura ambiente es de 25 °C.

A partir del balance de energía para cualquiera de los volúmenes de control establecidos I, II ó III, obtenemos que:

$$H_1 - H_2 = Q = 100 \text{ kW}$$

En el balance de entropía deberá considerarse la temperatura en la pared límite del sistema a través de la cual se produce la transferencia de calor:

$$\begin{aligned} I: \quad S_g &= S_2 - S_1 + Q/T_I & T_I &= T_{\text{vapor}} = 373,15 \text{ K} \\ II: \quad S_g &= S_2 - S_1 + Q/T_{II} & T_{II} &= T_{\text{aislante}} = 313,15 \text{ K} \\ III: \quad S_g &= S_2 - S_1 + Q/T_{III} & T_{III} &= T_{\text{ambiente}} = 298,15 \text{ K} \end{aligned}$$

En todos los casos se cumplirá para el vapor condensante que

$$S_2 - S_1 = (H_2 - H_1)/T_I = - Q/T_I = - 0,2680 \text{ kW/K}$$

y por tanto la entropía generada será

$$\begin{aligned} I: \quad S_g &= - Q/T_I + Q/T_I = 0 \\ II: \quad S_g &= - Q/T_I + Q/T_{II} = 0,05135 \text{ kW/K} \\ III: \quad S_g &= - Q/T_I + Q/T_{III} = 0,06741 \text{ kW/K} \end{aligned}$$

La exergía destruida podrá calcularse a través de la ley de Gouy-Stodola

$$I: \quad (B_d)_I = T_0 (S_g)_I = 0$$

$$II: \quad (B_d)_{II} = T_0 (S_g)_{II} = 15,31 \text{ kW}$$

$$III: \quad (B_d)_{III} = T_0 (S_g)_{III} = 20,10 \text{ kW}$$

Comparemos ahora la exergía destruida con la disminución de exergía que sufre el vapor de agua

$$B_1 - B_2 = H_1 - H_2 - T_0 (S_1 - S_2) = 20,10 \text{ kW}$$

Vemos que ésta sólo coincide con la exergía destruida cuando el volumen de control engloba la porción de ambiente físico que rodea la tubería.

La exergía del flujo de calor que abandona el sistema explica la diferencia entre la disminución de la exergía del vapor y la exergía destruida

$$I: \quad B(Q)_I = Q (1 - T_0/T_I) = 20,10 \text{ kW}$$

$$II: \quad B(Q)_{II} = Q (1 - T_0/T_{II}) = 4,79 \text{ kW}$$

$$III: \quad B(Q)_{III} = Q (1 - T_0/T_{III}) = 0 \text{ kW}$$

Puesto que sabemos positivamente que el calor se cede al ambiente, podemos concluir que su exergía se perderá inexorablemente. Introducimos de este modo el concepto de exergía perdida, el cual queda asociado a las irreversibilidades externas de los procesos que formando parte del proceso global analizado se desarrollan fuera del volumen de control seleccionado para el análisis termodinámico. Vemos por otro lado que las pérdidas de exergía se deben a que existen flujos que conteniendo exergía no tienen ó no les damos una utilidad posterior por lo cual dicha exergía no se aprovecha. Finalmente, constatamos que la irreversibilidad total, definida como la suma de la exergía destruida (irreversibilidad interna) y la exergía perdida (irreversibilidad externa), no se modifica al seleccionar uno u otro volumen de control para el análisis aunque sí lo hagan sus componentes individuales.

EQUIVALENCIA TERMODINAMICA

Sea el conjunto de sistemas termodinámicos y flujos de materia y/o energía que puedan identificarse en un proceso industrial. Diremos que dos de ellos son termodinámicamente equivalentes cuando es posible constituir uno a partir del otro de tal forma que los cambios perdurables se produzcan únicamente en el ambiente de referencia.

En la Tabla 2 se presenta la energía y exergía de distintos flujos de materia y/o energía que pueden encontrarse, por ejemplo, en una instalación de producción de amoníaco.

Una observación que interesa constatar es la pequeña magnitud de las energías cinética y potencial, flujos (1) y (2), comparada con la energía y exergía del resto de los flujos.

Supongamos dos flujos cualesquiera de igual exergía. Por ejemplo, los formados por la fracción homogénea que se especifica a continuación de los distintos flujos de la Tabla 2

$$\frac{(1)}{5} = \frac{(2)}{1} = \frac{(3)}{35} = \frac{(4)}{485} = \frac{(5)}{51890} = \frac{(6)}{19795} = \frac{(7)}{25} = \frac{(8)}{100}$$

Todos ellos son termodinámicamente equivalentes de acuerdo con la definición dada en la introducción de este capítulo.

Tabla 2. Exergía de algunos flujos de materia y energía

($P_0 = P^0 = 1 \text{ atm}$; $T_0 = T^0 = 298,15 \text{ K}$).

Nº	Sistema o flujo	Cantidad	Especificaciones de estado					Energía (kW)	Exergía (kW)
			P (atm)	t (°C)	c (m/s)	z (m)	Observaciones		
(1)	Flujo de agua	1 kg/s	P_0	t_0	100	0		5	5
(2)			P_0	t_0	0	100		~ 1	~ 1
(3)			P_0	100	0	0	líquido	315	35
(4)			P_0	100	0	0	vapor	2570	485
(5)	Flujo de metano	1 kg/s	P_0	t_0	0	0		55650	51890
(6)	Flujo de amoníaco	1 kg/s	P_0	t_0	0	0		22500	19795
(7)	Flujo de calor	100 kW		100				100	25
(8)	Flujo de trabajo	100 kW						100	100

En efecto, consideremos por ejemplo los flujos (5) y (4). Es posible, al menos teóricamente, diseñar un dispositivo en el que tenga lugar un proceso reversible de tal forma que consumiendo y evacuando flujos de materia y calor de exergía nula, mediante intercambios con el AR, se produzcan 107 kg/s de vapor de agua (51890/485) a partir de 1 kg/s de metano:

Así, podemos afirmar que dos flujos o sistemas son termodinámicamente equivalentes si y sólo si tienen igual exergía. La demostración matemática de que esta relación es de equivalencia pasa por constatar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Como representante de las clases de equivalencia hemos elegido hasta ahora el trabajo técnico, que entra así a formar parte de la definición dada a la exergía. Cualquier otro elemento de una clase de equivalencia la determina y es un representante de dicha clase. En consecuencia, coincidimos con Reistad [6] y Wepfer [7] al señalar que la exergía puede definirse también en términos de otros flujos y sistemas: calor a T , metano a T_0 y P_0 , etc.

MECANISMOS DE GENERACION DE ENTROPIA

La entropía puede considerarse cualitativamente como una medida del desorden del mundo físico. Los sistemas tienen una tendencia natural a alcanzar el equilibrio con el ambiente que los rodea. El agua fluye hacia el mar, los gases escapan de los recipientes a presión, el calor fluye hasta que el cuerpo caliente o frío alcanzan la temperatura ambiente, el vacío se llena,

los metales se corroen y descomponen, etc. Todos estos procesos son irreversibles, tienen lugar con una generación de entropía e incrementan la entropía del mundo físico.

Los sistemas vivos son capaces de crear orden a partir del desorden. La fotosíntesis de agua y dióxido de carbono crea materia vegetal, que en parte es digerida por los animales para crear y/o mantener su estructura biológica. Los hombres son además capaces de crear estructuras artificiales para su bienestar. Tanto la exergía como la inteligencia (organización) son condiciones necesarias para crear una disminución localizada de entropía y para mantener un sistema vivo o industrial en funcionamiento.

Nuestros recursos de combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural o la madera provienen de la materia ordenada de los sistemas vivos constituida originalmente a partir de energía solar. Lo mismo ocurre con los yacimientos minerales formados por la acción de fuerzas localizadas bajo circunstancias geológicas favorables. También con las denominadas energías renovables. Por tanto, en última instancia, toda la exergía necesaria para crear y mantener la vida en nuestro planeta proviene del Sol.

La mayor parte de la exergía gastada por los seres humanos se destina a crear o restaurar productos funcionales caracterizados por un orden elevado. La construcción, la agricultura, la minería, las industrias del vestido y calzado, los sistemas de calefacción y aire acondicionado, los medios de comunicación; son ejemplos de ello. Todas estas estructuras productivas serán tanto más eficientes cuanto más reversibles sean los procesos involucrados en ellas. En términos termodinámicos esto implicará un menor consumo de recursos (F) para obtener la misma cantidad de producto (P), lo cual solo es posible reduciendo la irreversibilidad o la entropía generada.

Tratamos de identificar ahora los mecanismos más simples de generación de entropía para deducir a partir de su análisis consecuencias útiles para el diseño de los sistemas industriales.

Sabemos que para que un sistema tenga exergía debe estar en desequilibrio con el ambiente. Y es así que, cuando se liberan sus ligaduras, los sistemas tienden a buscar un nivel común de equilibrio con el entorno, propio de los cuerpos inertes (exergía nula). El vapor, el hielo, el aire comprimido, el carbón, están en desequilibrio con el ambiente. Un proceso espontáneo es un proceso típicamente irreversible, y sabemos que tiene lugar cuando un sistema que está en desequilibrio con el entorno que lo rodea, rompe alguna de las ligaduras que lo ata, evolucionando hasta el equilibrio con el ambiente. Un gas encerrado en un pistón se expandirá si liberamos el émbolo que lo sujeta. El hielo se fundirá si abrimos las puertas adiabáticas del frigorífico. Un combustible se quemará en presencia de oxígeno si encendemos la chispa que lo prenda. Y así sucesivamente. En todos los casos el sistema tiene exergía, y al liberarse las ligaduras que lo mantienen evoluciona hasta el equilibrio con el ambiente perdiéndose esa exergía.

Vemos por tanto que cuanto más controlado esté un proceso determinado, menos irreversible será y por tanto menos exergía se destruirá. Ahora bien, para controlar a un sistema, es decir, para conseguir que un sistema se encuentre en estado de equilibrio, son necesarias tres condiciones:

- Que el sistema se encuentre en *equilibrio mecánico*, es decir, que su presión sea uniforme y en equilibrio con las paredes móviles de la vasija que lo contiene.
- Que el sistema se encuentre en *equilibrio térmico*, es decir, que su temperatura sea uniforme y en equilibrio con el entorno que lo rodea a través de paredes diatermanas.
- Que el sistema se encuentre en *equilibrio químico*, es decir, que no se produzcan reacciones químicas espontáneas ni aparezcan gradientes de concentración.

Estas tres condiciones de equilibrio imponen tres tipos de procesos irreversibles, a saber:

- *Irreversibilidad mecánica.* Debida a un desequilibrio mecánico, es decir de la variable mecánica de un sistema: su presión. Una diferencia finita de presiones, caso del émbolo liberado, provoca una irreversibilidad —en el sentido de que no se puede volver hacia atrás sin que nada cambie—. Esta irreversibilidad genera entropía y destruye exergía, tanta más cuanto mayor haya sido la diferencia de presiones.
- *Irreversibilidad térmica.* Debida a un desequilibrio térmico, es decir debida a una diferencia finita de temperaturas. El calor pasa de los cuerpos calientes a los fríos espontáneamente, perdiéndose parte de su exergía. Cuanto mayor es esa diferencia de temperaturas más entropía se genera y por tanto más exergía se destruye.
- *Irreversibilidad química.* Debida a un desequilibrio químico con otro sistema. En este apartado se incluyen las mezclas y soluciones así como las reacciones químicas en general. El ejemplo de la mezcla de agua y sal es muy explícito al respecto de este tipo de irreversibilidad. En efecto, al mezclarlos se ha perdido exergía, es decir, se ha perdido un trabajo. Este trabajo perdido es justamente el trabajo mínimo que necesitaríamos posteriormente para purificar el agua y extraer la sal. Aquí e incluyen todos los fenómenos de contaminación atmosférica y de aguas. Resulta muy fácil contaminar (mezclar). Sin embargo se necesita mucha exergía para descontaminar.

Resumiendo, el análisis termodinámico de los procesos irreversibles nos dice que para conseguir un buen rendimiento y ahorrar energía, es necesario controlar al máximo y reducir al mínimo todos aquellos desequilibrios mecánicos, térmicos y químicos que tengan lugar en una planta o proceso industrial.

- *Desequilibrios mecánicos* los tenemos cuando aparecen procesos de fricción y rozamiento. En álabes de turbinas por ejemplo.
- *Desequilibrios térmicos* se encuentran en todos los intercambiadores de calor, en los que existen diferencias finitas de temperatura. También en las calderas y hornos.
- *Desequilibrios químicos*, entre los que podemos destacar desde el punto de vista del ahorro de energía los procesos de mezcla, separación y reacción química.

Además, podemos tener la certeza de que estos procesos irreversibles elementales o sus combinaciones son la causa original de la falta de efectividad energética en los procesos de producción. Por ello es necesario comprenderlos en toda su extensión y profundidad. Así, a continuación, desarrollaremos un estudio de casos que ponga de manifiesto conceptos generales y métodos de cálculo más que aplicaciones específicas para una industria dada.

Irreversibilidad mecánica. Procesos de trabajo

Supóngase ahora la siguiente sección diferencial de una turbina o compresor:

Los balances de energía y entropía resultantes, bajo la hipótesis de funcionamiento de la

máquina en estado estacionario, son

$$(BE) \quad \delta W_t = m d(h + c^2/2 + gz) - \delta Q$$

$$(BS) \quad \delta S_g = m ds - \delta Q/T \geq 0$$

Despejando δQ de la segunda ecuación y sustituyendo en la primera, resulta

$$\delta W_t = m d(h + c^2/2 + gz) - m T ds + T \delta S_g$$

y como

$$dh - T ds = v dP$$

llegamos a la expresión final

$$\delta W_t = m [v dP + d(c^2/2 + gz)] + T \delta S_g$$

Veamos ahora cual es el significado físico de $T \delta S_g$ en este tipo de procesos. Para ello supongamos en primer lugar un proceso de compresión ($\delta W_t > 0$). El trabajo mínimo para modificar la energía mecánica del flujo corresponderá a un hipotético proceso reversible en el cual $T \delta S_g = 0$; es decir

$$[\delta W_t]_{min} = m [v dP + d(c^2/2 + gz)]$$

Así el trabajo adicional que requiere la compresión por el hecho de que en la realidad se desarrolla con irreversibilidades mecánicas será

$$\delta W_f \equiv \delta W_t - [\delta W_t]_{min} = T \delta S_g \geq 0$$

donde por definición a dicho trabajo adicional se le denomina trabajo de rozamiento.

Razonando de forma similar puede demostrarse que el trabajo máximo que puede desarrollar una turbina coincide con el proceso reversible

$$[\delta W_t]_{max} = m [-v dP - d(c^2/2 + gz)]$$

y que el no producido a causa del rozamiento es

$$\delta W_f \equiv [\delta W_t]_{max} - \delta W_t = T \delta S_g \geq 0$$

En cualquiera de los casos la exergía destruida, de acuerdo con la ley de Gouy–Stodola, será

$$\delta B_d = T_o \delta S_g \geq 0$$

por lo cual la relación entre ambos indicadores de ineficiencia viene dada por

$$\delta B_d = \frac{T_o}{T} \delta W_f \geq 0$$

Esta relación pone de manifiesto que los procesos de rozamiento provocan un despilfarro de recursos tanto mayor cuanto menor es la temperatura a que producen. De ello se deduce que, en la construcción de turbinas de gas y de vapor, deberá ponerse especial atención en la forma y disposición de los escalonamientos finales, al contrario que en los compresores. Asimismo se pone de manifiesto por primera vez la necesidad de perfeccionar los diseños de los equipos que trabajan en la industria frigorífica y criogénica en la cual cualquier aparición de trabajo de rozamiento provoca una gran pérdida de exergía.

Irreversibilidad mecánica. Procesos de derrame

Supóngase a continuación un conducto por el cual circula en estado estacionario un flujo de materia. El proceso tiene lugar sin intercambio de trabajo técnico y con un intercambio externamente reversible de calor. Este proceso es idéntico al analizado en el apartado anterior con la salvedad de que no se produce un intercambio de trabajo técnico con el entorno.

Por tanto, en este caso

$$0 = \delta W_t = m [vdP + d(c^2/2 + gz)] + T \delta S_g$$

y

$$\delta W_f \equiv T \delta S_g = m [-vdP - d(c^2/2 + gz)] \geq 0$$

Si el proceso de flujo es reversible y el fluido es incompresible la ecuación anterior se transforma en el teorema de Bernouilli

$$P/\rho + 1/2 c^2 + gz = cte.$$

Suponiendo el caso particular de que las variaciones de energía cinética y potencial que experimenta el fluido en el proceso de derrame son despreciables, la condición para un proceso real resultará: $dP < 0$; es decir se desarrollará con una pérdida de presión, lo cual está de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana. La exergía destruida en este tipo de procesos, por unidad de masa que fluye, vendrá dada por:

$$b_d = T_0 s_g = - \int_1^2 \frac{T_0}{T} vdP$$

La relación concreta entre la exergía destruida y la caída de presión dependerá del comportamiento PVT del fluido.

Así, por ejemplo, para un gas ideal ($v = RT/P$)

$$b_d = -RT_0 \ln \frac{P_2}{P_1} \cong RT_0 \frac{P_1 - P_2}{P_1}$$

la exergía destruida es directamente proporcional a la pérdida relativa de presión, mientras que para un líquido incompresible

$$b_d = \frac{T_0}{T} v (P_1 - P_2)$$

es directamente proporcional a la pérdida absoluta de presión e inversamente proporcional a la temperatura del fluido.

La Mecánica de Fluidos nos proporciona relaciones entre la pérdida de presión y las condiciones en que se desarrolla el flujo (diámetro de la tubería; velocidad; existencia de codos, válvulas y otros accesorios). El diseño correcto de las instalaciones para el trasiego y distribución de gases y líquidos (piping), deberá tener en cuenta y balancear las dos componentes del coste: amortización del equipamiento y exergía destruida.

La pérdida de carga en conductos será directamente proporcional a su longitud. Si la presión del flujo no varía mucho la pérdida de carga es un indicador preciso de la destrucción de exergía. A continuación se muestran criterios de diseño para conductos de agua y de aire acondicionado

- Agua: $P_1 - P_2 \approx 100 \div 200 \text{ Pa/m}$ $c \approx 1 \div 2 \text{ m/s}$
- Aire (1 atm.): $P_1 - P_2 \approx 1 \div 4 \text{ Pa/m}$ $c \approx 10 \div 20 \text{ m/s}$

Obsérvese que las pérdidas de carga admisibles en este segundo caso son mucho menores. La razón es que el volumen específico del aire es mucho mayor que el del agua líquida.

En variadas ocasiones se utilizan dispositivos de estrangulación que provocan una caída de presión importante sobre el flujo involucrado. La utilidad de la destrucción de exergía asociada a este proceso estriba casi siempre en que permite la regulación simple y efectiva de la presión o el caudal de dicho flujo. En otras ocasiones se busca una modificación de sus condiciones termodinámicas en vías a su aprovechamiento posterior con los dispositivos existentes. Por lo general, siempre será posible sustituir este tipo de dispositivos por un conjunto de otros que proporcionen el mismo efecto final con una menor irreversibilidad. Sin embargo, esto no siempre será viable económicamente.

Irreversibilidad térmica. Procesos de transferencia de calor

Considérense los esquemas siguientes donde dos flujos (a) y focos (b) quedan involucrados en un proceso de transferencia de calor.

En el esquema (a) supondremos que los flujos experimentan sendos procesos de derrame internamente reversibles y sin variación apreciable de energía cinética y potencial. En este caso, podremos plantear que:

$$(BE) \quad \delta Q = -dH_c = dH_f$$

$$(BS) \quad \delta S_g = (dS)_{Univ} = dS_c + dS_f \geq 0$$

Como la variación de entropía de los flujos puede expresarse como $dS = (dH - VdP)/T$ y su presión se mantendrá constante de acuerdo con lo establecido en el punto anterior; se

cumplirá

$$\delta S_g = \frac{dH_c}{T_c} + \frac{dH_f}{T_f}$$

Sustituyendo ahora el balance de energía, se obtiene

$$\delta S_g = \delta Q \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right)$$

expresión esta última que coincide exactamente con el balance de entropía correspondiente al esquema (b).

La exergía destruida en el proceso de transferencia de calor vendrá regida pues por la relación siguiente:

$$\frac{\delta B_d}{\delta Q} = T_0 \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right) = T_0 \frac{T_c - T_f}{T_c \cdot T_f}$$

Es decir, la irreversibilidad ligada a la transmisión de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al producto de las mismas. Este hecho es de fundamental importancia para el diseño de los equipos de intercambio de calor y también para el dimensionado correcto de los sistemas de aislamiento térmico.

Cuadro 1. Los dos problemas típicos transferencia de calor

1. Intercambio $Q = U A \Delta T$		$\Delta T \downarrow$	Q cte.	$UA \uparrow \Rightarrow A \uparrow$	Obj. ($\downarrow B_d$)
2. Aislamiento $Q = (\lambda/e) A \Delta T$		ΔT cte.	$Q \downarrow$	$\frac{\lambda}{e} \downarrow \Rightarrow e \uparrow$	Obj. ($\downarrow B_d$)

El Cuadro 1, debido a Bejan [8-9], muestra los objetivos del diseño asociados a estos dispositivos. La ley que rige la velocidad de transferencia de calor puede escribirse como

$$Q = U A \Delta T$$

donde U es el coeficiente global apropiado para el sistema en cuestión y A la superficie de intercambio. Para aislantes térmicos $U = \lambda/e$ donde λ es la conductividad térmica del aislante y e su espesor.

Si admitimos como criterio de diseño para los intercambiadores de calor que la relación

$$\frac{B_d}{Q} = \frac{T_0 \Delta T}{T_c T_f} = \frac{T_0}{T_c T_f} \frac{1}{U (A/Q)}$$

debe ser aproximadamente constante puede deducirse que A/Q deberá ser inversamente proporcional a $T_c T_f$. Por ejemplo para $B_d/Q = 0,03$ y $T_0 = 300 K$ se obtienen los siguientes resultados para ΔT .

$\sqrt{T_f T_c} \text{ (K}^2\text{)}$	10	100	200	300	400	500	1000
$\Delta T \text{ (K)}$	0,01	1	4	10	16	25	100

Estos nos muestran por qué no son extrañas diferencias de temperaturas inferiores a 1 K en la industria frigorífica y criogénica o superiores a 100 K en los hornos y calderas.

En los problemas de aislamiento las temperaturas extremo están prefijadas siendo, normalmente, una de ellas igual a la temperatura ambiente. Supóngase que $T_c = T_0$ y $T_f = T$. El calor transferido, que se trata de aminorar, vendrá dado por la expresión

$$Q = (\lambda e) (T_0 - T) A$$

donde e es el espesor del aislante utilizado y λ su conductividad térmica. La exergía destruida por unidad de superficie a aislar térmicamente será

$$\frac{B_d}{A} = \frac{\lambda}{e} \frac{(T_0 - T)^2}{T}$$

Esta ecuación resulta válida igualmente cuando $T_c = T$ y $T_f = T_0$. Su representación gráfica se muestra en la Fig. 5. Admitiendo ahora como criterio de diseño que el cociente B_d/A debe ser aproximadamente constante, y que se utiliza el mismo material como aislante térmico, vemos que un sistema a 100 K requerirá un espesor de calorifugado similar al de otro a 900 K , pese a que en el primer caso el gradiente térmico es sólo de 200 K y en el último es de 600 K .

Fig. 5. Irreversibilidad térmica y aislamiento térmico

Procesos termomecánicos de mezcla

Una tercera clase de mecanismos elementales de generación de entropía está constituida por la categoría general de procesos de mezcla. En el caso más general la mezcla se realizará con flujos de composición, presión y temperatura distintas. Sin embargo, para ilustrar mejor las consecuencias de estos procesos convendrá estudiar por separado la mezcla respecto a una sola de dichas propiedades intensivas.

Como primer ejemplo, considérese la mezcla adiabática de dos flujos m_1 y m_2 de la misma substancia y realizado a presión constante. Sea $x = m_1/(m_1 + m_2)$ y $\tau = T_2/T_1$. En el caso de gases ideales y líquidos incompresibles, las ecuaciones generales de balance:

$$(BE) \quad x h_1 + (1-x) h_2 = h_3$$

$$(BS) \quad s_g = s_3 - x s_1 - (1-x) s_2$$

podrán aproximarse en función de la temperatura de los flujos

$$x T_1 + (1-x) T_2 = T_3$$

$$\frac{s_g}{c_p} = x \ln \frac{T_3}{T_1} + (1-x) \ln \frac{T_3}{T_2}$$

y eliminando T_3 entre ambas expresiones, obtendremos

$$\frac{s_g}{c_p} = \ln \frac{x + \tau (1-x)}{\tau^{1-x}}$$

Esta variable adimensional queda representada en la Fig. 6. Es evidente que la entropía generada es nula bajo las condiciones prefijadas cuando ambos flujos tienen la misma temperatura y que aumenta al hacerlo $|\tau - 1|$. Para un valor dado de τ existirá una relación de mezcla x crítica en el sentido de que la entropía generada será máxima. Esta relación puede obtenerse fácilmente a partir de la condición $(ds_g/dx)_\tau = 0$, resultando

$$x = \frac{\tau - 1 - \tau \ln \tau}{(1-\tau) \ln \tau}$$

El caso de mezcla de flujos a distinta presión y temperatura constante resulta de menor importancia industrial que el anterior. Normalmente se realiza estrangulando el flujo de mayor presión hasta alcanzar la presión del otro flujo, tras lo cual se procede a mezclar ambos.

Fig. 6. Irreversibilidad por mezcla térmica

Procesos químicos de mezcla

Consideraremos ahora la mezcla a presión constante de flujos con composición química distinta. Para ello, y por su sencillez de tratamiento analítico, estudiaremos el proceso de constitución de una mezcla de gases ideales a partir de sus componentes puros, todos ellos con idéntica temperatura y presión.

Los balances de energía y entropía para este proceso nos dan

$$Q = F \sum x_i h_i(T) - \sum F_i h_i(T) = 0$$

$$S_g = F \sum x_i [s_i(T, P) - R \ln x_i] - \sum F_i s_i(T, P) - Q/T$$

El balance de energía nos dice que el proceso se desarrollara adiabáticamente ($Q = 0$) si la temperatura se mantiene constante. Aplicando esta condición al balance de entropía, éste puede reformularse como

$$S_g = -R F \sum x_i \ln x_i$$

a partir del cual se obtiene

$$\frac{S_g}{R \cdot F} = -\sum x_i \ln x_i$$

Puede demostrarse que la exergía destruida en este caso coincide con el mínimo trabajo necesario para separar la mezcla formada en sus componentes puros a idéntica presión y temperatura.

Fig. 7. Irreversibilidad por mezcla química

Haciendo un análisis del proceso de mezcla para dos componentes obtendremos que

$$\frac{S_g}{R \cdot F} = -x_1 \ln x_1 - (1 - x_1) \ln x_1$$

Esta variable adimensional se representa gráficamente en la Fig.7. Puede observarse que la máxima entropía generada ocurre cuando se forma una mezcla equimolecular. Esta condición también ocurre para más de dos componentes, aumentando la entropía generada por mol de mezcla formada de acuerdo con la Tabla 3a.

Tabla 3a

n	(S _g /RF) _{máx}
2	0,693
3	1,099
4	1,386
5	1,609
7	1,946
10	2,302

Tabla 3b

x	S _g /RF	d(S _g /RF)/dx
0,1	0,325	2,20
0,01	0,056	4,96
0,001	0,00791	6,91
0,0001	0,00102	9,21

La forma de la Fig. 7 nos indica también que la variación de la entropía generada con la composición es tanto más pronunciada cuanto mayor es la pureza de la sustancia mayoritaria. Para un sistema binario

$$\frac{d(S_g/R F)}{d x} = - \ln \frac{1}{1-x}$$

Los valores numéricos de esta expresión dados en la Tabla 3b dan información sobre la facilidad con que un producto puede contaminarse o la dificultad de conseguir un producto cada vez más puro.

El control preciso de la composición de los productos obtenidos en un proceso de separación a valores prefijados por la especificaciones de mercado resulta difícil de realizar. El proceso de mezcla de dos flujos con composición distinta hasta alcanzar una composición intermedia previamente especificada resulta mucho más fácil y también económico, por lo menos a primera vista. No obstante debe tenerse en cuenta que este proceso resultará irreversible y en conjunto la eficiencia energética del proceso global disminuirá. Para estudiar este efecto supongamos un proceso de mezcla para flujos multicomponentes, como el mostrado en la figura siguiente

La entropía generada vendrá dada ahora por

$$\frac{S_g}{R \cdot F} = -\sum x_i \ln x_i + \sum_j \frac{F_j}{F} \left[\sum x_i(j) \ln x_i(j) \right]$$

Como aplicación práctica supongamos que deseamos producir un flujo con $x_2 = 0,98$ ($x_1 = 0,02$) a partir de otros dos de composición diferente. La Tabla 3c muestra los resultados para la entropía generada en función de la composición de dichos flujos. Como conclusión se obtiene que cuanto mayor es la diferencia de composición de las corrientes mezcladas tanto más irreversible resulta el proceso de mezcla.

Tabla 3c

x_1 (1)	$\frac{F_1}{F}$	x_1 (2)	$\frac{F_2}{F}$	$\frac{S_g}{RF}$
0,01	0,50	0,03	0,50	0,0026
0,00	0,50	0,04	0,50	0,0140
0,01	0,98	0,50	0,02	0,0290
0,00	0,98	1,00	0,02	0,0980

Procesos de reacción química. Combustión

Un análisis detallado de la irreversibilidad en este tipo de procesos sería inabordable aquí por la variedad de los mismos y la falta de tiempo disponible. Por ello estudiaremos únicamente el proceso de combustión adiabática pues tiene una importancia excepcional en el ámbito de la Ingeniería Energética. Para poder plantear las ecuaciones de cálculo con facilidad supondremos que el combustible utilizado es grafito, que el aire carece de humedad y que la reacción de combustión se desarrolla de manera completa (ausencia de equilibrio químico).

La figura anterior muestra el dispositivo teórico que representa este proceso junto con las variables más significativas de las que intervienen en el cálculo.

Como variables libres o independientes consideramos la temperatura del aire precalentado (T_a), su riqueza en oxígeno (r) y el exceso de aire (e) sobre el necesario para una combustión completa y neutra.

Las ecuaciones que definen el modelo de cálculo serán las siguientes:

$$\begin{aligned}
 \text{COMBURENTE:} \quad n_{O_2} &= 1 + e & n_{N_2} &= (1+e) (1-r)/r \\
 x_{O_2} &= r & x_{N_2} &= 1-r \\
 h_a &= n_{O_2} \cdot h_{O_2}(T_a) + n_{N_2} \cdot h_{N_2}(T_a) \\
 s_a &= n_{O_2} \cdot s_{O_2}(T_a, x_{O_2} \cdot P_0) + n_{N_2} \cdot s_{N_2}(T_a, x_{N_2} \cdot P_0)
 \end{aligned}$$

COMBUSTIBLE: $h_c = \Delta h_{f,c}^0 = 0$
 $s_c = s_c^0 = 1,372 \text{ cal/mol}\cdot\text{K}$
 $b_c = b_c^0 = 98137 \text{ cal/mol}\cdot\text{K}$

GASES: $NCO_2 = 1$ $NO_2 = e$ $NN_2 = nN_2$
 $XCO_2 = r/(1+e)$ $XO_2 = r\cdot e/(1+e)$ $XN_2 = 1-r$
 $h = NCO_2 \cdot h_{CO_2}(T_f) + NO_2 \cdot h_{O_2}(T_f) + NN_2 \cdot h_{N_2}(T_f)$
 $s = NCO_2 \cdot s_{CO_2}(T_f, XCO_2 \cdot P_0) + NO_2 \cdot s_{O_2}(T_f, XO_2 \cdot P_0) + NN_2 \cdot s_{N_2}(T_f, XN_2 \cdot P_0)$

BALANCE DE ENERGIA: $h_c + h_a - h(T_f) = 0 \rightarrow T_f$

BALANCE DE ENTROPIA: $s_g = s - s_c - s_a$

IRREVERSIBILIDAD RELATIVA: $I_r \equiv T_0 s_g / b_c$

Como puede apreciarse una vez asignado el valor de las variables libres o independientes el cálculo consiste en determinar la temperatura adiabática de llama a partir del balance de energía y la irreversibilidad relativa respecto a la exergía del combustible a través del balance de entropía. La Tabla 4 muestra el efecto de cada una de dichas variables sobre la irreversibilidad relativa. Como puede apreciarse una disminución del exceso de aire y un incremento de su temperatura ó riqueza en oxígeno tienen un efecto positivo.

Tabla 4. Irreversibilidad del proceso de combustión

$T_a = 600 \text{ K}$			$r = 0,21$			$e = 0,25$			$r = 0,21$			$T_a = 600 \text{ K}$			$e = 0,25$		
e	T_f (K)	I_r	T_a (K)	T_f (K)	I_r	T_a (K)	T_f (K)	I_r	r	T_f (K)	I_r	r	T_f (K)	I_r	r	T_f (K)	I_r
0,0	2674	0,207	300	2099	0,301	300	2099	0,301	0,01	610	0,480	0,01	610	0,480	0,01	610	0,480
0,1	2516	0,217	400	2172	0,270	400	2172	0,270	0,10	1502	0,296	0,10	1502	0,296	0,10	1502	0,296
0,2	2380	0,225	500	2245	0,248	500	2245	0,248	0,20	2250	0,234	0,20	2250	0,234	0,20	2250	0,234
0,3	2263	0,233	600	2320	0,230	600	2320	0,230	0,30	2908	0,200	0,30	2908	0,200	0,30	2908	0,200
0,4	2161	0,241	700	2396	0,215	700	2396	0,215	0,40	3496	0,179	0,40	3496	0,179	0,40	3496	0,179
0,5	2070	0,248	800	2473	0,202	800	2473	0,202	0,50	4025	0,164	0,50	4025	0,164	0,50	4025	0,164
0,6	1991	0,254	900	2552	0,191	900	2552	0,191	0,60	4502	0,152	0,60	4502	0,152	0,60	4502	0,152
0,7	1920	0,260	1000	2633	0,182	1000	2633	0,182	0,70	4930	0,144	0,70	4930	0,144	0,70	4930	0,144
0,8	1855	0,266	1100	2714	0,173	1100	2714	0,173	0,80	5314	0,137	0,80	5314	0,137	0,80	5314	0,137
0,9	1796	0,271	1200	2796	0,166	1200	2796	0,166	0,90	5655	0,131	0,90	5655	0,131	0,90	5655	0,131
1,0	1743	0,277	1300	2879	0,159	1300	2879	0,159	1,00	5958	0,126	1,00	5958	0,126	1,00	5958	0,126

En la práctica industrial deberían contrastarse la magnitud de estos efectos con la irreversibilidad asociada a su modificación en un sistema real (precalentamiento del aire para T_a , separación de gases para r y producción de inquemados sólidos o gaseosos para e).

Los valores mostrados en dicha tabla deben tomarse con precaución si bien las tendencias son correctas. La causa es que a temperaturas de llama por encima de 2500 K la reacción $CO + 1/2 O_2 = CO_2$ deja de estar completamente desplazada a la derecha en el equilibrio químico.

Un estudio más detallado [18] mostraría que aun cuando el error cometido en el cálculo de la

temperatura de llama puede llegar a ser considerable en estas circunstancias, la irreversibilidad relativa resulta aproximadamente la misma.

Irreversibilidad en el Sector Industrial

Un estudio completo realizado es el de Hedman [4]. Este autor analiza 27 de los procesos más intensivos en consumo de energía. El conjunto de industrias representadas por estos procesos consume cerca del 60% de la energía utilizada por el sector industrial en USA.

La aportación más señalada del trabajo de Hedman es la evaluación de la irreversibilidad correspondiente a cada una de las operaciones unitarias (Cuadro 2).

Cuadro 2. Exergía destruida en el sector industrial por operaciones unitarias (%)

Producción de energía térmica		27,1
	Calderas	24,9
	“Fired Heaters”	2,2
Hornos		21,2
	Fusión	9,4
	Calcinación	7,1
	Calentamiento	4,7
Procesos de reacción química		21,1
	Refino de petróleo	13,0
	Reactores en general	3,3
	“Coking”	2,9
	Electrólisis	1,9
Procesos de separación		11,7
	Destilación de crudo	3,7
	Destilación a vacío	2,6
	Secado	1,9
	Evaporación	0,9
	Destilación en general	0,4
	Otros	2,2
Procesos mecánicos		8,0
	“Rolling/Forming”	5,5
	Molienda	0,8
	Filtrado y centrifugado	0,5
	Agitación y mezcla	0,3
	Otros	0,9
Producción de potencia		6,5
Transferencia de calor		2,9
	Refrigeración	1,1
	Intercambiadores	1,0
	Calentadores de vapor	0,6
	Otros	0,2
Otros		1,5

Del análisis de dicho cuadro pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- Las operaciones de conversión de energía química a térmica (calderas, hornos, etc.) acaparan casi el 50% de la irreversibilidad total en el sector industrial. Este porcentaje aun sería mayor si en el estudio se hubieran incluido las centrales termoeléctricas.
- Les siguen en orden de importancia los procesos de reacción química cuyo objeto es la síntesis de productos a partir de los reactivos con más de un 20%.
- Los procesos de separación química: destilación, secado, evaporación, etc; ocupan el tercer lugar con un 12% lo que da idea de su gran importancia a nivel industrial.

Para una interpretación adecuada de estos resultados debe tenerse en cuenta que los procesos de transferencia de calor son mucho más importantes de lo que refleja una lectura directa del Cuadro 2, pues gran parte de la destrucción de exergía en calderas, hornos, destilación, evaporación, etc., tiene su origen en la irreversibilidad térmica de algunos de los subprocesos que constituyen la operación global.

EFICIENCIA TERMODINAMICA (RENDIMIENTO EXERGETICO)

Sea la planta de cogeneración cuyo esquema simplificado se muestra en la siguiente figura.

Considerando el conjunto de la misma el balance de exergía puede plantearse de la siguiente forma:

$$\underbrace{\dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)}_{\text{Producto}} + \underbrace{\dot{W}_e}_{\text{Fuel}} = \underbrace{\dot{m}_M b_M + \dot{m}_a b_a}_{\text{Fuel}} - \underbrace{\left[\dot{m}_g b_g + \dot{Q}' \left(1 - \frac{T_0}{T'}\right) + \dot{Q}'' \left(1 - \frac{T_0}{T''}\right) \right]}_{\text{Pérdidas}} - \underbrace{\dot{B}_d}_{\text{Destrucción}}$$

Una definición formal de eficiencia de los procesos productivos debe comparar el coste que ha sido necesario para obtener el Producto (P), al que denominaremos Fuel (F), con el coste mínimo, expresados ambos en unidades equivalentes. De acuerdo con los Principios de la Termodinámica el coste mínimo equivale a la exergía del producto (proceso interna y

externamente reversible). En este caso tanto las pérdidas de exergía (Irreversibilidad Externa, L) como la destrucción de exergía (Irreversibilidad Interna, D) son nulas, y entonces la eficiencia termodinámica η_b es máxima e igual a la unidad.

Para la planta de cogeneración tendremos que la definición genérica de *eficiencia termodinámica*, a la que denominaremos también *rendimiento exergético*:

$$\eta_b = \frac{\text{Producto}}{\text{Fuel}} = 1 - \frac{\text{Perdidas} + \text{Destrucción}}{\text{Fuel}}$$

se aplica de la siguiente forma

$$\eta_b = \frac{Q(1-T_0/T) + W_e}{m_M b_M + m_a b_a} = 1 - \frac{m_g b_g + Q'(1-T_0/T') + Q''(1-T_0/T'')}{m_M b_M + m_a b_a}$$

La definición de cuales de los flujos de entrada y salida a un equipo o proceso productivo constituyen el Fuel, el Producto y las Pérdidas requiere un análisis detallado del papel que juega cada uno de los flujos en el conjunto de la instalación. Mas adelante desarrollaremos con mayor detalle el concepto de eficiencia y su aplicación práctica a procesos y equipos concretos.

Uno de los temas más polémicos en el análisis exergético ha sido precisamente la formulación de reglas generales para definir la eficiencia termodinámica. Hedman [4] ha recopilado hasta nueve de ellas. Probablemente este problema ha conducido a muchas discusiones estériles. Aquí detallaremos únicamente algunas condiciones que deben satisfacer dichas expresiones:

- El Fuel (F) y el Producto (P) no pueden ser negativos.
- El valor del rendimiento exergético estará comprendido entre 0 y 1. El primero corresponde a procesos en que es inidentificable un producto en términos de exergía o en que el producto es nulo, y el segundo a los procesos ideales, sin irreversibilidad interna ni externa.
- Debe ser sensible a las condiciones en que se desarrolla el proceso. Esto es, a igualdad de producto el rendimiento será tanto menor cuanto mayores sean las irreversibilidades.

La aplicación de estos conceptos a la planta de cogeneración aquí realizada y a otros procesos o instalaciones completas no suele ofrecer grandes dificultades. Por el contrario, la definición correcta del Fuel y del Producto en los equipos individuales que componen la instalación global, debe obedecer siempre a un análisis profundo que identifique inequívocamente la función desarrollada por el equipo desde la perspectiva del proceso global; es decir, la forma en que contribuye al objetivo de producción del conjunto de la planta. Así, dos equipos idénticos en cuanto a su funcionamiento interno pueden, en principio, jugar papeles diferentes en dos plantas distintas, lo cual debe reflejarse en la definición de su rendimiento.

Para completar los conceptos de rendimiento exergético, fuel y producto, y en vías a una mayor facilidad de su comprensión, vamos a analizar varios casos. Deberá tenerse en cuenta, sin embargo, lo antes comentado, por lo que no deben tomarse las definiciones aquí propuestas como las únicas ó las mejores.

Algunos ejemplos

- **Compresor.** Sea el compresor genérico mostrado en la figura siguiente. Su objetivo es aumentar una o varias de las componentes de la energía mecánica del fluido, es decir su altura, su velocidad ó su presión. Para ello requiere consumir trabajo mecánico.

Su balance de exergía en la forma de entradas- salidas, es decir en la forma genérica

$$\sum_e B_e = \sum_s B_s + B_d$$

se escribe en el caso del compresor (supuesto adiabático y sin fugas de masa) así

$$W_t + B_e = B_s + B_d$$

Para definir el rendimiento exergético de cualquier equipo ó planta debe reconvertirse el balance a la forma

$$F = P + L + D$$

donde P es su producto, F su Fuel, L sus pérdidas de exergía y $D \equiv B_d$ su destrucción de exergía por irreversibilidades internas. Una manera inteligente de hacerlo consiste en reorganizar los términos del balance en la forma de entradas-salidas de modo que aparezca el concepto de producción que se tiene del equipo. Matemáticamente

$$\sum_e B_e = \sum_s B_s + B_d \Rightarrow F = P + L + D$$

En el caso del compresor

$$W_t + B_e = B_s + B_d \Rightarrow W_t = (B_s - B_e) + B_d$$

$$F = P + D \quad (L = 0)$$

y el rendimiento exergético resulta

$$\eta_b = \frac{P}{F} = \frac{B_s - B_e}{W_t} = 1 - \frac{B_d}{W_t} \quad (0 < \eta_b < 1)$$

Se sugiere al lector que plantee el rendimiento exergético de una turbina genérica.

- **Intercambiador.** Sea un intercambiador en el que un flujo caliente cede calor a un flujo frío. Consideraremos que en conjunto el intercambiador es adiabático y que ambos flujos se encuentran a temperaturas superiores a la del ambiente. En este caso podemos decir que el Fuel es la disminución de exergía experimentada por el flujo caliente (consumo) y el Producto el incremento de exergía del fluido frío (objetivo).

Si en los superíndices c representa al flujo caliente y f al frío, y en los subíndices e indica flujos de entrada al intercambiador y s flujos de salida, el concepto de producción puede expresarse como

$$B_e^c + B_e^f = B_s^c + B_s^f + B_d \Rightarrow (B_e^c - B_s^c) = (B_s^f - B_e^f) + B_d$$

$$F = P + D \quad (L = 0)$$

$$\eta_b = \frac{P}{F} = \frac{B_s^f - B_e^f}{B_e^c - B_s^c} = 1 - \frac{B_d}{B_e^c - B_s^c} \quad (0 < \eta_b < 1)$$

Se sugiere al lector que plantee el rendimiento exergético de un intercambiador en que los dos flujos se encuentran a una temperatura inferior a la del ambiente.

- **Bomba de calor.** En el caso de la bomba de calor los recursos consumidos o Fuel son el calor tomado del foco de baja temperatura y el trabajo. El producto es el calor cedido al foco de temperatura elevada.

$$Q_f(1 - T_0/T_f) + W = Q_c(1 - T_0/T_c) + B_d \Rightarrow [Q_c(1 - T_0/T_c) + W] = Q_c(1 - T_0/T_c) + B_d$$

$$F = P + D \quad (L = 0)$$

El rendimiento exergético es

$$\eta_b = \frac{P}{F} = \frac{Q_c(1 - T_0/T_c)}{Q_f(1 - T_0/T_f) + W} < 1$$

Obsérvese que cuando el calor procede del ambiente $T_f = T_0$ y

$$\eta_b = \frac{P}{F} = \frac{Q_c(1 - T_0/T_c)}{Q_f(1 - T_0/T_0) + W} = \frac{Q_c(1 - T_0/T_c)}{W} = \frac{COP_{BCC}}{COP_{BC}} < 1$$

Es decir el rendimiento exergético relaciona los coeficientes de operación de la bomba de calor real y de la bomba de calor de Carnot trabajando entre las mismas temperaturas. Se sugiere al lector que plantee el rendimiento exergético de un ciclo frigorífico.

- Generador de vapor.** En el generador de vapor resulta claro, por lo menos si se utiliza en combinación con un ciclo de potencia para producir energía eléctrica, que la utilidad obtenida o Producto es $P = B_v - B_l$ pues ésta es la exergía cedida al ciclo y que éste a su vez podrá transformar teóricamente de manera íntegra en el producto final deseado (trabajo). El coste necesario o Fuel es la exergía que debemos suministrar al generador de vapor para que produzca el efecto deseado, constituida en este caso por los flujos de aire y combustible $F = B_a + B_c$. Para llegar a esta definición de fuel y producto habremos asumido previamente o deberemos asumir a continuación que la exergía perdida viene dada por $L = B_g + B_p + B_q$.

Así pues

$$B_a + B_c + B_l - B_v - B_g - B_p - B_q - B_d \Rightarrow (B_a + B_c) = (B_v - B_l) + (B_g + B_p + B_q) + B_d$$

$$F = P + L + D$$

El rendimiento exergético vendrá dado por

$$\eta_b = \frac{P}{F} = \frac{B_v - B_l}{B_a + B_c} < 1$$

siendo otra expresión alternativa la siguiente:

$$\eta_b = 1 - \frac{I}{F} = 1 - \frac{B_g + B_p + B_q + B_d}{B_a + B_c}$$

donde $I = L + D$ es la irreversibilidad total.

La información necesaria, para calcular el rendimiento exergético puede ser utilizada de manera equivalente para calcular el rendimiento energético, para el cual resultan las siguientes expresiones

$$\eta_e = \frac{E_v - E_l}{E_a + E_c} = 1 - \frac{E_g + E_p + E_q}{E_a + E_c}$$

Otros equipos y procesos

Para concluir con este apartado se aportan en la Tabla 5 valores característicos de algunos equipos y procesos. Estos solo pretenden dar idea del orden de magnitud tanto del rendimiento energético como del exergético a la vez que permiten compararlos entre sí. En este último sentido puede apreciarse que las diferencias más significativas no se dan tanto en el rendimiento global como en la asignación de las causas responsables del mismo.

Equipos disipativos

En todos los equipos analizados hasta hemos encontrado que existía un producto cuya valoración en términos de exergía puede suponerse a priori correcta dado que en ellos se desarrollaba un proceso de transformación energética. Este tipo de equipos reciben el nombre de productivos.

En una instalación completa, sin embargo, no todos los equipos pueden recibir este calificativo ya que si bien participan y contribuyen al objetivo de producción global no se les puede atribuir un producto útil en términos de exergía. Estos reciben el nombre de equipos disipativos y de acuerdo con Kotas [1] pueden clasificarse a su vez en tres grupos:

1. Equipos cuya función primordial es intercambiar calor con el ambiente físico. Los ejemplos más comunes son los evaporadores de las bombas de calor, los condensadores de los frigoríficos y el tandem condensador–torre de refrigeración de las centrales termoeléctricas.
2. Sistemas diseñados para acelerar procesos que ya son de por sí de naturaleza espontánea; como por ejemplo los sistemas de secado, los separadores mecánicos de polvo o la refrigeración violenta de productos (leche, aceros, etc.) por encima de la temperatura ambiente. En estos casos el flujo de materia tratado no experimenta un incremento de exergía, e incluso a veces experimenta una reducción.
3. Dispositivos que son necesariamente disipativos por diseño, si bien, resultan útiles para regular, controlar o permitir el funcionamiento adecuado de otros. Como ejemplos más significativos tendríamos en este apartado a las tuberías, válvulas de estrangulación, mezcladores de todo tipo, etc.

Aun cuando estos equipos carecen de producto, hablando en términos de exergía, y por tanto su rendimiento es nulo, esto no implica que la calidad de su funcionamiento no pueda ser objetivada termodinámicamente. El mejor criterio dependerá ahora del tipo concreto de equipo disipativo, pero en general resultará suficiente utilizar la irreversibilidad total por unidad de producto (kW de calor disipado, kg de agua evaporada, kg de mezcla formada, etc).

RENDIMIENTO DE PLANTAS Y PROCESOS COMPLEJOS

La exergía, y más concretamente las exergías pérdida y destruída que tienen lugar en los procesos reales, es la única medida que cuantifica, según una base termodinámica correcta, las ineficiencias de los distintos equipos que componen una instalación.

Por otra parte, el rendimiento exergético, tal como aquí ha sido definido, es un parámetro idóneo para comparar de manera racional el comportamiento de distintos equipos, e incluso plantas completas, aún cuando los elementos confrontados tengan características y utilidades diferentes.

Los primeros criterios de ahorro de exergía provienen directamente de estos hechos.

Tabla 5. Rendimientos energético y exergético de algunos equipos y procesos [19]

	D/F	L/F	η_b	L_e/F	η_e
Calderas (centrales térmicas)	0,45	0,05	0,50	0,10	0,90
• Combustión	0,30				
• Transferencia de calor	0,15				
• Gases y calor al exterior		0,05		0,10	
Calentador de agua (gas)	0,60	0,16	0,24	0,60	0,40
• Combustión	0,30				
• Transferencia de calor	0,30				
• Gases y calor al exterior		0,16		0,60	
Calentador de agua (eléctrico)	0,90	0,08	0,02	0,85	0,15
• Generación de electricidad	0,60	0,05		0,70	
• Calentamiento	0,30				
• Calor al exterior		0,03		0,15	
Secadero de tabaco	0,70	0,25	0,05	0,60	0,40
• Combustión	0,30				
• Transferencia de calor	0,40				
• Gases y calor al exterior		0,25		0,60	
Cocina doméstica			0,20		0,70
Frigorífico			0,10		0,90
Motor térmico	0,35	0,25	0,40		0,40
• Combustión	0,20				
• Transferencia de calor	0,15				
• Gases y calor al exterior		0,25		0,60	
Turbina de gas	0,30	0,40	0,30	0,70	0,30
Turbina de vapor	0,10		0,90		
Compresor de émbolo	0,30		0,70		
Motor de automóvil			0,25		0,25
Motor eléctrico			0,90		0,90
Central térmica	0,55	0,05	0,40	0,60	0,40
• Caldera	0,45	0,04		0,10	
• Turbina	0,05				
• Condensador y calentadores	0,05	0,01		0,50	
Planta de cogeneración (vapor) (410 kWe, 1130 kWt)	0,65	0,05	0,30	0,25	0,75
Aire acondicionado (calor)	0,80	0,10	0,10	0,40	0,60
• Caldera	0,50	0,10			
• Impulsión de aire	0,25				
• Distribución	0,05				
Aire acondicionado (frío)	0,85	0,10	0,05		
• Unidad de refrigeración	0,50	0,06			
– Compresor	0,15				
– Condensador	0,15	0,06			
– Válvula	0,05				
– Evaporador	0,15				
• Impulsión de aire	0,30	0,04			
• Distribución	0,05				

Puede demostrarse con facilidad que la irreversibilidad total que tiene lugar en la planta o instalación analizada viene dada por

$$I_T = \sum_{i=1}^m I_i$$

donde el subíndice i se refiere a los equipos de la planta.

El balance global de exergía podrá expresarse como

$$F_T = P_T + I_T$$

Utilizando ambas ecuaciones se llega a la siguiente formulación del rendimiento exergético

$$\eta_{b,T} = \frac{P_T}{F_T} = 1 - \frac{I_T}{F_T} = 1 - \sum_{i=1}^m \frac{I_i}{F_T}$$

La diferencia

$$1 - \eta_{b,T} = \sum_{i=1}^m \frac{I_i}{F_T}$$

es claramente la fracción de exergía del fuel que no se transforma en el producto deseado y que se pierde a causa de las irreversibilidades que presenta el proceso productivo. A partir de la ecuación anterior vemos que la ineficiencia total puede descomponerse en un sumatorio de términos

$$\delta_i \equiv \frac{I_i}{F_T}$$

cada uno de los cuales representa la contribución relativa a la pérdida global de rendimiento por parte del equipo individual al que corresponde. En efecto, usando esta notación el balance de exergía puede plantearse en forma adimensional como sigue:

$$I = \eta_{b,T} + \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_m$$

que nos indica claramente que la pérdida de rendimiento global de la planta ocasionada en el equipo i viene dada por δ_i .

Otra forma de interpretar el rendimiento exergético, o mejor expresado la ineficiencia $1 - \eta_{b,T}$ de un equipo, planta o proceso, ya ha sido puesta antes de manifiesto; y consiste en separar la irreversibilidad total por conceptos o causas. Esta separación puede ser arbitraria; si bien en muchas ocasiones será más significativa si dichos conceptos o causas se relacionan directa o indirectamente con los mecanismos de generación de entropía. En este caso las ecuaciones resultantes son

$$I_T = \sum_{j=1}^c I_j \quad \eta_{b,T} = 1 - \sum_{j=1}^c \delta_j \quad \delta_j = \frac{I_j}{F_T}$$

En la Tabla 5 se presentan ejemplos de aplicación de ambos procedimientos para algunas plantas y equipos.

❖ **Ejemplo 2: Análisis exergético de una planta de separación de aire**

En la figura siguiente se muestra un esquema del proceso Linde simple para la separación de aire. Los flujos de calor intercambiados con el ambiente a $T_0 = 300\text{ K}$ y trabajo mostrados en la figura son por mol de aire en la alimentación.

La tabla siguiente muestra las propiedades termodinámicas de los flujos

Flujo	P (bar)	T (K)	% N_2	% O_2	Fase	h (J/mol)	s (J/mol K)
0	1,01	300	79	21	Vapor	12407	117,35
1	55,22	300	79	21	Vapor	12046	82,98
2	55,22	147,2	79	21	Vapor	5860	52,08
3	1,01	90	0	100	Vap. Sat.	7485	83,69
4	1,01	295	0	100	Vapor	13460	118,48
5	1,01	79,4	91,48	8,52	Vap. Sat.	5773	75,82
6	1,01	295	91,48	8,52	Vapor	12074	114,34

Se pide:

- Determinar las producciones relativas de oxígeno n_4/n_0 y de nitrógeno n_6/n_0
- Calcular el trabajo mínimo de separación $0 \rightarrow 4 + 6$ y el rendimiento exergético del proceso.
- Calcular la irreversibilidad interna (exergía destruida) en compresor, intercambiador y columna.
- Comprobar que $w_{min.} + \sum_i I_i = w_{real}$

Solución: Todos los resultados son por mol de aire en la alimentación

• **Balance de materia**

$$N_2 : 0,79 n_0 = 0,9148 n_6 \Rightarrow x_6 \equiv n_6/n_0 = 0,79/0,9148 = 0,8636$$

$$O_2 : 0,21 n_0 = n_4 + 0,0852 n_6 \Rightarrow x_4 \equiv n_4/n_0 = 0,21 - 0,0852 n_6/n_0 = 0,1346$$

• **Balance de energía**

Compresor O.K.	Entradas	Salidas
	$h_0 = 12407$	$h_1 = 12046$
	$w = 15171$	$q_c = 15532$
<i>Total</i>	27578	27578

Intercambiador O.K.	Entradas	Salidas
	$h_1 = 12046$	$h_2 = 5860$
	$x_4 h_3 = 1201$	$x_4 h_4 = 1836$
	$x_6 h_5 = 4986$	$x_6 h_6 = 10427$
	$q_i = 70$	
<i>Total</i>	18123	18123

Columna O.K.	Entradas	Salidas
	$h_2 = 5860$	$x_4 h_3 = 1021$
	$q_d = 147$	$x_6 h_5 = 4986$
<i>Total</i>	6007	6007

• **Balance de entropía**

Compresor	Entradas	Salidas
$s_g = 17,40$	$s_0 = 117,35$	$s_1 = 82,98$
$b_d = T_0 s_g = 5220$		$q_c / T_0 = 51,77$
<i>Total</i>	117,35	134,75

Intercambiador O.K.	Entradas	Salidas
$s_g = 6,88$	$s_1 = 82,98$	$s_2 = 52,08$
$b_d = T_0 s_g = 2064$	$x_4 s_3 = 11,415$	$x_4 s_4 = 16,161$
	$x_6 s_5 = 65,478$	$x_6 s_6 = 97,744$
	$q_i / T_0 = 0,233$	
<i>Total</i>	160,106	166,985

Columna O.K.	Entradas	Salidas
$s_g = 24,323$	$s_2 = 52,08$	$x_4 s_3 = 11,415$
$b_d = T_0 s_g = 7297$	$q_d / T_0 = 0,49$	$x_6 s_5 = 65,478$
<i>Total</i>	52,57	76,893

- **Trabajo mínimo de separación (Producto)**

$$w_{min} = x_4 (h_4 - T_0 s_4) + x_6 (h_6 - T_0 s_6) - (h_0 - T_0 s_0) = 590 \text{ J/mol de aire}$$

- **Trabajo real de separación (Fuel)**

$$w_{real} = 15171 \text{ J/mol de aire (dato)}$$

- **Rendimiento**

$$\eta_b = P/F = w_{min}/w_{real} = 590/15171 = 0,0389 \text{ (3,89\%)}$$

- **Comprobación** $w_{min.} + \sum_i I_i = w_{real}$

Concepto	J/mol de aire	Porcentaje
<i>TRABAJO REAL</i>	<i>15171</i>	<i>100</i>
<i>Trabajo mínimo</i>	<i>590</i>	<i>3,89</i>
<i>Irreversibilidad compresor</i>	<i>5220</i>	<i>34,41</i>
<i>Irreversibilidad intercambiador</i>	<i>2064</i>	<i>13,60</i>
<i>Irreversibilidad columna</i>	<i>7297</i>	<i>48,10</i>
<i>SUMA</i>	<i>15171</i>	<i>100</i>

FUENTES

- Libros dedicados íntegramente al análisis exerético

- [1] Kotas, T.J. *The Exergy Method of Thermal Plant Analysis*. Butterworths, 1985.
- [2] Moran, M.J. *Availability Analysis*. Prentice-Hall, 1982.
- [3] Szargut, J.; et al. *Exergy Analysis of Thermal, Chemical and Metallurgical Processes*. Hemisphere, 1988.

- Tesis doctorales sobre análisis exerético

- [4] Hedman, B.C. *Application of the Second Law of Thermodynamics to Industrial Processes*. Drexel University, 1981.
- [5] Lozano, M.A. *Metodología para el análisis exerético de calderas de vapor en centrales térmicas*. Universidad de Zaragoza, 1987.
- [6] Reistad, G.M. *Availability: Concepts and Applications*. University of Wisconsin, 1970.
- [7] Wepfer, W.J. *Application of the Second Law to the Analysis and Design of Energy Systems*. University of Wisconsin, 1979.

- Libros sobre Termodinámica y Ahorro de energía incluyendo Análisis exerético

- [8] Bejan, A. *Entropy Generation Through Heat and Fluid Flow*. Wiley, 1982.
- [9] Bejan, A. *Advanced Engineering Thermodynamics*. Wiley, 1988.
- [10] Haywood, R.W. *Equilibrium Thermodynamics*. Wiley, 1980.
- [11] Le Goff, P. *Energetique Industrielle (3 vol.)*. Technique et Documentation, 1979-1982.
- [12] Shinskey, F.G. *Energy Conservation through Control*. Academic Press, 1978.

- Otras referencias

- [14] Ahrendts, J. *Reference States*. Energy, vol. 5, 1980, pp. 667-677.
- [15] Gaggioli, R.A., Petit, P.J. *Second Law Analysis for Pinpointing the True Inefficiencies in Fuel Conversion Systems*. ACS Symposium Series, no. 21, 1976, pp. 56-75.
- [16] Kameyama, H., et al. *Evaluation of Reference Exergies for the Elements*. Applied Energy, vol. 11, 1982, pp. 69-83.
- [17] Kestin, J. *Availability: The Concept and Associated Terminology*. Energy, vol. 5, 1980, pp. 679-692.
- [18] Lozano, M.A., Valero, A. *Methodology for calculating exergy in chemical processes*. ASME Book G00449, 1988, pp. 77-86.
- [19] Gaggioli, R.A. *Second Law Analysis for Process and Energy Engineering*. ACS Symposium Series, no. 235, 1983, pp. 3-50.
- [20] Rodriguez, L. *Calculation of Available-Energy Quantities*. ACS Symposium Series, no. 122, 1980, pp. 39-59.

- Análisis exerético en INTERNET

- [21] Göran Wall's Home Page. <http://exergy.se>
- [22] Exergy analysis site at the University of Twente. <http://www.thw.wb.utwente.nl/topics/exergy.htm>

PROBLEMAS

1. Disponemos de un recipiente vacío de volumen V en un entorno a presión P_0 . ¿Cuanto trabajo podemos obtener del mismo?
2. Dos máquinas frigoríficas prestan servicio manteniendo la primera una cámara frigorífica a -20°C y la segunda otra a 0°C . El coeficiente de operación COP es de 2 para la primera y de 3 para la segunda. ¿Cuál de las dos tiene mayor eficiencia termodinámica?. Considérese una temperatura ambiente de 20°C y razónese la respuesta.
3. Considérense los tres sistemas de calefacción siguientes:
 1. Caldera convencional de combustible
 2. Resistencia eléctrica
 3. Bomba de calor eléctrica

con rendimientos energéticos aproximados:

1. $\eta = \text{Calor/Combustible} = 0,8$
2. $\eta = \text{Calor/Energía eléctrica} = 1$
3. $\text{COP}_{BC} = \text{Calor/Energía eléctrica} = 2,5$

¿Cuál de los tres sistemas es más eficiente desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía primaria (supongamos combustible fósil)?

Nota: Tómese un rendimiento de 0,25 para el proceso: Extracción de combustible → Central termoeléctrica → Transporte y distribución de energía eléctrica; y un rendimiento de 0,90 para el proceso: Extracción del combustible fósil → Refinado → Transporte y distribución de combustible.

4. Se trata de hacer un diseño preliminar para transportar $0,16 \text{ m}^3/\text{s}$ de agua dulce desde una planta desalinizadora en la costa hasta una ciudad en el interior situada a $L = 30 \text{ km}$ de distancia y 200 m sobre el nivel del mar. Un colega economista que se encarga de hacer una valoración previa de los costes de inversión te pide una estimación aproximada del diámetro de la tubería D y de la potencia eléctrica que consumirán las bombas. Te informa que leyendo un libro de Mecánica de Fluidos ha encontrado la siguiente expresión para las pérdidas de presión por rozamiento

$$\Delta p = f \frac{L}{D} \frac{c^2}{2} \rho$$

(c es la velocidad del agua y ρ su densidad)

y que una aproximación razonable del factor de fricción en flujo turbulento es $f \cong 0,02$.

Tu colega te presiona para que le des una respuesta en 5 minutos por lo que tendrás que hacer todas las simplificaciones que consideres pertinentes.

5. Una bomba de calor experimental toma aire de la atmósfera a 2°C y $0,96\text{ bar}$ y lo comprime en un compresor adiabático hasta 2 bar . El aire comprimido pasa a través de un intercambiador instalado en el interior de una casa donde cede calor. La temperatura de la casa se mantiene así en 18°C . El aire abandona el intercambiador a $1,99\text{ bar}$ y 30°C expandiéndose en una turbina adiabática que descarga en la atmósfera.

Realizar un análisis exergético de la bomba de calor.

Otros datos:

Aire: Comportamiento de gas ideal con $C_p = 1\text{ kJ/kg K}$ y $R = 0,287\text{ kJ/kg K}$

Compresor: Rendimiento isoentrópico del 80%

Turbina: Rendimiento isoentrópico del 85%

Base de cálculo: 1 kg de aire

6. En una planta de fraccionamiento de aire tiene lugar el proceso global indicando en la figura siguiente:

El trabajo consumido por kmol de O_2 en el producto útil (OXÍGENO) es de 40 MJ .

Determinar el rendimiento exergético de la planta.

7. Se desea calorifugar un depósito que contiene una mezcla líquido–vapor en equilibrio a la temperatura $T > T_0$. La superficie externa del depósito es A (m^2) y el aislante térmico tiene una conductividad λ ($kJ/h \cdot m \cdot ^\circ C$). Para suplir el calor perdido se emplea una bomba de calor de eficiencia termodinámica η_b .

a) Demuéstrese que la potencia necesaria (kW) para accionar la bomba viene dada por

$$W = \frac{\tau}{3600} \frac{A \lambda}{\eta_b e}$$

b) Demuéstrese que el espesor óptimo de aislamiento e_{opt} (m) viene dado por

$$e_{opt} = \left[\frac{\tau \lambda (c_e t + f b)}{3600 f a \eta_b} \right]^{1/2}$$

$a \cdot e$ el coste del aislamiento en *ptas./m²* de superficie aislada

b el coste de la bomba de calor en *ptas./kW* eléctrico

c_e el precio de la energía eléctrica en *ptas./kWh*

f el factor de amortización anual en *año⁻¹*

t el período de funcionamiento (*horas/año*)

$$\tau \equiv (T - T_0)^2 / T$$

c) Explica las implicaciones prácticas que se derivan de dichas fórmulas.

8. Se desea emplear un colector solar para calentar el agua de un depósito del que toma energía el evaporador de una bomba de calor. Tras un análisis preliminar se ha estimado que el coeficiente de operación de la bomba es $COP = Q_c / W = (1/3) T_c / (T_c - T)$ donde T es la temperatura del depósito de agua (que sería próxima a T_0 sin el concurso del colector solar). La eficiencia térmica del colector solar seleccionado viene dada por

$$\eta_e = Q_f(T) / (q_s A) = 0,82 - 0,012 (T - T_0)$$

donde q_s en W/m^2 es la radiación solar incidente sobre una superficie plana indicada 45° orientada al sur (valor promedio en horas de sol durante el mes de marzo) y A la superficie del colector en m^2 .

Demuéstrese que los costes anuales de operación son

$$c_T = c_W + c_A = \left\{ N c_e 3 \left(1 - \frac{T}{T_c} \right) + f_A a \frac{1 - 3 \left(1 - \frac{T}{T_c} \right)}{q_s [0,82 - 0,012 (T - T_0)]} \right\} Q_c$$

donde f_A es el factor de amortización anual (*año⁻¹*); a el precio de la instalación llave en mano en *ptas./m²* de colector, N el número de horas útiles de sol aprovechadas en un año y c_e el precio de la energía eléctrica en *ptas./kWh*.

9. Un sistema de refrigeración por compresión de vapor utiliza FREÓN12 como refrigerante para mantener un recinto a 20°C cuando la temperatura ambiente es de 40°C .

Una prueba de rendimiento nos ha permitido determinar el estado de los flujos del ciclo.

Flujo nº	P (bar)	t ($^{\circ}\text{C}$)	título	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)
1	4,5	12	vap. sat.	192,56	0,6913
2	14	67	vap. rec.	217,75	0,7060
3	14	48	líq. sub.	83,02	0,2973
4	4,5	12	0,2461	83,02	0,3071
0	1	40	vap. rec.	216,26	0,8692

La potencia consumida por el compresor adiabático es $W = 0,202 \text{ kW}$

Se pide:

- Calcular el efecto frigorífico Q_f en kW .
 - Cuál sería el consumo de trabajo W_{rev} , para producir el efecto frigorífico calculado en el apartado a) con una máquina ideal, es decir, totalmente reversible.
 - Justifica que la diferencia de trabajos $W - W_{rev}$ es igual a la suma de las irreversibilidades de los cuatro equipos de la instalación y calcula cada una de ellas.
- 10 En una pequeña localidad de los Monegros (población: 90 habitantes, temperatura media $t_0 = 27^{\circ}\text{C}$, presión atmosférica media $P_0 = 1 \text{ bar}$) se ha localizado un enorme yacimiento subterráneo de gas no combustible ($V = 10^{12} \text{ m}^3$, $c_p = 26 \text{ J/mol K}$, $P = 10 \text{ bar}$, $t = 237^{\circ}\text{C}$, $PM = 30 \text{ g/mol}$) a una profundidad de 2000 m. El Ayuntamiento piensa que podría aprovecharse dicho yacimiento para instalar una planta productora de energía eléctrica y te pide que respondas las siguientes cuestiones:
- Cual sería la máxima cantidad de energía eléctrica que podría producirse.
 - Suponiendo un rendimiento del 10% para la central que potencia eléctrica debería instalarse si se deseara agotar el yacimiento en 10 años operando 6000 h/año.
 - Cual es la valoración económica del yacimiento si el coste de inversión de la central es de 10^5 ptas./kW y el precio medio de venta de la energía eléctrica se estima en 6 ptas./kWh .
 - Propóngase un esquema indicando como podría funcionar la central eléctrica.

11 **hielo**. Se desea producir hielo a partir de agua mediante la instalación mostrada en la figura siguiente

- Cual será el trabajo mínimo necesario para producir un kilogramo de hielo a -12°C a partir de agua líquida a 10°C independientemente de la instalación utilizada. Es decir, cual es la exergía del hielo.
- Cual será el trabajo mínimo necesario para producir un kilogramo de hielo con la instalación indicada.
- Cual será el trabajo real necesario para producir un kilogramo de hielo con la instalación indicada si nos dicen que su rendimiento exergético es del 35%.

DATOS: Calor específico del agua: $c_{PL} = 4,2 \text{ kJ/kg K}$

Calor latente de fusión: $\Delta h_{SL} = 333 \text{ kJ/kg}$

Calor específico del hielo: $c_{PS} = 2,1 \text{ kJ/kg K}$

ANEXO: Diagnostico termodinámico de la operación

Fig. 1. Estructura física de la central térmica

Cuadro 1. Estructura productiva de la central térmica

i	Equipo	Eficiencia		
		F	P	L
1	Caldera	$1a + 1b + 5$	$2a - 2b$	6
2	Ciclo	$2a - 2b$	3	7
3	Alternador	3	$4 + 5$	8
	Planta	$1a + 1b$	4	$6 + 7 + 8$

Tabla 1. Energías y exergías de los flujos (MW)

j	Flujo	Operación		Diseño	
		B	E	B	E
1a	Combustible	110	110	100	100
1b	Aire	0	0	0	0
2a	Vapor	60	120	55	110
2b	Agua	6	30	5	25
3	Potencia mecánica	33	33	32	32
4	Potencia eléctrica	30	30	30	30
5	Potencia auxiliar	1,5	1,5	1	1
6	Gases	5,5	21,5	4	16
7	Calor	0*	57	0*	53
8	Calor	0*	1,5	0*	1

Tabla 2. Análisis energético

i	F^e	P^e	L^e			η^e	k^e	δ^e
1	111,5	90	21,5			0,8072	1,239	0,1955
	<i>101</i>	<i>85</i>	<i>16</i>			<i>0,8416</i>	<i>1,188</i>	<i>0,1600</i>
2	90	33	57			0,3667	2,727	0,5182
	<i>85</i>	<i>32</i>	<i>53</i>			<i>0,3764</i>	<i>2,656</i>	<i>0,5300</i>
3	33	31,5	1,5			0,9545	1,048	0,0136
	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>1</i>			<i>0,9687</i>	<i>1,032</i>	<i>0,0100</i>
Planta	110	30	80			0,2727	3,667	0,7273
	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>70</i>			<i>0,300</i>	<i>3,333</i>	<i>0,700</i>

Tabla 3. Análisis exerético

i	F	P	L	D	I	η	k	δ
1	111,5	54	5,5	52	57,5	0,4843	2,065	0,5227
	<i>101</i>	<i>50</i>	<i>16</i>	<i>47</i>	<i>51</i>	<i>0,4950</i>	<i>2,020</i>	<i>0,5100</i>
2	54	33	0	21	21	0,6111	1,636	0,1909
	<i>50</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>0,6400</i>	<i>1,562</i>	<i>0,1800</i>
3	33	31,5	0	1,5	1,5	0,9545	1,048	0,0136
	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,9687</i>	<i>1,032</i>	<i>0,0100</i>
Planta	110	30	5,5	74,5	80	0,2727	3,667	0,7273
	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>4</i>	<i>66</i>	<i>70</i>	<i>0,3000</i>	<i>3,333</i>	<i>0,700</i>

Metodología de análisis

1. Desagregar la planta en equipos de modo que partiendo de medidas puedan determinarse las propiedades termodinámicas de todos los flujos que atraviesan las fronteras de los equipos (figura 1).
2. Determinar mediante pruebas de rendimiento las propiedades termodinámicas de los flujos. En particular, la energía y la exergía (tabla 1-operación).
3. Proponer una definición para el rendimiento de cada equipo y de la planta total. Téngase en cuenta que dichas definiciones deberían ser coherentes entre si (cuadro 1)
4. Diagnostico energético convencional (tabla 2)

- Para la PLANTA

Calcular	F_T^e, P_T^e, L_T^e	
Comprobar	$F_T^e = P_T^e + L_T^e$	
Determinar	$\eta_T^e = \frac{P_T^e}{F_T^e}$	y $k_T^e = \frac{I}{\eta_T^e}$

- Para cada equipo i

Calcular	F_i^e, P_i^e, L_i^e	
Comprobar	$F_i^e = P_i^e + L_i^e$	
Determinar	$\eta_i^e = \frac{P_i^e}{F_i^e}$	y $k_i^e = \frac{I}{\eta_i^e}$
Determinar	$\delta_i^e = \frac{L_i^e}{F_T^e}$	Comprobar $\eta_T^e = I - \sum_i \delta_i^e$

5. Diagnostico exergético convencional (tabla 3)

- Para la PLANTA

Calcular	F_T, P_T, L_T	
Calcular	$D_T = F_T - P_T - L_T$	y $I_T = L_T + D_T$
Determinar	$\eta_T = \frac{P_T}{F_T}$	y $k_T = \frac{I}{\eta_T}$

- Para cada equipo i

Calcular	F_i, P_i, L_i	
Calcular	$D_i = F_i - P_i - L_i$	y $I_i = L_i + D_i$
Determinar	$\eta_i = \frac{P_i}{F_i}$	y $k_i = \frac{I}{\eta_i}$
Determinar	$\delta_i = \frac{L_i}{F_T}$	Comprobar $\eta_T = I - \sum_i \delta_i$

6. Proponer un objetivo de eficiencia a la producción. Sería aquel teóricamente alcanzable dentro de nuestro nivel de responsabilidad cuando la planta opera sometida a las mismas condiciones externas con la misma cantidad de producto (tabla 1-diseño).
7. Repetir el diagnostico convencional para la mejor operación teóricamente alcanzable definida en 6 (tablas 2 y 3).
8. Comparar los resultados de operación con los teóricamente alcanzables
9. Obsérvese que

$$F_T - (F_T)_D = I_T - (I_T)_D = \sum_i I_i - (I_i)_D \quad a \quad P_T \text{ cte}$$

$$(\eta_T)_D - \eta_T = \sum_i \delta_i - (\delta_i)_D$$

10. Deberíamos fijarnos sobre todo en

DISEÑO		OPERACION	
k_i ó η_i	calidad del equipo	$\uparrow k_i$ ó $\downarrow \eta_i$	deterioro calidad
I_i ó δ_i	repercusión en planta	$\uparrow I_i$ ó $\uparrow \delta_i$	incremento repercusión

Calculo matricial

Sean \mathbf{m} , \mathbf{e} y \mathbf{b} , los vectores masa (kg/s), energía (kW) y exergía (kW) correspondientes a los flujos. Sean \mathbf{A} , \mathbf{A}_F , \mathbf{A}_P y \mathbf{A}_L las matrices de incidencia, fuel, producto y perdidas de la instalación.

\mathbf{A}	1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7	8
Caldera	+1	+1	-1	+1			+1	-1		
Ciclo			+1	-1	-1				-1	
Alternador					+1	-1	-1			-1
PLANTA	+1	+1				-1		-1	-1	-1

\mathbf{A}_F	1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7	8
Caldera	+1	+1					+1			
Ciclo			+1	-1						
Alternador					+1					
PLANTA f_T	+1	+1								

\mathbf{A}_P	1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7	8
Caldera			+1	-1						
Ciclo					+1					
Alternador						+1	+1			
PLANTA p_T						+1				

\mathbf{A}_L	1a	1b	2a	2b	3	4	5	6	7	8
Caldera								-1		
Ciclo									-1	
Alternador										-1
PLANTA								-1	-1	-1

Obsérvese que debe cumplirse que

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_F - \mathbf{A}_P - \mathbf{A}_L$$

La suma de las filas de \mathbf{A} dará un vector fila expresando los intercambios de masa/energía entre la planta y el entorno.

La suma de las filas de \mathbf{A}_L dará un vector fila expresando las pérdidas de masa/energía de la planta al entorno.

Cálculos:

Balances de materia, energía y exergía por equipos

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{m} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{d} > \mathbf{0}$$

Fuel, producto y pérdidas por equipos (energía)

$$\mathbf{f}^e = \mathbf{A}_F \cdot \mathbf{e}$$

$$\mathbf{p}^e = \mathbf{A}_P \cdot \mathbf{e}$$

$$\mathbf{l}^e = \mathbf{A}_L \cdot \mathbf{e}$$

Fuel, producto y pérdidas por equipos (exergía)

$$\mathbf{f} = \mathbf{A}_F \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{A}_P \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{l} = \mathbf{A}_L \cdot \mathbf{b}$$

Irreversibilidad por equipos

$$\mathbf{i} = \mathbf{d} + \mathbf{l} \quad \text{ó}$$

$$\mathbf{I} = (\mathbf{A}_F - \mathbf{A}_P) \cdot \mathbf{b}$$

Planta

$$L_T^e = \sum_i l_i^e$$

$$\mathbf{F}_T^e = \mathbf{f}_T \cdot \mathbf{e}$$

$$\mathbf{P}_T^e = \mathbf{p}_T \cdot \mathbf{e}$$

$$\eta_T^e = P_T^e / F_T^e$$

$$L_T = \sum_i l_i$$

$$D_T = \sum_i d_i$$

$$I_T = \sum_i i_i$$

$$F_T = \mathbf{f}_T \cdot \mathbf{b}$$

$$P_T = \mathbf{p}_T \cdot \mathbf{b}$$

$$\eta_T = P_T / F_T$$

Rendimiento equipos

$$\eta_i^e = p_i^e / f_i^e$$

$$\delta_i^e = l_i^e / F_T^e$$

$$\eta_i = p_i / f_i$$

$$\delta_i = i_i / F_T$$

CONCEPTOS BASICOS	1
Eficiencia y exergía.....	1
Fuel, producto y coste exergético unitario.....	2
Amortización y coste económico unitario	3
RENDIMIENTO OPTIMO.....	3
Balance de costes, factor exergoeconómico y rendimiento óptimo.....	3
Rendimiento óptimo para diseño a producto constante	6
• <i>Ejemplo 1. Turbina de gas</i>	8
Rendimiento óptimo para diseño a fuel constante	11
• <i>Ejemplo 2. Caldera de recuperación</i>	12
EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL COSTE	14
Equipo individual	14
Proceso secuencial	15
Principio de no equivalencia de las irreversibilidades locales.....	16
CALCULO DE COSTES.....	18
Calculo directo de costes	18
Calculo matricial de costes.....	21
Termoeconomía simbólica.....	23
• <i>Ejemplo 3. Criterios de asignación de costes en cogeneración</i>	25
DIAGNOSTICO DE LA OPERACION	36
Análisis termodinámico convencional.....	38
Ahorro técnico de exergía.....	40
Malfunción.....	42
Impacto en consumo de combustible.....	42
FUENTES	47
PROBLEMAS	48

Capítulo 3

Introducción a la Termoeconomía

CONCEPTOS BASICOS

La preocupación creciente por el ahorro de energía ha fomentado el desarrollo de técnicas de análisis basadas en el Segundo Principio y, en particular, en el concepto de exergía.

El balance de exergía de una instalación nos permite localizar y cuantificar las irreversibilidades con que se desarrolla el proceso productivo e identificar qué equipos y qué causas son responsables de su ineficiencia. Buena parte de los trabajos publicados sobre análisis exergético se limitan a determinar la irreversibilidad y rendimiento de la planta y de sus equipos. Esta información, aunque de gran utilidad, resulta insuficiente. En la práctica, cuando se pretende conseguir ahorros efectivos de energía en una instalación deben considerarse los tres factores adicionales siguientes: i) *No toda irreversibilidad es evitable*. Así, el ahorro técnico de exergía es siempre de menor magnitud que el ahorro termodinámico. La diferencia entre ambos depende del nivel de decisión que limita el tipo de acciones a emprender (operación, mantenimiento, circuitería, proceso, etc). ii) *Los ahorros locales de exergía* que puedan conseguirse en los distintos equipos o procesos de una instalación *no son equivalentes*. Una disminución en la irreversibilidad local de un equipo supondrá en general una variación de magnitud diferente en el consumo de energía de la planta. iii) *Las oportunidades de ahorro* solo podrán concretarse mediante un estudio concienzudo de *los mecanismos fundamentales de generación de entropía*. Además deberán relacionarse las posibilidades de control de dichos mecanismos con las variables libres de diseño y con el coste de inversión necesario.

La consideración de estos factores, en una u otra forma, ha dado lugar a la aparición de teorías que fundamentadas en el Segundo Principio y agrupadas bajo el nombre de *Termoeconomía* se plantean como objetivo la asignación de costes y optimización económica de los sistemas térmicos.

El objetivo de la Termoeconomía es el de sentar las bases teóricas del ahorro de energía. Para ello deberá formular criterios generales que permitan evaluar la eficiencia de los sistemas energéticos y que expliquen de manera racional cuál es el proceso de formación del coste de sus productos.

Eficiencia y exergía

Una central térmica o una planta química son ejemplos de sistemas energéticos formados por un conjunto de subsistemas o equipos relacionados entre sí a través de los flujos de materia y energía que procesan. Estos sistemas interactúan con su entorno consumiendo unos recursos externos que transforman en unos determinados productos. El propósito de esta transformación está animado por un aumento de la utilidad económica.

El concepto de *eficiencia* es central en toda teoría de la producción. El deseo de producir un determinado bien es algo externo al sistema. Dicho bien constituye la causa final y debe definirse a priori. Una vez hecho, el diseño del sistema y su estructura funcional deberán adecuarse al objetivo de utilizar de forma eficiente los recursos disponibles (capital, materias primas, personal, etc) o causa material. Toda definición de eficiencia exige comparar el producto obtenido con el consumo o coste que ha sido necesario para obtenerlo. Para que dicha comparación tenga un significado inequívoco ambos conceptos deberán expresarse en unidades equivalentes (de igual valor).

El Segundo Principio afirma que no existe ningún proceso natural que se desarrolle reversiblemente. Esto implica que todo proceso conlleva una destrucción de recursos energéticos o *irreversibilidad (I)*. También nos permite cuantificar dicha irreversibilidad a través de la función *exergía*. La *exergía* de un sistema termodinámico es la mínima cantidad de trabajo técnico necesario para constituirlo a partir del *ambiente de referencia (AR)*, donde el AR representa aquellos recursos que la Naturaleza pone a nuestra disposición en cantidades ilimitadas a un coste de extracción nulo evaluado en trabajo técnico.

La *exergía* es la función termodinámica de estado que permite formular la relación de equivalencia entre los diversos flujos de materia y/o energía de una planta. Dos flujos o sistemas serán termodinámicamente equivalentes; es decir, será posible, al menos teóricamente, obtener uno a partir del otro, y viceversa, sin un consumo adicional de recursos limitados (fuentes de energía) si sólo tienen igual *exergía*.

Fuel, producto y coste exergético unitario

Sea P la producción de un proceso (*Producto*) y F los recursos disponibles consumidos (*Fuel*), ambos valorados por su *exergía*. Entonces, se cumplirá que

$$F - P = I \geq 0$$

siendo $I = T_0 \cdot S_g$ (Teorema de Gouy–Stodola) la cuantificación en términos de *exergía* destruida de la irreversibilidad del proceso, T_0 la temperatura ambiente y S_g la entropía generada. Su verdadera *eficiencia termodinámica* vendrá dada por

$$\eta = \frac{P}{F} \leq 1$$

número adimensional que al estar comprendido necesariamente entre cero y uno, representa el “ratio” universal para evaluar la calidad termodinámica de los procesos. La inversa de la función *eficiencia* así definida representará el *coste exergético unitario* del producto

$$k_p^* = \frac{F}{P} = \frac{1}{\eta} \geq 1$$

En sentido estricto, el objetivo de la optimización energética debe encaminarse a minimizar el coste exergético unitario de los productos funcionales.

Una vez desentrañada la relación conceptual entre el Segundo Principio, la Eficiencia y el Coste Exergético, estamos en condiciones de desarrollar procedimientos de análisis para: i) desglosar la irreversibilidad o ineficiencia de un sistema, por complejo que sea, por equipos o causas (Análisis exergético); ii) calcular los costes exergéticos de sus flujos internos y productos finales (Control de costes); y iii) establecer valoraciones precisas de la repercusión en consumo de fuel ocasionado por el mal funcionamiento de cualquier de los equipos que componen la estructura del sistema (Auditoría exergética).

Amortización y coste económico unitario

No obstante, la evaluación final de cualquier proceso debe realizarse en términos monetarios incorporando al coste de los flujos internos y productos el coste de todos y cada uno de los recursos utilizados. Aquellos sistemas industriales en que predominan los procesos de transformación energética, entendidos en sentido amplio, vienen condicionados por dos medios ambientales relacionados entre sí: un ambiente físico constituido por el AR y los recursos energéticos y de materias primas, y otro ambiente económico caracterizado por el precio de mercado de estos últimos, así como por lo que Tribus y El-Sayed [18] denominan “medidas de la corrosividad del capital”, que incluyen, por ejemplo, las reglas utilizadas para contabilizar el coste de *amortización* y mantenimiento de los equipos.

Cuando se analiza el proceso de formación del coste de los flujos internos y productos de un sistema, tomando en consideración únicamente el ambiente físico, la variable relevante es su coste exergético que nos informa de la cantidad real de exergía que ha sido necesaria para producirlos. Éste dependerá tanto de la estructura del sistema (relación funcional entre equipos y flujos) como de la calidad del funcionamiento (rendimiento exergético) de los equipos. Una mejora de la estructura o de la eficiencia de los equipos implicará siempre un menor consumo de recursos.

Cuando se considera también el ambiente económico, la perspectiva se amplía al introducir dos factores adicionales en el análisis. Por una parte los recursos energéticos y de materias primas procesados tendrán una escala de costes o precios de mercado (c_F) no ligada necesariamente a sus exergías respectivas. Por otra deberán contabilizarse como fuentes de coste la amortización y mantenimiento de la instalación que posibilita la existencia del proceso productivo (Z). El problema de la optimización económica de un sistema resulta en consecuencia mucho más complejo que el de su optimización puramente termodinámica, pues ahora son varios los factores de producción que entran en competencia. Así, normalmente, la mejora de su estructura o el incremento de la eficiencia de los equipos implicará menos consumo de fuel pero llevará consigo un incremento de costes de capital. También podrá plantearse la posibilidad de sustitución económica de los recursos que constituyen el fuel, bien entre sí o bien por otros recursos alternativos. La función a minimizar ahora será el *coste económico unitario* del producto

$$c_P = \frac{c_F F + Z}{P} = \frac{c_F}{\eta} + \frac{Z}{P}$$

RENDIMIENTO ÓPTIMO

Balance de costes, factor exergoeconómico y rendimiento óptimo

Utilizando los conceptos básicos desarrollados en el apartado anterior podemos representar el balance económico correspondiente al diseño de un equipo o sistema con la figura siguiente

donde las variables se expresan en un determinado sistema de unidades con el único objetivo de facilitar la comprensión de su significado (cualquier otro conjunto coherente de unidades también sería válido).

La expresión del *balance de costes* (costes de los recursos consumidos = coste del producto) es la siguiente

$$c_P P = c_F F + Z$$

A partir de esta ecuación podemos relacionar el coste unitario del producto c_P con el coste unitario del fuel c_F y los consumos unitarios de fuel k_F y capital k_Z que se definen como

$$k_F \equiv \frac{F}{P} = \frac{1}{\eta} \qquad k_Z \equiv \frac{Z}{P}$$

Dividiendo el balance de costes por la cantidad de producto P , resulta la siguiente ecuación:

$$c_P = c_F k_F + k_Z \geq c_F$$

La desigualdad indicada se cumple siempre pues $k_F = 1/\eta \geq 1$ y $k_Z \geq 0$. El coste unitario del producto aumenta con el consumo unitario de fuel (que equivale a una disminución de rendimiento) y con el consumo unitario de capital. Normalmente, ambos factores siguen tendencias opuestas al modificar el diseño de un equipo o sistema, por lo que no es posible conseguir en la práctica que $c_P = c_F$.

Si en el balance de costes sustituimos el balance de exergía $F = I + P$ y reorganizamos términos, resulta

$$c_P - c_F = \frac{c_F I + Z}{P} \geq 0$$

Esta ecuación nos indica que el coste unitario del producto siempre será mayor que el del fuel a causa de la irreversibilidad ($I > 0$) y de los costes de capital ($Z > 0$). Tsatsaronis [19] ha definido como *factor exergoeconómico* de un equipo o sistema al cociente

$$f_k = \frac{Z}{c_F I + Z}$$

y lo ha aplicado para el análisis de las posibilidades de mejora en el diseño de plantas complejas. Este parámetro pondera la repercusión relativa de los costes de inversión sobre el incremento del coste unitario entre fuel y producto para el equipo analizado. Supóngase que se parte de un diseño preliminar. Si el factor exergoeconómico está próximo a la unidad resultará difícil mejorarlo económicamente incrementando la inversión de capital para disminuir la irreversibilidad. Por el contrario un factor exergoeconómico pequeño nos indica que al menos en teoría la inversión de capital adicional para mejorar la eficiencia del equipo puede resultar económicamente rentable. En procesos y plantas con tecnología bien establecida el diseñador experto dispondrá de valores razonables del factor exergoeconómico para distintos tipos de equipos. Bajo este supuesto podrá: i) discriminar con facilidad en qué equipos actuar, cómo, cuánto... para mejorar la eficiencia del sistema y ii) valorar aproximadamente el ahorro económico de las acciones propuestas.

Sea \mathbf{x} el vector de variables libres de diseño para un equipo determinado. El objetivo primordial de la termoeconomía consistirá en seleccionar el valor de dichas variables que conduce a un coste unitario mínimo del producto de dicho equipo. Es decir

$$\text{MINIMIZAR } c_p(\mathbf{x}) = c_F k_F(\mathbf{x}) + k_Z(\mathbf{x})$$

En general, al modificar una variable x_i cambiarán k_F y k_Z , probablemente en sentido contrario, alcanzándose la condición de optimalidad cuando

$$\frac{\partial c_p}{\partial x_i} = c_F \frac{\partial k_F}{\partial x_i} + \frac{\partial k_Z}{\partial x_i} = 0 \Rightarrow \frac{\partial k_Z}{\partial x_i} = -c_F \frac{\partial k_F}{\partial x_i}$$

el coste de inversión marginal se compense con el ahorro marginal de costes de fuel.

Como el análisis con varias variables resulta difícil de visualizar vamos a suponer ahora la situación en que sólo existe una sola variable libre de diseño que es el rendimiento del equipo o planta de interés. En este caso el criterio de optimalidad resulta

$$\text{MINIMIZAR } c_p(\eta) = c_F k_F(\eta) + k_Z(\eta) = c_F/\eta + k_Z(\eta)$$

¿Cómo varía en general k_Z con el rendimiento η ? Para un equipo concreto y un instante determinado que define el nivel de desarrollo tecnológico, podemos realizar dos afirmaciones:

i) la inversión necesaria aumenta al mejorar el rendimiento por lo menos en el intervalo en que se encuentra el rendimiento óptimo; ii) por mucho que aumentemos la inversión no podemos construir un equipo comercial que supere cierto rendimiento límite η_{max} por razones tecnológicas. Modificando una expresión analítica propuesta por Szargut [3] para que satisfaga estas afirmaciones proponemos la siguiente función

$$k_Z(\eta) = k_Z^0 + k_Z' \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n$$

con el exponente $n > 0$. Representando gráficamente las dos componentes del coste podemos ver cualitativamente el efecto del rendimiento.

Puede demostrarse que el *rendimiento óptimo* vendrá dado por

$$\frac{dc_P}{d\eta} = 0 \rightarrow \frac{\eta_{opt}}{\eta_{max}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\eta_{max} k'_Z n}{c_F} \right)^{\frac{1}{n+1}}}$$

A continuación se presenta un desarrollo más general para los casos de diseño a producto constante y fuel constante.

Rendimiento óptimo para diseño a producto constante

La siguiente aproximación puede utilizarse para optimizar equipos individuales o plantas completas. El modelo termoeconómico de la planta es

La inversión neta de capital actualizada al comienzo de la operación se aproxima por

$$J = J_0 + \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n P^m \quad (um)$$

donde J_0 , α , n y m son constantes que dependen del equipo o planta considerado y η_{max} es la máxima eficiencia tecnológicamente alcanzable.

Los costes de amortización del capital invertido y de su mantenimiento en servicio pueden expresarse como

$$Z = \xi \cdot J \quad (um/s)$$

con

$$\xi = \frac{f_a(1+f_m)}{31,536 \cdot 10^6 f_u} \quad (1/s)$$

donde f_a es el factor de amortización anual ($1/año$), f_m el factor de mantenimiento y f_u el factor de utilización de la capacidad instalada.

Los costes ligados a la operación pueden expresarse como

$$C_0 + \gamma P + c_F F \quad (um/s)$$

donde C_0 serán los costes fijos de operación y γ el coste por unidad de producto asociado a la actividad del sistema (servicios generales, mano de obra, tratamiento de residuos,...).

En estas condiciones el coste total del producto será

$$C_{TOT} = C_0 + \gamma P + c_F F + \xi \left[J_0 + \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n P^m \right]$$

Si fijamos la producción nominal del equipo o planta P así como los distintos coeficientes, dejando por tanto como única variable libre la eficiencia termodinámica, el criterio de optimidad será

$$\frac{dC_{TOT}}{d\eta} = \frac{d(c_F F)}{d\eta} + \xi \alpha P^m \frac{d \left[\left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n \right]}{d\eta} = 0$$

Aplicando la regla de la cadena de la derivación

$$\frac{d(c_F F)}{d\eta} = \frac{d(c_F F)}{dF} \frac{dF}{d\eta} = \lambda_F \frac{d(P/\eta)}{d\eta} = -\lambda_F P/\eta^2$$

donde λ_F es el coste marginal del fuel ($\lambda_F = c_F$ si el coste marginal es igual al coste medio). Por otro lado

$$\frac{d}{d\eta} \left[\left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n \right] = n \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^{n-1} \frac{\eta_{max}}{(\eta_{max} - \eta)^2} = n \frac{\eta_{max}}{\eta^2} \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Combinando los resultados anteriores resulta

$$\lambda_F P = n \xi \alpha \eta_{max} P^m \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Szargut define el número de similitud termoeconómica como

$$F_k = \frac{\xi \alpha \eta_{max}}{\lambda_F P^{1-m}}$$

El rendimiento óptimo, correspondiente al mínimo coste unitario, es

$$\frac{\eta_{opt}}{\eta_{max}} = \frac{1}{1 + (n F_k)^{1/(n+1)}}$$

En el caso particular en que se cumplen las condiciones

$$\lambda_F = c_F \quad C_0 \cong 0 \quad J_0 \cong 0 \quad \gamma \cong 0 \quad m \cong 1 \quad \eta_{max} = 1$$

podemos escribir

$$c_P = \frac{c_F F + Z}{P} = \frac{c_F}{\eta} + k_z$$

$$k_z = \xi \alpha \left(\frac{\eta}{1 - \eta} \right)^n$$

$$F_k = \frac{\xi \alpha}{c_F}$$

En este caso, Tsatsaronis demuestra que en el óptimo se cumplen las siguientes condiciones para el incremento relativo de costes y el factor exergoeconómico

$$r_k \equiv \frac{c_P - c_F}{c_F} = \frac{1 - \eta}{\eta} \frac{n + 1}{n}$$

$$f_k \equiv \frac{Z}{c_F I + Z} = \frac{1}{1 + n}$$

Obsérvese que la última relación nos dice que $n = c_F I / Z$ donde Z es el coste de capital y $c_F I$ puede interpretarse como el coste de la irreversibilidad. Para equipos o plantas con n muy grande debemos admitir diseños con altos grados de irreversibilidad pues una mayor inversión de capital para mejorar la eficiencia termodinámica no es rentable.

Tsatsaronis dice que para las bombas accionadas con motor eléctrico $n < 0,6$ y para las turbinas de vapor $n > 0,9$. Los valores de n para intercambiadores de calor y reactores químicos dependen en general de la localización y propósito de estos equipos en la planta y del tipo de sustancias que manejan.

♣ **Ejemplo 1. Turbina de gas**

Se plantea diseñar una turbina de gas. Los componentes de la turbina de gas son: 1) combustor, 2) compresor y 3) turbina. Las ecuaciones que relacionan la inversión en los equipos con otras variables del problema son:

$$J_1 = 25m \left[\frac{1 + \exp(0,018T_4 - 26,4)}{0,995 - \alpha_1} \right]$$

$$J_2 = 40 m \frac{rp2 \ln(rp2)}{0,90 - \eta_2}$$

$$J_3 = 265 m \ln(rp2) \frac{1 + \exp(0,036T_4 - 54,4)}{0,92 - \eta_3}$$

con $\alpha_1 \equiv P_4/P_3$, $rp2 \equiv P_2/P_0$ y siendo η_2 y η_3 los rendimientos isoentrópicos de compresor y turbina, respectivamente.

Se considerará que el fluido de trabajo es gas ideal (aire seco) con calor específico constante ($c_a = 1 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ y $R_a = 0,287 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$). Se supondrán las siguientes condiciones ambientales: $P_0 = 1,013 \text{ bar}$ y $T_0 = 288,15 \text{ K}$ (15°C). El coste de la energía aportada por el combustible es $c_F = 4\cdot 10^{-6} \text{ €/kJ}$ y el factor de amortización es $\xi = 6,7\cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ en el escenario económico normal para el diseño.

Solución: Para resolver el problema se fijará una potencia neta $W = 30000 \text{ kW}$ para la turbina. Como todas las variables extensivas (incluyendo los costes) son proporcionales a la potencia neta los resultados son independientes del valor de ésta.

La función objetivo a minimizar será el coste total

$$C_{TOT} = c_F F + f \xi (J_1 + J_2 + J_3)$$

introduciéndose el parámetro f para modificar las condiciones económicas (obsérvese que con $f \rightarrow 0$ sólo se valoran los costes de combustible y con $f \gg 1$ los costes de inversión). Las restricciones correspondientes al modelo físico pueden escribirse como sigue:

$$rt2 = 1 + \frac{rp2^{rcp} - 1}{\eta_2}$$

$$rt5 = rt4 \left\{ 1 - \eta_3 \left[1 - (\alpha_1 rp2)^{-rcp} \right] \right\}$$

$$F = mc_a T_0 (rt4 - rt2)$$

$$W = mc_a T_0 (rt4 - rt5 - rt2 + 1)$$

con $rti \equiv T_i/T_0$ y $rcp \equiv R_a/c_a$.

Puede comprobarse que existen cinco variables libres de diseño habiéndose seleccionado: α_1 , η_2 , η_3 , $rp2$ y $rt4$.

Los resultados correspondientes al diseño óptimo en función del parámetro f se muestran en el cuadro siguiente.

Parámetro		Variables libres								
f (adim)	η (tpu)	j_Z (€/kW)	α_1 (adim)	η_2 (adim)	η_3 (adim)	$rp2$ (adim)	$rt4$ (adim)	c_P (€/kJ)	C_{tot} (€/s)	
1	0.025	0.470	1964.094	0.9917	0.884	0.914	31.748	5.258	8.835e-6	0.2651
2	0.050	0.463	1409.071	0.9907	0.879	0.912	31.744	5.227	9.109e-6	0.2733
3	0.100	0.451	873.601	0.9895	0.873	0.910	26.470	5.188	9.448e-6	0.2834
4	0.250	0.434	518.524	0.9872	0.863	0.905	22.526	5.148	1.009e-5	0.3027
5	0.500	0.416	346.056	0.9850	0.854	0.901	19.116	5.120	1.077e-5	0.3230
6	1.000	0.395	231.977	0.9821	0.844	0.895	15.810	5.093	1.168e-5	0.3504
7	2.500	0.361	139.355	0.9774	0.830	0.884	11.936	5.060	1.342e-5	0.4025
8	5.000	0.332	98.201	0.9729	0.819	0.874	9.675	5.037	1.534e-5	0.4603
9	10.000	0.300	71.025	0.9675	0.807	0.861	7.790	5.017	1.810e-5	0.5429

Se incluyen como resultados de interés el rendimiento de la turbina de gas

$$\eta = W/F$$

el coste de inversión por unidad de potencia neta

$$j_Z = (J_1 + J_2 + J_3)/W$$

y el coste medio del producto de la turbina de gas

$$c_P = C_{TOT}/W$$

Procediendo al ajuste de los resultados según la ecuación

$$j_Z \equiv \frac{J}{P} = \alpha \left(\frac{\eta}{\eta_{max} - \eta} \right)^n$$

se obtienen los siguientes coeficientes

$$\alpha \cong 33,06 \quad \eta_{max} \cong 0,4987 \quad n \cong 1,4574$$

La bondad del ajuste puede apreciarse en la gráfica siguiente.

Podemos comprobar ahora su valor predictivo aplicando las conclusiones alcanzadas antes. Para $f = 1$ (escenario económico normal) se obtiene

$$F_k = \frac{f \zeta \alpha \eta_{max}}{c_F} = \frac{6,7 \cdot 10^{-9} \cdot 33,06 \cdot 0,4987}{4 \cdot 10^{-6}} = 27,62 \cdot 10^{-3}$$

$$(nF_k)^{1/(n+1)} = (1,4574 \cdot 27,62 \cdot 10^{-3})^{1/2,4574} = 0,27055$$

$$\eta_{opt} = \frac{\eta_{max}}{1 + (nF_k)^{1/(n+1)}} = \frac{0,4987}{1,27055} = 0,393$$

resultado muy próximo a 0,395 que es el que se obtiene directamente. En el escenario económico normal se ha supuesto que la turbina de gas operaría 8000 h/año a carga nominal. En otro escenario con 3200 h/año de operación (equivalente a $f = 2,5$) se obtendría el siguiente óptimo:

$$F_k = 0,06905 \quad (nF_k)^{1/(n+1)} = 0,4756 \quad \eta_{opt} = 0,358$$

frente a 0,361 que se obtenía directamente.

Rendimiento óptimo para diseño a fuel constante

Hay proyectos que se caracterizan porque la cantidad de fuel a consumir viene dada y el objetivo del diseño consiste en encontrar la cantidad óptima de producto. Cualquier equipo de recuperación de calor residual plantea un problema de diseño de este tipo.

El esquema permite formular este problema como uno de costes. Empleando razonamientos similares al caso anterior la función objetivo consistirá en minimizar

$$C_{TOT} = C_o + \gamma F + c_F F + Z + c'_p (P_T - P) \quad (um/s)$$

con

$$Z = \xi J = \xi \left[J_o + \alpha \left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^n F^m \right] \quad (um/s)$$

donde $P_T > P$ es la demanda de producto a satisfacer y c'_p es el coste medio de la producción alternativa.

Dados F , $P_T > P$, así como los distintos coeficientes, queda como única variable libre de diseño el rendimiento y resulta el siguiente criterio de optimidad

$$\frac{dC_{TOT}}{d\eta} = \xi \alpha F^m \frac{d}{d\eta} \left[\left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^n \right] - \frac{d(c'_p P)}{d\eta} = 0$$

Aplicando la regla de la cadena de la derivación

$$\frac{d(c'_p P)}{d\eta} = \frac{d(c'_p P)}{dP} \frac{dP}{d\eta} = \lambda'_p \frac{d(\eta F)}{d\eta} = \lambda'_p F$$

donde λ'_p es el coste marginal del producto obtenido por medios alternativos ($\lambda'_p = c'_p$ si es igual al coste medio). Por otro lado

$$\frac{d}{d\eta} \left[\left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^n \right] = n (\eta_{max} - \eta)^{-n-1} = n \left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Combinando los resultados anteriores obtenemos

$$\lambda'_p F = \xi \alpha n F^m \left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^{n+1}$$

Definiendo como número de similitud termoeconómica

$$P_k \equiv \frac{\xi \alpha}{\lambda'_p F^{1-m}}$$

el rendimiento óptimo correspondiente al mínimo coste del producto total resulta

$$\eta_{opt} = \eta_{max} - (nP_k)^{1/(n+1)}$$

• **Ejemplo 2. Caldera de recuperación**

Se trata de diseñar una caldera de recuperación de la energía térmica de los gases de escape de una turbina de gas para la producción de vapor saturado a $P_v = 10 \text{ bar}$. La turbina de gas ya existe y produce 3000 kW de potencia neta para una pérdida de presión admisible de $0,036 \text{ bar}$ para los gases de escape que atravesarán la caldera de recuperación. El flujo másico de gases de escape que abandonan la turbina a una temperatura $T_g = 864,4 \text{ K}$ ($591,3^\circ\text{C}$) es $m_g = 9,928 \text{ kg/s}$. Se supondrá que el calor específico de los gases es constante e igual a $c_g = 1 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Un esquema de la instalación se muestra a continuación

Solución: En las condiciones descritas la inversión a realizar en la caldera de recuperación sólo depende de su eficacia como intercambiador de calor

$$J = 1610 m_g \ln \frac{1}{1-\varepsilon} \quad (\text{€})$$

El flujo de calor máximo que puede recuperarse en la caldera se obtiene para $\varepsilon = 1$ lo que implica $T_s = T_v$ y una superficie de intercambio de calor infinita. Así

$$Q_{max} = m_g c_g (T_g - T_v) = 4083 \text{ kW}$$

Este equivale a una cantidad de producto expresado en exergía

$$P_{max} = Q_{max} \left(1 - \frac{T_o}{T_v} \right) = 1483 \text{ kW}$$

La exergía térmica de los gases (Fuel) es

$$F = m_g c_g \left(T_g - T_o - \ln \frac{T_g}{T_o} \right) = 2578 \text{ kW}$$

y por tanto el rendimiento exergético máximo resulta

$$\eta_{max} = \frac{P_{max}}{F} = 0,5765$$

Para un determinado valor de la eficacia ε el rendimiento exergético podrá calcularse como $\eta = \varepsilon \cdot \eta_{max}$. Suponiendo un factor de amortización $\xi = 6,7 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$, calculando la inversión necesaria $J(\varepsilon)$ con la ecuación suministrada y realizando un ajuste de los resultados a la fórmula

$$Z = \zeta \alpha \left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^n F^m$$

para $0,95 < \varepsilon < 0,995$ se obtienen los siguientes coeficientes

$$\zeta \alpha = 5,95 \cdot 10^{-8} \frac{\text{€}}{\text{kJ}} \quad n = 0,318 \quad m = 1$$

Aplicando las condiciones de optimalidad obtenidas antes para distintos escenarios relativos al coste de producción de la exergía del vapor por medios convencionales resulta

con	$c'_p = 8 \frac{\text{€}}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0104$	$\eta_{opt} = 0,5663 \cong 0,5659$
	$c'_p = 9 \frac{\text{€}}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0095$	$\eta_{opt} = 0,5672 \cong 0,5670$
	$c'_p = 10 \frac{\text{€}}{\text{GJ}}$	$P_k = 0,0088$	$\eta_{opt} = 0,5679 \cong 0,5679$

donde los valores a la derecha corresponden al óptimo real.

Detallando los resultados para el último caso

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \eta / \eta_{max} \cong 0,985 & T_s &= T_g - \varepsilon (T_g - T_v) \cong 459 \text{ K} \\ \Delta T_{pinch} &= T_s - T_v \cong 6 \text{ K} & Q &= \varepsilon Q_{max} = 4020 \text{ kW} \\ P &= \varepsilon P_{max} = 1460 \text{ kW} & Z &= 5,95 \cdot 10^{-8} \left(\frac{I}{\eta_{max} - \eta} \right)^{0,318} F = 6,96 \cdot 10^{-4} \text{ €/s} \\ J &= Z / \xi = 104000 \text{ €} & \text{Ahorro} &= c'_p P - Z = 0,014 \text{ €/s} \end{aligned}$$

EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL COSTE

En este apartado analizamos como se forman los costes en un proceso productivo alcanzando importantes conclusiones que luego podrán aplicarse al diagnóstico, contabilidad y control de los costes de producción en los sistemas energéticos.

Equipo individual

Los conceptos básicos a manejar se resumen en la figura siguiente en la que se muestra un equipo genérico i con solo un recurso energético consumido F_i y un solo producto P_i .

El consumo exergético unitario del equipo $k_{F,i}$ se define como la inversa del rendimiento exergético η_i y expresa el número de unidades de exergía del fuel F_i que han sido consumidas para producir una unidad del producto P_i . El coste exergético unitario o medio de un flujo k_j^* se define como el número de unidades de exergía de recursos externos consumidos por la planta para producir una unidad de exergía del flujo j . Si el equipo genérico i está inmerso en una planta podemos afirmar que

$$k_{P,i}^* = k_{F,i}^* k_{F,i}$$

Definimos como coste económico unitario de un flujo c_j al número de unidades monetarias que hemos gastado en los recursos consumidos (energéticos y de otro tipo) para producir la unidad de exergía del flujo j . Si valoramos tanto los costes de energía como de capital resulta

$$c_{P,i} = c_{F,i} k_{F,i} + k_{Z,i}$$

siendo $k_{Z,i} = Z_i/P_i$ los costes de operación no energéticos (amortización y mantenimiento del capital invertido en el equipo) por unidad de exergía en el producto.

Teniendo en cuenta que $k_{F,i} - I = I/P_i$ se obtiene

$$k_{P,i}^* - k_{F,i}^* = k_{F,i}^* \frac{I_i}{P_i}$$

$$c_{P,i} - c_{F,i} = c_{F,i} \frac{I_i}{P_i} + k_{Z,i}$$

Estas ecuaciones ponen de manifiesto que el coste unitario del producto es siempre mayor o igual que el del fuel. La diferencia entre ambos se explica como una función de los factores irreversibilidad (I_i) y amortización (Z_i) por unidad de producto.

Proceso secuencial

Consideraremos ahora un sistema que podemos calificar de secuencial pues el producto de un equipo se utiliza como fuel en el siguiente tal como refleja la figura

Proceso secuencial

Para cada uno de los equipos se cumplirá lo dicho antes para el equipo genérico. En una valoración convencional a los recursos energéticos consumidos por la planta se les asignará un coste exergético unitario igual a la unidad. De este modo los costes exergéticos calculados para los flujos se referirán al consumo de exergía del sistema que ha sido necesario para producir la unidad de exergía del flujo en cuestión.

Considerando el proceso completo de producción del producto del equipo i pueden establecerse las siguientes expresiones para su coste exergético unitario

$$k_{P,i}^* \equiv \frac{F_T}{P_i} = \frac{P_i + \sum_{r=1}^i I_r}{P_i} = 1 + \sum_{r=1}^i \frac{I_r}{P_i}$$

$$k_{P,i}^* \equiv k_{F,i}^* k_{F,i} = k_{F,i-1}^* k_{F,i-1} k_{F,i} = \dots = \prod_{r=1}^i k_{F,r}$$

Ambas explican el proceso de formación de dicho coste. La primera como la suma de su exergía y la irreversibilidad en todos los equipos involucrados en su producción. La segunda como el producto de los consumos unitarios de la cadena productiva. Lógicamente, como $I_r > 0$ y $k_{F,r} > 1$, el coste exergético unitario aumenta al avanzar el proceso alcanzando su valor máximo para el producto final.

Para el coste económico unitario obtenemos las expresiones siguientes

$$c_{P,i} \equiv \frac{c_{F,T} F_T + \sum_{r=1}^i Z_r}{P_i} = c_{F,T} \left(1 + \sum_{r=1}^i \frac{I_r}{P_i} \right) + \sum_{r=1}^i \frac{Z_r}{P_i}$$

$$c_{P,i} = c_{F,T} \prod_{r=1}^i k_{F,r} + \sum_{r=1}^{i-1} \left[k_{Z,r} \prod_{s=r+1}^i k_{F,s} \right] + k_{Z,i}$$

La interpretación del proceso de formación del coste económico unitario es similar a la del coste exergético unitario incluyendo ahora en el análisis los costes de amortización. Como $Z_r > 0$ y $k_{Z,r} > 0$ podemos afirmar que el incremento relativo de los costes económicos unitarios al avanzar el proceso productivo es mayor que el de los costes exergéticos unitarios.

PRINCIPIO DE NO EQUIVALENCIA DE LAS IRREVERSIBILIDADES LOCALES

El análisis del sistema secuencial realizado antes nos permite adelantar con razonamientos simples un principio de aplicación general a todo tipo de sistemas denominado principio de no equivalencia de las irreversibilidades locales.

Supóngase una planta en operación desarrollando un proceso secuencial a la que se impone producir una cantidad fija de producto P_T . El balance de exergía aplicado a la misma nos dice que el fuel F_T consumido, dado por

$$F_T = F_T + \sum_{i=1}^n I_i$$

depende de las irreversibilidades en cada uno de los equipos.

Esta expresión muy utilizada para representar los resultados del análisis exergético puede inducir a valorar por igual las distintas irreversibilidades. En efecto, la valoración

$$\Delta F_T = \Delta F_i \quad (a \ P_T \ cte \ e \ \Delta I_{j \neq i} \ cte)$$

resulta errónea, en general, pues presupone que las irreversibilidades de los equipos individuales son independientes entre sí. En realidad esta hipótesis no es razonable como se demostrará a continuación.

Supóngase que en una planta en operación se produce una malfunction del equipo i la cual conlleva una disminución de su rendimiento y por tanto un incremento de su consumo exergético unitario $dk_{F,i} > 0$. El resto de los equipos siguen funcionando según diseño manteniéndose constante su rendimiento (y consumo exergético unitario). En estas condiciones es fácil comprender que aguas abajo del equipo i no varían los flujos de exergía pues no lo hacen la cantidad de producto total ni los consumos unitarios de los equipos situados tras el equipo en cuestión. Por tanto se cumplirá que P_i se mantiene constante. Del mismo modo al no cambiar los consumos unitarios de los equipos situados aguas arriba del equipo i no lo harán tampoco los costes exergéticos unitarios incluido el del fuel consumido por dicho equipo. Concluimos por tanto que

$$F_i = P_i + I_i \quad dF_i = dI_i \quad (a \ P_i \ cte)$$

$$F_T = k_{F,i}^* F_i \quad dF_T = k_{F,i}^* dF_i \quad (a \ k_{F,i}^* \ cte)$$

y obtenemos la relación buscada

$$dF_T = k_{F,i}^* dI_i \quad (a \ P_T \ cte \ y \ k_{F,j \neq i} \ cte)$$

que nos indica que el coste exergético marginal de la irreversibilidad producida en el equipo i a causa de su malfunction ($dk_{F,i} > 0$) es igual al coste exergético unitario del fuel consumido por dicho equipo. Como además

$$F_i = k_{F,i} P_i \quad dF_i = P_i dk_{F,i} \quad (a \ P_i \ cte)$$

también podemos escribir la siguiente expresión

$$dF_T = k_{F,i}^* P_i dk_{F,i} \quad (a \ P_T \ cte \ y \ k_{F,j \neq i} \ cte)$$

Sacamos pues dos conclusiones: 1) un incremento de irreversibilidad resulta tanto más nocivo, es decir conlleva un mayor incremento de consumo de fuel por el sistema, cuanto más avanzada sea la posición del equipo en que se produce dentro del proceso productivo y 2) un incremento del consumo unitario de un equipo (una disminución de su rendimiento) es tanto más pernicioso cuanto mayor sea su producto y el coste exergético unitario del fuel que consume.

Otra conclusión digna de destacarse proviene de analizar el hecho de que al modificarse el rendimiento del equipo i se producirá una variación local de la irreversibilidad (disfunción) en el conjunto de los equipos que le preceden en la cadena de producción por un valor de

$$dF_T - dI_i = dI_T - dI_i = (k_{F,i}^* - 1) dI_i \quad (a P_T \text{ cte y } k_{F,j \neq i} \text{ cte})$$

Nótese que aunque este incremento de irreversibilidad será contabilizado en dichos equipos, su causa es la malfunción del equipo i y por tanto su coste debe achacarse a él.

Estas conclusiones son de particular interés para el diagnóstico de la operación de instalaciones reales mediante pruebas de rendimiento.

En un problema de diseño de la planta debemos preguntarnos como priorizar las oportunidades de invertir capital en los distintos equipos para aminorar la irreversibilidad producida en ellos y como consecuencia reducir el consumo de fuel de la planta. Un análisis paralelo al anterior nos indica que

$$dC_T = d\left(c_{F,T} F_T + \sum_{j=1}^n Z_j\right) = P_i (c_{F,i} dk_{F,i} + dk_{Z,i}) \quad (a P_T \text{ cte, } k_{F,j \neq i} \text{ cte y } k_{Z,j \neq i} \text{ cte})$$

La conclusión es que aquellas inversiones que satisfagan la condición

$$-c_{F,i} dk_{F,i} \geq dZ_i \quad \text{ó} \quad -c_{F,i} dI_i \geq dZ_i$$

resultarán rentables, pues el ahorro económico debido al fuel dejado de consumir compensa o supera a los costes de amortización.

Escribiendo las relaciones anteriores en la forma

$$\frac{-dk_{F,i}}{dk_{Z,i}} \geq c_{F,i} \quad \frac{-dI_i}{dZ_i} \geq c_{F,i}$$

vemos que, a igualdad de las funciones $k_F(k_Z)$ o $I(Z)$ para dos equipos, deberemos invertir más para conseguir un mayor rendimiento en el equipo situado en posición más avanzada en el proceso de producción, pues es el que consume un recursos energético (fuel) de mayor valor económico.

Aunque las conclusiones alcanzadas en este apartado se han obtenido del análisis de un proceso secuencial, que rara vez se da en la práctica, podemos afirmar su validez universal en el dominio conceptual: podrá ocurrir que las expresiones matemáticas obtenidas no sean directamente aplicables en procesos más complejos o que cuando lo sean sólo den resultados aproximados, pero la regla deducida que aconseja extremar el control de las irreversibilidades en los equipos más avanzados en el proceso productivo y con mayor cantidad de producto seguirá siendo válida.

CÁLCULO DE COSTES

En la mayor parte de las plantas reales existen equipos que consumen más de un recurso energético y existen recirculaciones de flujos. Debemos ampliar por tanto nuestra capacidad de análisis a procesos más complejos que el tratado en el apartado anterior. Éste es el objetivo de este apartado. Como veremos seguirán siendo de aplicación general los conceptos de consumo exergético unitario, coste exergético unitario y coste económico unitario manejados antes. El cálculo de los dos últimos para los flujos y productos de las plantas reales puede parecer a primera vista más complicado pero veremos que el uso del álgebra de matrices facilita la resolución directa del mismo incluso en plantas muy complejas.

Cálculo directo de costes

Comenzaremos estudiando el caso de la central térmica mostrada en la figura siguiente en su nivel de máxima agregación

Podemos calcular directamente los costes del producto (potencia neta)

- Coste exergético : $P_n^* = F_c = 1000 \text{ MW}$
- Coste exergético unitario : $k_n^* = P_n^*/P_n = 2,857$
- Coste económico de combustible : $C_n^* = c_c F_c = 400 \text{ c€/s}$
- Coste económico unitario de combustible : $c_n^* = C_n^*/P_n = 1,143 \text{ c€/MJ}$
- Coste económico : $C_n = c_c F_c + Z = 500 \text{ c€/s}$
- Coste económico unitario : $c_n = C_n/P_n = 1,429 \text{ c€/MJ}$

Los flujos de exergía para la planta desagregada en tres componentes junto con los costes de amortización por separado de éstos se muestran a continuación

El proceso de producción de energía eléctrica no es secuencial pues parte de la energía eléctrica producida se consume en los equipos auxiliares de caldera (molinos de carbón, precipitadores electrostáticos, ventiladores de aire y gases,...) y de ciclo (bombas de alimentación a caldera y bombas de circulación de agua en el circuito de refrigeración,...). Además debemos tener en cuenta que los componentes caldera y ciclo consumen dos recursos energéticos de procedencia independiente por lo que para describir su comportamiento necesitaremos de dos consumos exergéticos unitarios distintos, uno para cada recurso. Partiendo de los datos de la figura anterior se han calculado los consumos unitarios mostrados a continuación

Nuestro objetivo ahora es calcular los costes unitarios de todos los flujos del sistema analizado. Tenemos un total de siete flujos (F_c , P_b , P_m , P_e , P_w , P_{a1} y P_{a2}). Debemos conocer los costes de los flujos de entrada: en nuestro caso el coste del combustible consumido que es $c_c = 0,4 \text{ c€/MJ}$. Por otro lado los balances conservativos de costes en cada equipo (caldera, ciclo y alternador) nos proporcionan tres ecuaciones independientes a partir de las cuales podemos calcular el coste unitario de sus productos

- Exergía del vapor : $c_b = c_c k_c + c_{a1} k_{a1} + k_{z1}$
- Potencia mecánica : $c_m = c_b k_b + c_{a2} k_{a2} + k_{z2}$
- Potencia eléctrica : $c_e = c_m k_m + k_{z3}$

Atribuyendo idéntico coste unitario a los flujos de energía eléctrica, pues todos ellos proceden del flujo de energía eléctrica bruta producido en el alternador y tienen idéntico proceso de formación, podemos escribir $c_{a1} = c_e$, $c_{a2} = c_e$ y $c_n = c_e$. Las ecuaciones correspondientes a los balances de costes resultarán suficientes por tanto para calcular los costes unitarios independientes desconocidos (c_b , c_m y c_e):

- Exergía del vapor : $c_b = c_c k_c + c_e k_{a1} + k_{z1}$
- Potencia mecánica : $c_m = c_b k_b + c_e k_{a2} + k_{z2}$
- Potencia eléctrica : $c_e = c_m k_m + k_{z3}$

Puede comprobarse que la aplicación de estos razonamientos a cualquier proceso por complejo que sea pero siempre que cada componente tenga solo un producto, conducirá a determinar los costes de todos los flujos. Además las ecuaciones obtenidas nos sirven para determinar todos los costes unitarios haciendo las valoraciones apropiadas. En efecto

- a) **Costes económicos unitarios:** Valoramos los recursos energéticos consumidos por su precio ($c_c = 0,4 \text{ c€/MJ}$) y cargamos los costes económicos de amortización y mantenimiento del capital invertido ($k_{z1} = 0,100 \text{ c€/MJ}$, $k_{z2} = 0,105 \text{ c€/MJ}$ y $k_{z3} = 0,027 \text{ c€/MJ}$). Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos
- Exergía del vapor : $c_b = 0,929 \text{ c€/MJ}$
 - Potencia mecánica : $c_m = 1,365 \text{ c€/MJ}$
 - Potencia eléctrica : $c_e = 1,429 \text{ c€/MJ}$
- b) **Costes económicos unitarios de combustible:** Cargamos únicamente como costes de producción los recursos energéticos consumidos valorados por su precio ($c_c = 0,4 \text{ c€/MJ}$). En este caso tomamos $k_{z1} = k_{z2} = k_{z3} = 0$ y resolviendo el sistema de ecuaciones resulta
- Exergía del vapor : $c_b^* = 0,823 \text{ c€/MJ}$
 - Potencia mecánica : $c_m^* = 1,113 \text{ c€/MJ}$
 - Potencia eléctrica : $c_e^* = 1,143 \text{ c€/MJ}$
- c) **Costes exergéticos unitarios:** Los costes exergéticos unitarios de los recursos energéticos consumidos se igualan a la unidad ($c_c = 1 \text{ MJ/MJ}$) y no se considera el coste de amortización de los equipos ($k_{z1} = k_{z2} = k_{z3} = 0$). Resolviendo el sistema de ecuaciones calculamos
- Exergía del vapor : $k_b^* = 2,057 \text{ MJc/MJb}$
 - Potencia mecánica : $k_m^* = 2,782 \text{ MJc/MJm}$
 - Potencia eléctrica : $k_e^* = 2,857 \text{ MJc/MJe}$

Los costes unitarios calculados en a) son útiles para comparar alternativas de inversión y en la optimización económica del diseño, los calculados en b) se emplean para el diagnóstico económico y control óptimo de la operación del sistema, y los calculados en c) se usan para el diagnóstico energético, la detección de malfunciones en la operación de los equipos y la comparación termodinámica de distintos sistemas.

Existen otras posibilidades de valoración. Una particularmente interesante es la que trata de obtener el consumo de energía primaria que ha sido necesario para obtener los distintos flujos y productos:

- d) **Costes exergéticos acumulados:** Supóngase que la central termoeléctrica analizada consume carbón. El carbón consumido es a su vez el producto de otros procesos: extracción de la mina, tratamiento, transporte, almacenamiento, etc. En estos procesos se ha realizado un consumo de energía de modo que la energía primaria (carbón en la mina) puesta en juego para que en la central se consuma 1 MJ de carbón será mayor que 1 MJ . Supongamos que es $k_c^a = 1,1 \text{ MJ}_p/\text{MJ}_c$. Por otro lado, para producir los equipos que componen la central también habrá sido necesario consumir directa o indirectamente energía primaria. Estos consumos deberán cargarse a la producción de la central. Supongamos que al dividirlos por la producción total estimada a lo largo de su vida útil obtenemos: $k_{z1}^a = 0,05$, $k_{z2}^a = 0,04$ y $k_{z3}^a = 0,01$. Los costes exergéticos unitarios acumulados pueden calcularse entonces a partir de las mismas ecuaciones (basta sustituir c_c por k_c^a y k_{zi} por k_{zi}^a), obteniéndose

- Exergía del vapor : $k_b^a = 2,315 \text{ MJp/MJb}$
- Potencia mecánica : $k_m^a = 3,173 \text{ MJp/MJm}$
- Potencia eléctrica : $k_e^a = 3,268 \text{ MJp/MJe}$

Cálculo matricial de costes

Dado un sistema energético la manera en que definimos su estructura productiva es un punto clave para su análisis termoeconómico. La mejor estructura productiva será aquella que explique con mayor simplicidad la función productiva de cada uno de los subsistemas que la integran proporcionando los costes relevantes de los flujos internos y productos del sistema para el problema concreto que trata de resolverse. El arte de proponer estructuras productivas adecuadas utiliza conceptos en los que no profundizaremos aquí. En primer lugar requiere ampliar los tipos de entidades manejadas en el análisis. Así los componentes del sistema podrán ser reales o ficticios en cuanto a su existencia física y productivos o disipativos en cuanto a su función. Los flujos internos y de salida del sistema se catalogarán como productos, coproductos, subproductos, pérdidas o residuos según su utilidad. Además se precisa de la experiencia del analista para formular aquella estructura productiva que facilita la obtención directa y simple de los costes relevantes para la toma de decisiones económicas en el problema concreto que se aborda. Un estudio más detallado de estos aspectos puede consultarse en la Bibliografía.

En el caso que manejamos como ejemplo en este apartado todos los componentes (caldera, ciclo y alternador) son reales y tienen un único producto. En estas condiciones podemos representar la estructura productiva como la estructura física sin más que incluir un nodo de balance para cada uno de los flujos significativos (aquellos con propiedades y coste unitario diferentes a las de otros). Así la estructura productiva queda descrita por la figura precedente.

Obsérvese que en las flechas de entrada a los nodos se especifica la magnitud del flujo y en las flechas de salida los consumos unitarios de dicho flujo por los componentes del sistema salvo para los flujos de salida de la planta. Los balances de flujos de entrada para la planta podrán expresarse como

$$F_e = \sum_{j=1}^N k_{ej}^e P_j \quad (e = 1, \dots, E)$$

donde N es el número de componentes y E el número de recursos de naturaleza distinta consumidos por la planta. Los balances para los flujos producidos (uno por componente) son

$$P_i = \sum_{j=1}^n k_{ij} P_j + P_i^s \quad (i = 1, \dots, N)$$

donde P_i^s es la demanda externa para el producto del equipo i (en nuestro caso solo existe dicha demanda para la energía eléctrica producida por el alternador). Estos balances pueden expresarse en forma matricial como sigue

$$\mathbf{P} = \mathbf{K} \mathbf{P} + \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{K} es la matriz de dimensión $[N \times N]$ que contiene como elementos k_{ij} los consumos unitarios del producto del componente i requeridos por los distintos componentes j del sistema y \mathbf{P}^s es el vector de dimensión $[N \times 1]$ que contiene como elementos P_i^s la demanda externa de productos. Dados los valores de \mathbf{K} y \mathbf{P}^s podrá calcularse el vector \mathbf{P} de dimensión $[N \times 1]$ conteniendo la cantidad de producto de los componentes mediante la ecuación

$$\mathbf{P} = [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{U} es la matriz identidad de dimensión $[N \times N]$.

Los recursos energéticos consumidos podrán calcularse entonces como

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^e \mathbf{P} = \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

donde \mathbf{F} es un vector de dimensión $[E \times 1]$ y \mathbf{K}^e es la matriz de dimensión $[E \times N]$ que contiene como elementos k_{ej}^e los consumos unitarios del recurso externo e requeridos por los distintos componentes j del sistema. Si se define el vector \mathbf{c}^e de dimensión $[E \times 1]$ conteniendo como elementos c_e^e los precios unitarios de los recursos energéticos, el coste total de éstos será

$$C_e = \sum_{e=1}^E c_e^e F_e = [\mathbf{c}^e]^t \mathbf{F} = [\mathbf{c}^e]^t \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

En algunos problemas, por ejemplo en aquellos relacionados con el diseño del sistema, resultará conveniente calcular los costes de amortización y mantenimiento del sistema. Con este objetivo se definen los siguientes coeficientes técnicos de producción:

$$k_j^z = \frac{\xi_j J_j}{P_j} = \frac{Z_j}{P_j} \quad (j = 1, \dots, N)$$

donde k_j^z representa la contribución de los factores productivos no energéticos por unidad de producto del componente j , J_j el coste de compra de dicho componente y ξ_j su factor de amortización y mantenimiento. Si se define el vector \mathbf{k}^z de dimensión $[N \times 1]$ conteniendo k_j^z como elementos, los costes no energéticos de operación podrán calcularse como

$$Z = \sum_{j=1}^N Z_j = [\mathbf{k}^z]^t \mathbf{P} = [\mathbf{k}^z]^t [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

y la suma total de costes (energéticos y no energéticos) será

$$C_t = C_e + Z = [[\mathbf{c}^e]^t \mathbf{K}^e + [\mathbf{k}^z]^t] [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

Los costes unitarios de los flujos pueden calcularse sin mas que resolver los balances de costes para los componentes

$$c_j = \sum_{e=1}^E c_e^e k_{ej}^e + \sum_{i=1}^N c_i k_{ij} + k_j^z \quad (j = 1, \dots, N)$$

En forma matricial estos balances se escriben

$$\mathbf{c} = [\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + [\mathbf{K}]^t \mathbf{c} + \mathbf{k}^z$$

donde el vector \mathbf{c} de dimensión $[N \times 1]$ contiene los costes unitarios de los productos de los componentes. Resolviendo para \mathbf{c} , resulta

$$\mathbf{c} = [\mathbf{U} - [\mathbf{K}]^t]^{-1} [[\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + \mathbf{k}^z]$$

Los costes totales de producción también podrían calcularse como

$$C_i = [\mathbf{c}]^t \mathbf{P}^s = [\mathbf{U} - [\mathbf{K}]^t]^{-1} [[\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + \mathbf{k}^z] \mathbf{P}^s$$

Esta expresión coincide con la obtenida antes a partir de los costes de los recursos.

Para el ejemplo de la central termoeléctrica las matrices y vectores característicos del sistema son

$$\begin{aligned} \mathbf{K}^e &= [k_c \quad 0 \quad 0] = [2 \quad 0 \quad 0] \\ \mathbf{K} &= \begin{bmatrix} 0 & k_b & 0 \\ 0 & 0 & k_m \\ k_{a1} & k_{a2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1,316 & 0 \\ 0 & 0 & 1,027 \\ 0,020 & 0,0263 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{P}^s &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 350 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}^z &= \begin{bmatrix} k_{z1} \\ k_{z2} \\ k_{z3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,100 \\ 0,105 \\ 0,027 \end{bmatrix} \\ \mathbf{c}^e &= [c_c] = [0,4] \end{aligned}$$

A partir de ellos y de las expresiones de cálculo matricial pueden obtenerse los mismos resultados que con el método directo. La ventaja del método matricial es obvia cuando se trata de analizar procesos complejos y para sistematizar el cálculo automático con ordenador.

Termoeconomía simbólica

Otra ventaja importante de la formulación matricial es que permite obtener la fórmula de cualquier variable termoeconómica mediante programas de matemática simbólica tipo MATHEMATICA, MAPLE, etc.

Por ejemplo, la fórmula que proporciona el combustible consumido en función de la potencia neta producida y de los coeficientes técnicos de producción, se obtiene resolviendo simbólicamente

$$\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{K}^e [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

resultando

$$F_c = \frac{k_c k_b k_m}{1 - (k_{a1} k_b + k_{a2}) k_m} P_n$$

La fórmula del rendimiento de la planta será

$$\eta = \frac{P_n}{F_c} = \frac{1}{k_c k_b k_m} - \frac{k_{a1}}{k_c} - \frac{k_{a2}}{k_c k_b}$$

Del mismo modo puede obtenerse la fórmula del coste económico unitario de la energía eléctrica neta producida por la central

$$c_n = \frac{c_c k_c k_b k_m + k_{z1} k_b k_m + k_{z2} k_m + k_{z3}}{1 - (k_{a1} k_b + k_{a2}) k_m}$$

tomando el tercer elemento del vector

$$\mathbf{c} \leftarrow [\mathbf{U} - [\mathbf{K}]^t]^{-1} [[\mathbf{K}^e]^t \mathbf{c}^e + \mathbf{k}^z]$$

Se realizarán las siguientes simplificaciones de cálculo:

- Las pérdidas de presión en conductos son despreciables.
- La turbina opera adiabáticamente.
- Toda la demanda eléctrica se cubre con vapor turbinado.
- La potencia de accionamiento de la bomba es despreciable.

Se trata de calcular los costes unitarios de la energía eléctrica y del vapor producido para las condiciones de diseño.

Solución:

1) Estado físico de la planta

Para simplificar el análisis calcularemos únicamente las magnitudes relevantes que se expresan en la figura siguiente

Las propiedades termodinámicas de los flujos de agua-vapor se dan a continuación:

1	$P = 40 \text{ bar}$	$t = 400^\circ\text{C}$	$h = 3214,2 \text{ kJ/kg}$	$s = 6,7697 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$	$b = 1228,7 \text{ kJ/kg}$
2	$P = 4$	$t = 179,5$	$h = 2817,3$	$s = 7,0773$	$b = 741,6$
3	$P = 4$	$t_s = 144$	$h = 2737,5$	$s = 6,8955$	$b = 715,1$
4	$P = 4$	$t = 20$	$h = 87,9$	$s = 0,2964$	$b \cong 0$

Las condiciones ambientales para el cálculo de la exergía deberían ser $P_0 = 1 \text{ bar}$ y $T_0 = 293 \text{ K}$. Para simplificar los cálculos y dado que b_4 es próxima a cero se ha realizado la siguiente aproximación

$$b_i = h_i - h_4 - T_0 (s_i - s_4)$$

A partir del balance de energía para el alternador

$$W_m = W_e / \eta_{em} = 6250 \text{ kW}$$

Del balance de energía para la turbina

$$m_2 = \frac{W_m}{h_1 - h_2} = 15,741 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

El flujo de calor suministrado por el vapor turbinado será

$$Q_2 = m_2 (h_2 - h_4) = 42960 \text{ kW}$$

y su exergía en origen

$$B(Q_2) = m_2 (b_2 - b_4) = 11670 \text{ kW}$$

El calor que falta para cubrir la demanda total Q procederá del sistema de laminación–atemperación

$$Q_3 = Q - Q_2 = 17040 \text{ kW}$$

para lo que se requiere un flujo másico

$$m_3 = \frac{Q_3}{h_3 - h_4} = 6,429 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

La exergía en origen de este calor será

$$B(Q_3) = m_3 (b_3 - b_4) = 4600 \text{ kW}$$

El parámetro r especifica la cantidad de vapor vivo necesaria para producir un kilogramo de vapor de calefacción por el sistema de laminación–atemperación. Combinando los balances de materia y energía para este dispositivo, resulta

$$r = \frac{h_3 - h_4}{h_1 - h_4} = 0,848$$

El flujo másico de vapor vivo a producir por la caldera será

$$m_1 = m_2 + r \cdot m_3 = 21,190 \text{ kg/s}$$

El calor suministrado para producirlo es

$$Q_v = m_1 (h_1 - h_4) = 66250 \text{ kW}$$

y la exergía de este calor en destino da

$$B(Q_v) = m_1 (b_1 - b_4) = 26040 \text{ kW}$$

La energía suministrada por el combustible (medida como poder calorífico inferior) es

$$E_c = \frac{Q_v}{\eta_c} = 77940 \text{ kW}$$

resultando un flujo másico de combustible

$$m_c = \frac{E_c}{pci} = 3,188 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

con una exergía

$$B_c = m_c b_c = 84070 \text{ kW}$$

2) Análisis energético

Fig. E3.3. Análisis energético

Nota: Todos los flujos se expresan en kW de energía.

$$\text{Rendimiento energético} = \frac{W_e + Q}{E_c} = \frac{W_e}{E_c} + \frac{Q}{E_c} = 0,077 + 0,770 = 0,847$$

3) Análisis exergetico

Fig. E3.4. Análisis exergetico

Nota: Todos los flujos se expresan en kW de exergía.

$$\text{Rendimiento exergetico} = \frac{W_e + B(Q)}{B_c} = \frac{W_e}{B_c} + \frac{B(Q)}{E_c} = 0,071 + 0,194 = 0,265$$

4) Análisis económico

- *Coste del combustible*

$$C_F = m_c c_c = 38,528 \text{ c€/s}$$

- *Factor de amortización*

$$\xi = 0,1868 \frac{1}{\text{año}} \frac{1}{7000 \frac{\text{h}}{\text{año}}} \frac{1}{3600 \frac{\text{s}}{\text{h}}} = 7,4127 \cdot 10^{-9} \frac{1}{\text{s}}$$

- *Coste de amortización de los equipos*

$$\text{Caldera} \quad Z_A = \xi J_A = 6,671$$

$$\text{Turbina} \quad Z_B = \xi J_B = 0,445$$

$$\text{Alternador} \quad Z_C = \xi J_C = 0,148$$

$$\text{Atemperador} \quad Z_D = \xi J_D = 0,148$$

$$\text{TOTAL} \quad Z = 7,413 \text{ c€/s}$$

- *Coste total*

$$C_C = C_F + Z = 45,67 \text{ c€/s}$$

Obsérvese que el coste de amortización de los equipos es aproximadamente la quinta parte del de combustible. Esta proporción e incluso otras más bajas son típicas de los sistemas de producción de energía que operan con elevados factores de utilización (muchas horas al año y a carga próxima a la nominal).

Antes de proceder al análisis detallado de los costes de producción conviene valorar si la inversión a realizar en la planta de cogeneración es económicamente atractiva, es decir, conviene comprobar que su coste total es menor que el correspondiente al procedimiento convencional de aprovisionamiento de energía térmica y eléctrica de la empresa. En un ejemplo real los precios de mercado de estos productos serán conocidos y la cogeneración resultará rentable cuando

$$C_{SC} = p_q Q + p_e W_e > C_C.$$

Para evitar la distorsión que puede inducir en nuestro análisis la naturaleza cambiante del entorno económico (precio del combustible, capital a invertir,...) procederemos a estimar dichos precios para condiciones económicas similares.

- *Producción eléctrica convencional*

Suponiendo un rendimiento medio de $1/3$ para la central termoeléctrica, una proporción de $0,3$ entre los costes de capital y los de combustible, el mismo precio para el combustible consumido ($c_c = 1,767 \text{ c€/kWh}$) y un 40% de incremento para cubrir otros costes de la empresa eléctrica y sus beneficios, resulta

$$p_e \cong 1,4 \cdot 1,3 \cdot 3 \cdot c_c = 9,65 \frac{\text{c€}}{\text{kWh}} \left(2,68 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}} \right)$$

- *Producción térmica convencional*

Suponiendo que se instala una caldera de vapor que consume el mismo combustible, al mismo precio y con el mismo rendimiento, aunque más barata (pues sólo tendrá que producir vapor saturado a una presión ligeramente mayor que 4 bar), obtenemos

$$p_q \cong 1,1 \frac{1}{0,85} c_c = 2,30 \frac{\text{c€}}{\text{kWh}} \left(0,64 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}} \right)$$

Con estos precios el coste de la producción convencional es

$$C_{SC} = 0,64 \times 10^{-3} Q + 2,68 \times 10^{-3} W_e = 54,48 \frac{\text{c€}}{\text{s}}$$

- *Ahorro económico*

El ahorro económico que supone la cogeneración es de

$$C_{SC} - C_C = 8,81 \frac{\text{c€}}{\text{s}}$$

$$\frac{C_{SC} - C_C}{C_{SC}} = 0,162 (16,2\%)$$

y el ahorro de combustible puede estimarse en

$$F_{SC} = \frac{Q}{0,85} + \frac{W_e}{1/3} = 88590 \text{ kW}$$

$$F_{SC} - F_C = 10650 \text{ kW}$$

$$\frac{F_{SC} - F_C}{F_{SC}} = 0,120 (12,0\%)$$

quedando por tanto justificada la instalación de la planta de cogeneración diseñada.

5) Criterios para el reparto de costes

Supongamos que la empresa quiere controlar sus costes de producción. En este caso resultará obligado que defina algún criterio para asignar costes internos para la energía eléctrica y calor que la planta de cogeneración ha de suministrar a otras secciones de la empresa.

Una condición lógica que debe satisfacer dicha asignación es el balance conservativo de costes para la planta de cogeneración. Si c_q^e y c_e son los costes económicos por unidad de energía térmica y eléctrica, respectivamente, la condición especificada equivale a cumplir la ecuación:

$$C_C = c_q^e Q + c_e W_e$$

Como los costes de producción, $C_C = 45,67 \text{ c€/s}$, y las cantidades de producto, $Q = 60000 \text{ kW}$ y $W_e = 6000 \text{ kW}$, son conocidas, falta por especificar otra condición adicional para determinar los costes unitarios, c_q^e y c_e . Imponer esta condición adicional supone fijar un criterio para repartir el coste total entre ambos productos.

Tomando como criterios límite el regalar uno de ellos, es decir asignarle un coste nulo, resulta

$$(c_e)_{min} = 0 \quad (c_q^e)_{max} = \frac{C_C}{Q} = 0,761 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(2,74 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

$$(c_q^e)_{min} = 0 \quad (c_e)_{max} = \frac{C_C}{W_e} = 7,61 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(27,4 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

Entre dichos casos límite tenemos todos los puntos de la recta representada en la Fig. E3.5. Como criterios simples utilizados en la práctica para el reparto de costes cabe mencionar los siguientes.

- *Criterio energético*

Se igualan los costes por unidad de energía en ambos productos

$$c_q^e = c_e = \frac{C_C}{Q + W_e} = 0,692 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(2,49 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

- *Criterio exergetico*

Se igualan los costes por unidad de exergía en ambos productos

$$c_q^b = c_e = \frac{C_C}{B(Q) + W_e} = 2,05 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(7,38 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

$$c_q^e = c_q^b \frac{B(Q)}{Q} = 0,556 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(2,00 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

- *Criterio del calor como subproducto*

Se impone como coste del calor el de su producción convencional

$$c_q^e = p_q = 0,64 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(2,30 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

y se calcula el del trabajo a partir del balance de costes

$$c_e = \frac{C_C - p_q Q}{W_e} = 1,21 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(4,36 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

Este criterio supone repercutir todos los beneficios de la cogeneración a los consumidores de energía eléctrica.

- *Criterio del trabajo como subproducto*

Se impone como coste de la energía eléctrica su precio de compra

$$c_e = p_e = 2,68 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(9,65 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

y se calcula el del calor a partir del balance

$$c_q^e = \frac{C_C - p_e W_e}{Q} = 0,493 \frac{c\text{€}}{MJ} \left(1,775 \frac{c\text{€}}{kWh} \right)$$

Este criterio supone repercutir todos los beneficios de la cogeneración a los consumidores de calor.

Los dos últimos criterios suponen condiciones límite para que los consumidores acepten los costes resultantes, pues preferirán el aprovisionamiento convencional si su precio les resulta más barato. La coalición de consumidores de calor y trabajo, beneficiándose ambos de la cogeneración, resulta imprescindible para la viabilidad del proyecto. Con este tipo de argumentos puede proponerse un criterio que beneficie por igual a todos los consumidores.

• *Criterio de equireparto de los beneficios*

El ahorro relativo de los consumidores sobre el aprovisionamiento convencional es el mismo.

$$\frac{c_e}{p_e} = \frac{c_q^e}{p_q} = \frac{C_C}{C_{SC}} = x = 0,838 < 1$$

$$c_q^e = x p_q = 0,536 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}} \left(1,93 \frac{\text{c€}}{\text{kWh}} \right)$$

$$c_e = x p_e = 2,25 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}} \left(8,09 \frac{\text{c€}}{\text{kWh}} \right)$$

En la Fig. E3.5 se muestran los costes unitarios obtenidos con los distintos criterios. Resulta destacable que el criterio de igualar los costes unitarios por unidad de energía conduce a un reparto no aceptable por los consumidores de calor, $c_q > p_q$. También cabe destacar que el criterio de igualación de los costes por unidad de exergía conduce a una solución próxima a la del criterio de reparto equitativo de beneficios.

Fig. E3.5. Soluciones al reparto de costes en un sistema de cogeneración

Cualquiera de los métodos descritos hasta ahora adolece del inconveniente de que no profundiza en el proceso real desarrollado en la planta de cogeneración. Como consecuencia no se analiza el proceso de formación del coste de los productos y no se obtienen costes diferenciados para los dos procedimientos de producción de calor. Estudiaremos este problema a continuación.

6) Proceso de formación del coste de los productos

A través del análisis termoeconómico de cada uno de los equipos de la planta iremos calculando los costes unitarios de los flujos internos y productos de la misma. Recordamos a continuación el esquema básico empleado para este análisis.

Fig. E3.6. Cálculo del coste unitario

- *Caldera*

$$\begin{aligned}
 P &= B(Q_v) = m_1(b_1 - b_4) = 26040 \text{ kW} & c_F &= 0,458 \text{ c€/MJ} \\
 F &= B_c = 84070 \text{ kW} & k_F &= F/P = 3,228 \\
 Z &= 6,671 \text{ c€/s} & k_Z &= Z/P = 0,256 \text{ c€/MJ} \\
 c_F k_F &= 1,469 \text{ c€/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 1,725 \text{ c€/MJ } (c_b)
 \end{aligned}$$

- *Turbina*

Suponemos que el producto de la turbina es la potencia mecánica. El fuel consumido es la exergía gastada del vapor a su paso por la turbina. De este modo

$$\begin{aligned}
 P &= W_m = 6250 \text{ kW} & c_F &= 1,725 \text{ c€/MJ } (c_b) \\
 F &= m_2(b_1 - b_2) = 7670 \text{ kW} & k_F &= F/P = 1,227 \\
 Z &= 0,445 \text{ c€/s} & k_Z &= Z/P = 0,071 \text{ c€/MJ} \\
 c_F k_F &= 2,117 \text{ c€/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 2,188 \text{ c€/MJ } (c_m)
 \end{aligned}$$

- *Alternador*

$$\begin{aligned}
 P &= W_e = 6000 \text{ kW} & c_F &= 2,188 \text{ c€/MJ } (c_m) \\
 F &= W_m = 6250 \text{ kW} & k_F &= F/P = 1,041 \\
 Z &= 0,148 \text{ c€/s} & k_Z &= Z/P = 0,025 \text{ c€/MJ} \\
 c_F k_F &= 2,277 \text{ c€/MJ} & c_P &= c_F k_F + k_Z = 2,302 \text{ c€/MJ } (c_e)
 \end{aligned}$$

- *Calor procedente del vapor turbinado*

Contabilizamos como exergía de este calor la cedida por el vapor. Esta exergía es la parte no consumida en la turbina del incremento de exergía que sufre el flujo m_2 a su paso por la caldera. Su coste unitario de producción es por tanto el obtenido para el producto de la caldera

$$P = B(Q_2) = m_2 (b_2 - b_4) = 11670 \text{ kW}$$

$$c_P = c_b = 1,725 \text{ c€/MJ} (c_{q-TV}^b)$$

Este es el coste económico por unidad de exergía. Por unidad de energía del flujo de calor

$$c_{q-TV}^e = c_{q-TV}^b \frac{B(Q_2)}{Q_2} = 0,469 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}}$$

- *Calor procedente del vapor atemperado*

Realizando el análisis de costes para el dispositivo de laminación–atemperación, resulta

$$P = B(Q_3) = m_3 (b_3 - b_4) = 4600 \text{ kW} \quad c_F = 1,725 \text{ c€/MJ} (c_b)$$

$$F = x m_3 (b_1 - b_4) = 6700 \text{ kW} \quad k_F = F/P = 1,457$$

$$Z = 0,148 \text{ c€/s} \quad k_Z = Z/P = 0,032 \text{ c€/MJ}$$

$$c_F k_F = 2,513 \quad c_P = c_F k_F + k_Z = 2,545 \text{ c€/MJ} (c_{q-AT}^b)$$

El coste económico por unidad de energía es

$$c_{q-AT}^e = c_{q-AT}^b \frac{B(Q_3)}{Q_3} = 0,687 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}}$$

Compruébese que el coste del calor procedente del vapor atemperado es mayor, cerca de un 50%, al del calor procedente del vapor turbinado. En realidad sólo este último puede calificarse de calor cogenerado. También supera al coste de producción de calor por métodos convencionales. Queda claro por tanto que sólo debe recurrirse al proceso de laminación–atemperación de vapor vivo para atender una parte de la demanda de calor cuando sea imposible cubrir la totalidad de la demanda con vapor turbinado.

- *Coste medio del calor*

$$c_q^b = \frac{c_{q-TV}^b B(Q_2) + c_{q-AT}^b B(Q_3)}{B(Q_2) + B(Q_3)} = 1,96 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}}$$

$$c_q^e = \frac{c_{q-TV}^e Q_2 + c_{q-AT}^e Q_3}{Q_2 + Q_3} = 0,531 \frac{\text{c€}}{\text{MJ}}$$

- *Comprobación del balance de costes*

Los costes atribuidos a los productos: $C_e = c_e W_e = 13,81 \text{ c€/s}$ y $C_q = c_q^e Q = 31,86 \text{ c€/s}$ dan un total de $C_t = C_e + C_q = 45,67 \text{ c€/s}$ que coincide con el coste total de producción calculado anteriormente $C_c = 45,67 \text{ c€/s}$.

La Fig. E3.5 muestra los costes unitarios obtenidos sobre la recta correspondiente al balance de costes.

7) Resumen

En la Tabla E3.1 se muestran los costes unitarios obtenidos con los distintos procedimientos.

Tabla E3.1. Resumen de resultados

	c_q^e		c_e	
	c€/MJ	c€/kWh	c€/MJ	c€/kWh
PRODUCCIÓN CONVENCIONAL	0,64	2,30	2,68	9,65
PRODUCCIÓN REAL	(reparto simple)			
• Criterio energético	0,69	2,49	0,69	2,49
• Criterio exergético	0,56	2,00	2,05	7,38
• Calor como subproducto	0,64	2,30	1,21	4,36
• Trabajo como subproducto	0,49	1,77	2,68	9,65
• Equireparto de beneficios	0,54	1,93	2,25	8,09
PRODUCCIÓN REAL	(proceso de formación del coste)			
• Calor no cogenerado	0,69	2,47		
• Calor cogenerado	0,47	1,69		
• Calor total	0,53	1,91		
• Energía eléctrica			2,30	8,29

DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN

De entre las posibles aplicaciones de la Termoeconomía, quizás la menos desarrollada es la del diagnóstico de la operación de los sistemas energéticos. En el ámbito de los sistemas construidos por el hombre para satisfacer sus necesidades, la diagnosis puede definirse como el arte de detectar los signos de una operación inadecuada y/o ineficiente de los componentes del sistema, interpretar las posibles causas de su malfunción y cuantificar sus efectos en términos de consumo adicional de recursos. Un buen diagnóstico requiere: i) la aplicación de procedimientos de medida y cálculo para determinar el estado del sistema con precisión (diagnóstico clínico) y ii) una buena teoría que provea conceptos que ayuden a comprender y explicar las causas de dicho estado (diagnóstico etiológico). El primer requisito queda abierto con la formulación y realización de pruebas de rendimiento adecuadas (por ejemplo las *Performance Test Codes* de ASME). El segundo se desarrolla aquí con una aproximación termoeconómica que emplea los conceptos de ahorro técnico de exergía, malfunción e impacto en consumo de combustible. Para ello se irán definiendo los conceptos clave y se aplicarán a una central termoeléctrica, partiendo de datos hipotéticos sobre su estado de operación y condiciones de diseño.

Para simplificar la explicación de la metodología de análisis propuesta y aclarar el significado de los conceptos empleados se toma como ejemplo la planta hipotética mostrada en la Fig. 1. En la central térmica representada las dos calderas A y B suministran vapor a un ciclo común de potencia. En la Fig. 2a se detalla la nomenclatura empleada. La Fig. 2b proporciona el estado de la planta en las condiciones reales de operación (hipotéticamente determinado a través de una prueba de rendimiento) para un instante en que la producción eléctrica neta es $WD = 350 MW$. En la Fig. 2c se especifican las condiciones de diseño (o mejor operación factible) para la misma producción eléctrica neta.

El problema a resolver puede formularse como sigue: *¿dónde, cómo y qué parte de los recursos consumidos pueden ahorrarse manteniendo constante la cantidad y especificaciones de productos finales?*

Fig. 1. Diagnóstico de la operación de una central térmica

Análisis termodinámico convencional

Una vez han sido determinados los flujos de energía (exergía) del sistema mediante las pruebas de rendimiento adecuadas, pueden calcularse por balance las pérdidas de energía L_i y la irreversibilidad I_i en cada uno de los equipos i que lo constituyen, mediante las ecuaciones siguientes

$$L_i = \sum_{\text{ent}} E_{\text{ent}} - \sum_{\text{sal}} E_{\text{sal}} \qquad I_i = \sum_{\text{ent}} B_{\text{ent}} - \sum_{\text{sal}} B_{\text{sal}}$$

donde los flujos de entrada y salida se refieren al equipo i . Sólo se contabilizarán los flujos útiles de salida excluyendo del sumatorio aquellos otros cuya energía (exergía) se pierde en el ambiente.

En el estado de operación se cumplirá, para la planta completa, que:

$$L_T = F_T^e - \text{WD} = \sum_i L_i = 700 \text{ MW}$$

$$I_T = F_T - \text{WD} = \sum_i I_i = 700 \text{ MW}$$

La igualdad de pérdidas globales de energía e irreversibilidad total se debe a que la energía y exergía del producto (electricidad) son idénticas y aproximadamente iguales en el caso del fuel (combustible). También serán iguales por tanto los rendimientos energético y exergético

$$\eta^e = \frac{\text{WD}}{F_T^e} = \frac{1}{3} \qquad \eta = \frac{\text{WD}}{F_T} = \frac{1}{3}$$

El rendimiento de la planta puede expresarse como

$$\eta^e = \frac{\text{WD}}{F_T^e} = 1 - \sum_i \frac{L_i}{F_T^e} \equiv 1 - \sum_i \delta_i^e$$

$$\eta = \frac{\text{WD}}{F_T} = 1 - \sum_i \frac{I_i}{F_T} \equiv 1 - \sum_i \delta_i$$

siendo δ_i^e (δ_i) la contribución relativa del equipo i a la ineficiencia energética (exergética) del sistema. Obsérvese en la Fig. 2 la diferente contribución de los equipos a la ineficiencia según los criterios energético y exergético. Para una explicación detallada de las causas consúltese la bibliografía.

Fig. 2a. Análisis energético: L_i ($100 L_i/F_T^e$)

Fig. 2b: Análisis exergético: I_i ($100 I_i/F_T$)

Ahorro técnico de exergía

En principio, si fuera posible conducir todos los procesos de manera reversible, todas las pérdidas de energía y exergía (irreversibilidad) podrían evitarse. En un mundo así, llamado *Termoutopía* por Haywood, el potencial de ahorro al que llamaremos *ahorro termodinámico* sería de *700 MW* para la central térmica que estamos analizando.

En la práctica no todo el ahorro termodinámico es realizable. De hecho el potencial de ahorro queda severamente limitado por restricciones técnicas y/o económicas. Su magnitud depende del *nivel de decisión* que limita el tipo de acciones a emprender. En contraste con el análisis termodinámico convencional, el punto de vista de la Termoeconomía consiste en considerar estas limitaciones. Así el responsable de la operación de la central térmica debe asumir como objetivo a alcanzar un consumo de combustible igual al de diseño para idéntica cantidad de producción. El diseño del que se habla aquí no debe interpretarse en sentido estricto como el que aparece en los balances térmicos correspondientes al proyecto de la central. También puede interpretarse como las condiciones de operación alcanzadas i) mediante una buena práctica de mantenimiento y regulación tras la última revisión y puesta a punto de la planta, ii) en otra planta de características similares de la empresa con mejor rendimiento histórico, ... Desde esta perspectiva y a la vista de los datos para las condiciones de diseño aportados en la Fig. 1c, definimos y calculamos el *ahorro técnico de energía* (exergía) a partir de

$$\Delta F_T^e = F_T^e - (F_T^e)_D = 50 \text{ MW} \quad (\text{a } P_T^e \text{ cte})$$

$$\Delta F_T = F_T - (F_T)_D = 50 \text{ MW} \quad (\text{a } P_T \text{ cte})$$

es decir como el consumo adicional de combustible en la operación real sobre el que tendría lugar en la mejor operación alcanzable (diseño).

El ahorro técnico de exergía puede expresarse como la sumatoria de los distintos componentes del sistema

$$\Delta F_T^e = \sum_i [L_i - (L_i)^D] = \sum_i \Delta L_i \quad (\text{a } P_T^e \text{ cte})$$

$$\Delta F_T = \sum_i [I_i - (I_i)^D] = \sum_i \Delta I_i \quad (\text{a } P_T \text{ cte})$$

La Fig. 3 muestra las contribuciones absolutas y relativas de los equipos de la central térmica al ahorro técnico de energía (Fig. 3a) y exergía (Fig. 3b) en el caso analizado. Como puede apreciarse casi $2/3$ partes del consumo adicional de combustible se pierde como calor en el condensador del ciclo de potencia y más de $1/4$ parte en los gases de escape de las calderas, según un análisis energético. Estas proporciones se invierten, en este caso particular, al considerar el incremento de irreversibilidad de los equipos en un análisis exergético. Ambos análisis indican que la contribución del alternador es reducida ($1/10$) y que la de la caldera B supera con creces a la de la caldera A.

Distintos autores han propuesto métodos de diagnóstico basados en el Segundo Principio que valoran la responsabilidad de los equipos sobre la ineficiencia del sistema según el ahorro técnico de exergía localizado en ellos. Sin embargo, estos métodos fallan al diagnosticar las verdaderas causas del consumo adicional de combustible, según demostraremos a continuación.

Fig. 3a. Análisis energético: ΔL_i ($100 \Delta L_i / F_T^e$)

Fig. 3b. Análisis exerético: ΔI_i ($100 \Delta I_i / F_T$)

Fig. 3c. Análisis termoeconómico: ΔF_i ($100 \Delta F_i / F_T$)

Malfunción

Podemos afirmar que un equipo opera ineficientemente o malfunciona respecto a sus condiciones de diseño cuando consume más recursos energéticos para una misma producción. Definimos pues como *malfunción* de los equipos al incremento observado en los consumos unitarios de recursos respecto de las condiciones de diseño.

En las Figs. 1b y 1c se muestran los consumos unitarios para las condiciones de operación y diseño, respectivamente. Las malfunciones de los distintos equipos se muestran en el cuadro siguiente.

• Caldera A	Combustible	: $\Delta k_{FA} = 0.0330$	Electricidad	: $\Delta k_{EA} = 0.00712$
• Caldera B	Combustible	: $\Delta k_{FB} = -0.0110$	Electricidad	: $\Delta k_{EB} = 0.00222$
• Colector	Vapor de A	: $-\Delta r = -0.0327$	Vapor de B	: $\Delta r = 0.0327$
• Ciclo de vapor	Vapor	: $\Delta k_{BM} = 0.0170$	Electricidad	: $\Delta k_{EM} = 0.00445$
• Alternador	Trabajo	: $\Delta k_{ME} = 0.0130$		

A la luz de los valores del cuadro podemos decir que la caldera A, el ciclo de vapor y el alternador operan ineficientemente pues los consumos unitarios de todos los recursos que consumen son mayores que sus correspondientes valores de diseño. En el caso de la caldera B, disminuye el consumo unitario de combustible pero aumenta el de energía eléctrica. Sólo podremos afirmar que la caldera B desarrolla una operación ineficiente tras un análisis más detallado.

El colector representa un equipo ficticio donde se juntan los productos (vapor) de las calderas A y B para dar el fuel (vapor) consumido por el ciclo de potencia. El parámetro r es la fracción (medida en exergía) del vapor procedente de la caldera B. Se observa que la operación se desarrolla con una mayor aportación relativa de ésta al producto común de ambas calderas. Véase también que aunque la aportación relativa de la caldera A disminuye su aportación absoluta se mantiene constante. Una posible explicación de esto es que la caldera A se encuentra trabajando en su límite máximo de capacidad haciéndose cargo la caldera B de la demanda adicional de vapor por parte del ciclo.

Impacto en consumo de combustible

En el caso de plantas en operación podemos considerar que los costes de amortización y mantenimiento del capital son fijos. En estas condiciones los costes variables de producción coinciden con los correspondientes a los recursos consumidos. Es decir

$$C_T^* = \sum_{e=1}^E c_e^e F_e$$

o en términos matriciales

$$C_T^* = (\mathbf{c}^e)^T \cdot \mathbf{F}$$

con

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^e \mathbf{P}$$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{U} - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{P}^s$$

según se demostró anteriormente. Los costes unitarios de los flujos internos y productos podrán expresarse en forma matricial como

$$\mathbf{c}^* = [\mathbf{U} - (\mathbf{K})^T]^{-1} (\mathbf{K}^e)^T \mathbf{c}^e$$

donde * denota que sólo repercutimos los costes de los recursos energéticos consumidos.

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en la Fig. 1a las matrices y vectores necesarios para la descripción termoeconómica del sistema analizado tienen los siguientes coeficientes:

$$\begin{array}{l} \mathbf{P} = [BA \quad BB \quad BM \quad WM \quad WE] \\ \mathbf{P}^s = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad WD] \\ \mathbf{F} = [F_T] \\ \mathbf{K}^e = [k_{FA} \quad k_{FB} \quad 0 \quad 0 \quad 0] \end{array} \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1-r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{BM} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{ME} \\ k_{EA} & k_{EB} & 0 & k_{EM} & 0 \end{bmatrix}$$

El desarrollo de la expresión matricial para los costes unitarios conduce al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} c_{BA}^* &= c_F k_{FA} + c_{WE}^* k_{EA} \\ c_{BB}^* &= c_F k_{FB} + c_{WE}^* k_{EB} \\ c_{BM}^* &= c_{BA}^* (1-r) + c_{BB}^* r \\ c_{WM}^* &= c_{BM}^* k_{BM} + c_{WE}^* k_{EM} \\ c_{WE}^* &= c_{WM}^* k_{ME} \end{aligned}$$

que pueden obtenerse también directamente haciendo los balances de costes para los equipos. Para sistemas como éste, con un solo recurso consumido, se cumple que el coste exergético unitario k_i^* de cualquier flujo interno o producto i es

$$k_i^* = \frac{c_i^*}{c_F}$$

Estos costes pueden calcularse también sustituyendo c_i^* por k_i^* e igualando c_F a la unidad en las ecuaciones anteriores. De este modo se han calculado los costes exergéticos unitarios que se proporcionan en la Fig. 1.

Cuando la cantidad de productos finales \mathbf{P}^s se mantiene constante al igual que los precios de los recursos externos \mathbf{c}^e , el coste de operación sólo varía con los consumos unitarios según la ecuación

$$dC_T^* = \sum_{i=1}^N \left[\sum_{e=1}^E c_e^e dk_{ei}^e + \sum_{j=1}^N c_j^* dk_{ji} \right] P_i$$

donde los c_j^* son los costes unitarios de los flujos internos y productos. Según esta ecuación el coste adicional de combustible debido a las malfunciones operativas (incrementos de k_{ei}^e y k_{ji}) del equipo i viene dada por

$$dC_i^* = \left[\sum_{e=1}^E c_e^e dk_{ei}^e + \sum_{j=1}^M c_j^* dk_{ji} \right] P_i$$

Para una perturbación de tamaño finito en el estado de la planta podemos realizar la siguiente aproximación

$$\Delta C_i^* \cong \left[\sum_{e=1}^E \bar{c}_e^e \Delta k_{ei}^e + \sum_{j=1}^M \bar{c}_j^* \Delta k_{ji} \right] \bar{P}_i$$

donde \bar{c} y \bar{P} se refieren a valores medios entre las condiciones de diseño y operación e Δk a la variación de los consumos unitarios entre ambos estados. El valor de ΔC_i^* calculado de esta forma es el coste adicional de combustible atribuible al equipo i debido a su malfunción. Un test para comprobar que la aproximación es razonable, es decir, que el análisis de la perturbación en el estado de la planta no requiere un tratamiento matemático más sofisticado, proviene de comprobar la aproximación

$$\Delta C_T^* \cong \sum_i \Delta C_i^*$$

Las ecuaciones correspondientes al consumo adicional de combustible son idénticas a las anteriores sustituyendo C por F , c_e^e por la unidad y c_j^* por k_j^* :

$$\Delta F_i \cong \left[\sum_{e=1}^E \Delta k_{ei}^e + \sum_{j=1}^M \bar{k}_j^* \Delta k_{ji} \right] \bar{P}_i$$

$$\Delta F_T \cong \sum_i \Delta F_i$$

Podemos interpretar ahora con más detalle las ecuaciones obtenidas. Sea el equipo i representado en la figura siguiente

Como consecuencia del cambio en sus condiciones de operación se ha registrado un incremento del consumo Δk_{ji} de los distintos recursos i que consume (malfunción). El consumo adicional del recurso j viene dado por $\Delta k_{ji} P_i$. Si este recurso procede directamente del combustible consumido por el sistema su coste exergético unitario es igual a la unidad y el producto anterior refleja directamente el impacto en incremento de consumo de combustible del sistema achacable a la malfunción Δk_{ji} . Si por el contrario el recurso j ha sido producido internamente se habrán consumido k_j^* unidades de combustible por el sistema para cada unidad suplementaria del mismo suministrada al equipo i . El impacto en combustible de la

malfunción Δk_{ji} será por tanto $k_j^* \Delta k_{ji} P_i$. Sumando las contribuciones correspondientes a todos los recursos se obtiene el *impacto en consumo de combustible* debido a la mala operación del equipo.

En el caso de un colector en el que se juntan las contribuciones al producto común de dos equipos individuales la ecuación resultante para el impacto en consumo de combustible es

Es decir, aumentará el consumo de combustible del sistema cuando se desplaza el consumo del recurso de menor coste unitario por el de mayor coste unitario para atender las necesidades del producto común. Este es el caso de las calderas A y B en el ejemplo analizado para la central térmica.

La aplicación de las ecuaciones anteriores al diagnóstico de la operación de la central térmica se muestran en la Tabla 1.

En la Fig. 3 y en la Tabla 2 se resume el diagnóstico proporcionado por los distintos tipos de análisis. Sólo el análisis termoeconómico a través de los conceptos de coste exergético unitario, malfunción e impacto en consumo de combustible es capaz de proporcionar una valoración precisa del ahorro de combustible que puede obtenerse al actuar sobre un equipo o un colector restituyendo su calidad de operación al límite correspondiente a su diseño.

Tabla 1. Análisis del impacto en consumo de combustible

• Caldera A		$\Delta F_A = 16.02$
Combustible	$(k_F^* = 1) \times (\Delta k_{FA} = 0.0330) \times (\overline{BA} = 297.5)$	$= 9,82$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EA} = 0.00712) \times (\overline{BA} = 297.5)$	$= 6,20$
• Caldera B		$\Delta F_B = -0.96$
Combustible	$(k_F^* = 1) \times (\Delta k_{FB} = -0.0110) \times (\overline{BB} = 212.5)$	$= -2.34$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EB} = 0.00222) \times (\overline{BB} = 212.5)$	$= 1.38$
• Colector		$\Delta F_J = 2.30$
Vapor de A	$(\overline{k}_{BA}^* = 2.0185) \times (-\Delta r = 0.0327) \times (\overline{BM} = 510)$	$= -33.66$
Vapor de B	$(\overline{k}_{BB}^* = 2.1565) \times (\Delta r = 0.0327) \times (\overline{BM} = 510)$	$= 35.96$
• Ciclo de vapor		$\Delta F_M = 18.60$
Vapor	$(\overline{k}_{BM}^* = 2.0755) \times (\Delta k_{BM} = 0.017) \times (\overline{WM} = 385)$	$= 13.58$
Electricidad	$(\overline{k}_{WE}^* = 2.9285) \times (\Delta k_{EM} = 0.00445) \times (\overline{WM} = 385)$	$= 5.02$
• Alternador		$\Delta F_E = 13.72$
Trabajo	$(\overline{k}_{WM}^* = 2.833) \times (\Delta k_{ME} = 0.013) \times (\overline{WE} = 372.5)$	$= 13.72$
$\Delta F_T = 1050 - 1000 = 50 \text{ MW} \cong \sum F_j = 49.68 \text{ MW}$		

Tabla 2. Análisis termoeconómico de la operación de una central térmica

	Análisis energético				Análisis exergético				Análisis termoeconómico	
	Pérdidas energía		Δ Pérdidas energía		Irreversibilidad		Δ Irreversibilidad		Impacto en fuel	
	L (MW)	L/F _T ^e	ΔL (MW)	$\Delta L/F_T^e$	I (MW)	I/F _T	ΔI (MW)	$\Delta I/F_T$	ΔF (MW)	$\Delta F/\Delta F_T$
Caldera A	88	8.4%	2	0.2%	293	27.9%	7	0.7%	16	1.5%
Caldera B	115	11.0%	11	1.0%	250	23.8%	26	2.5%	-1	-0.1%
Colector	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.2%
Ciclo	482	45.9%	32	3.0%	142	13.5%	12	1.1%	19	1.8%
Alternador	15	1.4%	5	0.5%	15	1.4%	5	0.5%	14	1.3%
PLANTA	700	66.7%	50	4.8%	700	66.7%	50	4.8%	50	4.8%

FUENTES

- Libros dedicados íntegramente al análisis exergético y termoeconomía
- [1] Kotas, T.J. *The Exergy Method of Thermal Plant Analysis*. Butterworths, 1985.
- [2] Lozano, M.A., Valero, A. *Apuntes de Termoeconomía*. CPS de la Universidad de Zaragoza, 1990.
- [3] Szargut, J. et al. *Exergy Analysis of Thermal, Chemical and Metallurgical Processes*. Hemisphere, 1988.
- Tesis doctorales sobre análisis exergético y termoeconomía
- [4] Frangopoulos, C.A. *Thermoeconomic Functional Analysis*. Georgia Institute of Technology, 1983.
- [5] Lozano, M.A. *Metodología para el análisis exergético de calderas de vapor en centrales térmicas*. Universidad de Zaragoza, 1987.
- [6] Wepfer, W.J. *Application of the Second Law to the Analysis and Design of Energy Systems*. University of Wisconsin, 1979.
- Libros sobre Termodinámica y Ahorro de energía incluyendo termoeconomía
- [7] Bejan, A.; et al. *Thermal Design and Optimization*. Wiley, 1996.
- [8] Gaggioli, R.A. (ed.). *Efficiency and Costing*. ACS Symposium Series 235, 1983.
- [9] Le Goff, P. *Energetique Industrielle (3 vol.)*. Technique et Documentation, 1979-1982.
- Referencias
- [10] El-Sayed, Y, Tribus, M. *Strategic Use of Thermoeconomics for System Improvement*. ACS Symposium Series nº 235, pp. 215–238, 1983.
- [11] Gaggioli, R.A. *Second Law Analysis for Process and Energy Engineering*. ACS Symposium Series, 235, pp. 3–50, 1983.
- [12] Gaggioli, R.A., El-Sayed, Y.M. *A Critical Review of Second Law Costing Methods*. International Symposium on Second Law Analysis of Thermal Systems, Roma, pp. 59-73, 1987.
- [13] Lozano, M.A., Valero, A. *Application of the Exergetic Costs Theory to a Steam Boiler in a Thermal Generating Station*. ASME Book G00377B, pp. 41–51, 1987.
- [14] Lozano, M.A., Valero, A. *Theory of the Exergetic Cost*. Energy, Vol. 18, no. 9, pp. 939–960, 1993.
- [15] Lozano, M.A. et al. *Thermoeconomic Analysis of Gas Turbine Cogeneration Systems*. ASME Book H00874, pp. 311–320, 1993.
- [16] Lozano, M. A. et al. *Thermoeconomic Diagnosis of Energy Systems*. Florence World Energy Research Symposium, pp. 149–156, 1994.
- [17] Lozano, M. A. et al. *Local Optimization of Energy Systems*. ASME Book G01022, pp. 241–250, 1996.
- [18] Tribus, M., El-Sayed, Y. *Thermoeconomic Analysis of an Industrial Process*. Center for Advanced Engineering Study, M.I.T., 1980.
- [19] Tsatsaronis, G. *Thermoeconomic Analysis and Optimization of Energy Systems*. Prog. Energy Combust. Sci. Vol. 19, pp. 227–257, 1993.
- [20] Valero, A. et al. *GAUDEAMO: A System for Energetic-Exergetic Optimization of Coal Power Plants*. ASME Book H0341A, pp. 43–49, 1986.
- [21] Valero, A. et al. *On-line monitoring of Power-Plant Performance, Using Exergetic Cost Techniques*. Applied Thermal Engineering, Vol. 16, No. 12, pp. 933-948, 1996.
- [22] Valero, A., Lozano, M.A. *An introduction to thermoeconomics*. En Boehm, R. (ed.), *Developments in the Design of Thermal Systems*, Cambridge University Press, 1997.
- Análisis exergético y termoeconomía en INTERNET
- [23] Göran Wall's Home Page. <http://exergy.se>
- [24] Exergy analysis site at the University of Twente. <http://www.exergie.nl>

PROBLEMAS

- Según G. Leach (Energy and Food Production, IPC, Guilford, 1976) la energía primaria consumida en la fabricación de 1 kg de pan equivale a 0,5 kg de petróleo. Si la exergía del pan es aproximadamente 3500 kcal/kg y la del petróleo 10000 kcal/kg cual es el coste exergético unitario del pan.

Si los recursos de energía fósil se estiman en 10^{19} kcal, calcula cuantos años podría soportar la Tierra una población promedio de 10^{10} personas ingiriendo diariamente solo 1/2 kg de pan y anulando cualquier otra necesidad de combustibles fósiles que no sea la estrictamente alimentaria.

- La figura siguiente muestra los flujos de exergía en MW correspondientes a la operación de una central de cogeneración con turbina de vapor:

Se pide:

- Calcula la irreversibilidad de los distintos equipos y la total de la central.
- Define y calcula la eficiencia termodinámica de los equipos y de la central.
- Calcula los costes exergéticos unitarios de los distintos flujos justificando las ecuaciones de costes empleadas.
- Si el precio del combustible consumido es $c_c = 2 \text{ c€./kWh}$ asigna costes a los productos de la central.

3. La figura siguiente muestra los flujos de exergía en MW correspondientes a la operación de una central termoeléctrica que cogenera calor para calefacción de una ciudad.

C : Combustible

Q : Calefacción

B : Potencia eléctrica bruta

V : Vapor

M : Potencia

N : Potencia eléctrica neta

$A1$: Potencia eléctrica para consumo de auxiliares de caldera

$A2$: Potencia eléctrica para consumo de auxiliares del ciclo

Se pide:

- Calcula la irreversibilidad de los distintos equipos y la total para la central.
- Define y calcula la eficiencia de los equipos y de la central.
- Calcula los costes exergéticos y los costes exergéticos unitarios de los distintos flujos justificando las ecuaciones de costes empleadas.

4. Dada la planta de cogeneración siguiente

- Plantea las ecuaciones de cálculo de costes exergéticos discutiendo las suposiciones que has realizado.
- Escribe además las matrices de incidencia, de fuel y de producto.

Si la planta se analizara a su máximo nivel de integración

- ¿qué ecuaciones plantearías para el cálculo de costes?.
- Los costes calculados para los distintos niveles de integración serán en general diferentes, así como su utilidad y validez. Comenta esta afirmación.

5. La figura siguiente muestra el esquema simplificado de una central termoeléctrica.

kF : Consumo unitario (combustible / potencia mecánica)

kA : Consumo unitario (auxiliares / potencia mecánica)

kG : Consumo unitario (potencia mecánica / potencia eléctrica)

En condiciones nominales de diseño, los consumos específicos son

$$kF = 3,854$$

$$kA = 0,019$$

$$kG = 1,047$$

a) Comprobar que el rendimiento de la central es

$$\eta = \frac{1 - kA \cdot kG}{kF \cdot kG} = 0,2429$$

y el consumo específico

$$k = \frac{kF \cdot kG}{1 - kA \cdot kG} = 4,117$$

b) El mismo incremento de los k_i será más perjudicial para kA que para kG que para kF . Comprueba que

$$\frac{dk}{dkF} = \frac{kG}{1 - kA \cdot kG} = 1,068$$

$$\frac{dk}{dkG} = \frac{kF}{(1 - kA \cdot kG)^2} = 4,012$$

$$\frac{dk}{dkA} = \frac{kF \cdot kG^2}{(1 - kA \cdot kG)^2} = 4,398$$

c) Supóngase que como consecuencia del mal funcionamiento del alternador por un valor $\Delta kG = 0,001$ se derivan también incrementos en los consumos específicos kF y kA según

$$\frac{dkF}{dkG} = 0,25 \quad \frac{dkA}{dkG} = 0,05$$

Aplicando la regla de la cadena calcula Δk .

